

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Individualisierung und Binnendifferenzierung im Kindergarten

Eine theoretische und praktische Auseinander-
setzung

Fotos: Paul Stämpfli

eingereicht von: Andrea Forleo

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini Steinemann

22. Juni 2016

Abstract

Die Volksschule ist von Vielfalt geprägt, Heterogenität ist im Unterricht ein zentrales Thema. Um den verschiedenen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden, müssen individualisierende Massnahmen berücksichtigt werden. Anhand umfassender Literaturarbeit werden wichtige Erkenntnisse der Lernforschung und deren Auswirkungen auf den Unterricht aufgezeigt. Das handlungsorientierte und kooperative Lernen, Zieltransparenz und die Reflexion des Lernprozesses sind von besonderer Bedeutung. Dabei ist der Unterricht zu strukturieren und die Methoden sind so zu wählen, dass genügend Lernzeit zur Verfügung steht. Im zweiten Teil der Arbeit wird aufgezeigt, wie diese Punkte für die Vorschulstufe adaptiert werden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Individualisierung und Binnendifferenzierung im Kindergarten umzusetzen. Die Ausarbeitung einer Lernlandschaft steht dabei im Fokus der Betrachtung.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Fragestellung.....	7
1.2 Forschungsmethode.....	8
1.3 Aufbau der Arbeit.....	8
1.4 Abgrenzung zu anderen Themenbereichen	9
2. Ausgangslage	10
2.1 Pädagogische Grundhaltung Friedrich Fröbels	10
2.2 Pädagogische Grundhaltung der Kindergartenlehrperson.....	11
2.3 Heterogenität.....	11
2.4 Lehrplan	12
2.5 Unterrichtsbausteine.....	12
2.5.1 Die „Geführte Aktivität“	12
2.5.2 Das „Freispiel“.....	13
2.5.3 Die „Individuelle Vertiefung“	13
2.5.4 Die „Spielerische Förderung“.....	13
2.5.5 „Erweiterte Lehr- und Lernformen“	14
2.6 Stolpersteine der aktuellen Kindergartendidaktik	14
2.6.1 Pädagogische Grundhaltung der Kindergartenlehrperson	15
2.6.2 Umgang mit Heterogenität.....	15
2.6.3 Lehrplan	15
2.6.4 Unterrichtskonzept	16
3. Fundamentale Bezugstheorien über das Lernen	18
3.1 Mentale Repräsentationen	18
3.2 Drei Gedächtnisspeicher	19
3.3 Entwicklungstheorie nach Jean Piaget.....	20
3.3.1 Kognitive Konflikte als Motor des Lernens.....	20
3.3.2 Stufentheorie nach Piaget	21
3.4 Schwellenkonzept nach Snow	23
3.5 Die Zone der nächsten Entwicklung	24
3.6 Kooperatives Lernen	25
3.7 Handlungsorientiertes Lernen	25
3.8 Aktiv-entdeckendes Lernen nach Wittmann	26
3.9 Emotional-motivationales Lernen	28

4.	Implikationen auf der Unterrichtsebene.....	30
4.1	Strukturmodell des Unterrichts	30
4.1.1	Zielstruktur	30
4.1.2	Inhaltsstruktur.....	31
4.1.3	Sozialstruktur	34
4.1.4	Handlungsstruktur	37
4.1.5	Prozessstruktur	38
4.2	Merkmale guten Unterrichts	38
4.2.1	Merkmale auf der Zielebene.....	39
4.2.2	Merkmale auf der Inhaltsebene	40
4.2.3	Merkmale auf der sozialen Ebene	41
4.2.4	Merkmale auf der Handlungsebene.....	42
4.2.5	Merkmale auf der Prozessebene.....	47
5.	Prinzipien der integrativen Didaktik	49
5.1	Pädagogische Grundhaltung	49
5.2	Individualisierung und Binnendifferenzierung	50
5.3	Didaktische und methodische Prinzipien des integrativen Unterrichts.....	52
5.3.1	Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit	52
5.3.2	Differenzierung des Übungspensums und des individuellen Lerntempos	52
5.3.3	Individuelle Lernwege und Hilfestellungen.....	53
5.3.4	Differenzierende Rückmeldungen und Feedback	54
5.3.5	Verschiedene Bezugsnormen	55
5.4	Ressourcenorientierte Förderdiagnostik.....	56
5.5	Individualisierter und binnendifferenzierter Unterricht.....	59
6.	Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse – Teil 1	63
7.	Einleitende Gedanken zum zweiten Teil	65
8.	Rolle der Kindergartenlehrperson	66
8.1	Aktivitäten gestalten	66
8.2	Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten	66
8.3	Dialog statt Monolog.....	67
8.4	Aktive Teilnahme an Lernprozessen	67
8.5	Spielpartner	70
8.6	Beobachten und Bewerten	70

8.7	Evaluation.....	71
8.7.1	Evaluation der persönlichen Grundhaltung.....	71
8.7.2	Evaluation des Unterrichts.....	71
9.	Zusammenarbeit mit Fachpersonen.....	73
10.	Strukturmodell des Unterrichts - Umsetzung im Kindergarten.....	74
10.1	Umsetzungsmöglichkeiten auf der Inhaltsebene.....	74
10.1.1	Aktive Auseinandersetzung mit dem Lehrplan.....	74
10.1.2	Bestimmung des Themas.....	75
10.1.3	Persönliche Betroffenheit der Kinder.....	75
10.2	Umsetzungsmöglichkeiten auf der Zielebene.....	76
10.2.1	Diagnostik.....	76
10.2.2	Transparente Leistungserwartung.....	77
10.3	Umsetzungsmöglichkeiten auf der sozialen Ebene.....	77
10.3.1	Umgang mit Heterogenität.....	77
10.3.2	Förderung des Klassenklimas.....	77
10.3.3	Kooperatives Lernen.....	78
10.4	Umsetzungsmöglichkeiten auf der Handlungsebene.....	78
10.4.1	Methodenvielfalt.....	78
10.4.2	Förderung der Selbstregulierung und Aufbau von Lernstrategien.....	79
10.5	Umsetzungsmöglichkeiten auf der Prozessebene.....	79
10.6	Abschliessende Gedanken.....	79
11.	Individualisierter und binnendifferenzierter Unterricht im Kindergarten.....	80
11.1	Informationsvermittlung.....	81
11.2	Verstehensprozesse durch Öffnung des Unterrichts.....	81
11.2.1	Organisatorische Offenheit.....	82
11.2.2	Methodische Offenheit.....	82
11.2.3	Inhaltliche Offenheit.....	82
11.2.4	Soziale Offenheit.....	82
11.2.5	Persönliche Offenheit.....	82
11.3	Gestaltung einer Lernlandschaft im Kindergarten.....	83
11.3.1	Theoretische Auseinandersetzung.....	83
11.3.2	Vorbereitung der Lernlandschaft.....	84

11.3.3	Lernstrukturgitter nach Kutzer	84
11.3.4	Praktische Durchführung	86
11.3.4.1	Wahl der Spielangebote	86
11.3.4.2	Arbeitsplatz einrichten und Spielmaterial wegräumen	87
11.3.4.3	Selbstkontrolle und Überprüfung	87
11.3.4.4	Kooperatives Lernen	88
11.3.5	Einführung der Lernlandschaft	88
11.4	Abschluss der Unterrichtsstunde - Reflexion des Lernprozesses	88
11.5	Weiterführende Überlegungen zur Lernlandschaft	89
12.	Überlegungen zur Unterrichtsentwicklung	91
13.	Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse – Teil 2	94
14.	Nächste Schritte	96
15.	Schlusswort	97
	Abbildungsverzeichnis	98
	Abbildungsnachweis	98
	Literaturverzeichnis	99
	Übersicht Anhang	109

1. Einleitung

Der Eintritt in den Kindergarten ist ein wichtiger Schritt im Leben eines Kindes. Er ist Beginn der obligatorischen Schulzeit und somit wegweisend für einen gelungenen Start in die Volksschule. Der Auftrag der Schule und somit auch des Kindergartens ist die ganzheitliche Vermittlung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten, wobei die Achtung vor den Mitmenschen und der Umwelt im Zentrum steht. Ziel ist es, die Freude am Lernen zu wecken und zu erhalten, gleichzeitig sind individuelle Begabungen und Leistungen zu berücksichtigen (vgl. Volksschulgesetz, 2005, §2 Abs.4).

Die Vermittlung grundlegender Kenntnisse, die Achtung vor Mitmenschen, die Freude am Lernen und die Berücksichtigung unterschiedlicher Voraussetzungen sind zentrale Themen meiner Masterarbeit. Aufgrund der Heterogenität im Kindergarten muss der Unterricht individualisiert werden, wir können sonst den Forderungen des Volksschulgesetzes nicht gerecht werden.

Die Auseinandersetzung mit Individualisierung und Binnendifferenzierung setzt ein vertieftes Verständnis über das Lernen und die Unterrichtsgestaltung voraus. Lernen ist ein aktiver, konstruktiver und individueller Prozess, der zum Erwerb kognitiver, körperlicher und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten führt. Soziale und situative Kontexte beeinflussen diesen Lernprozess (vgl. Speck-Hamdan, 2004). Dabei wird eine subjektive Denkwelt aufgebaut und neuste Erkenntnisse stützen eine konstruktivistische Ansicht des Lernens.

„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“

Galileo Galilei

Der Konstruktivismus ist Ausgangslage dieser Arbeit und darauf aufbauend sind die aktuellsten Prinzipien der integrativen Didaktik wichtige Bezugspunkte. Damit beim Kind die individuellen Voraussetzungen berücksichtigt werden und es sich motiviert mit verschiedenen Lerngegenständen auseinandersetzen kann, ist eine adaptive Lernumgebung Voraussetzung.

1.1 Fragestellung

In dieser Arbeit soll dargelegt werden, wie der Unterricht im Kindergarten gestaltet werden muss, damit die neusten Erkenntnisse der Lerntheorie und Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden. Der produktive Umgang mit Heterogenität steht dabei im Zentrum der Auseinandersetzung.

Die Arbeit verfolgt drei Fragen:

- Welche fundamentalen Lerntheorien sind zentral für die Entwicklung der Kinder und welche Auswirkungen haben sie auf die Unterrichtsgestaltung?
- Wie können im Kindergarten die aktuellsten Prinzipien der integrativen Didaktik berücksichtigt werden?
- Wie können Individualisierung und Binnendifferenzierung auf Kindergartenstufe praktisch umgesetzt werden?

1.2 Forschungsmethode

Die Fragestellung wird anhand bestehender Theorie- und Literaturarbeit analysiert und die gewonnenen Erkenntnisse werden umfassend erläutert und diskutiert. Die daraus folgenden Konsequenzen werden wegleitend für die Unterrichtsentwicklung im Kindergarten sein.

Der gegenwärtige Forschungsstand des individualisierten Unterrichts bezieht sich vorwiegend auf die Mittel- und Sekundarstufe. In meiner Arbeit werden fundamentale Bezugstheorien erläutert und wichtige Erkenntnisse für die Kindergartenstufe adaptiert. Es bestehen Forschungslücken, wie die konkrete Umsetzung individualisierten Unterrichts in der Vorschule zu gestalten ist. Bei diesem Punkt setzt diese Arbeit an.

1.3 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit werde ich mich differenziert mit der Ausgangslage auseinandersetzen. Dabei werde ich einen Bezug zu Friedrich Fröbel und seiner pädagogischen Grundhaltung machen. Es wird aufgezeigt, dass sein Bild vom Kind und die daraus resultierenden Massnahmen für die Unterrichtsgestaltung noch heute von Bedeutung sind. Danach gehe ich auf die neusten Erkenntnisse der Lerntheorie ein und zeige Implikationen auf der Unterrichtsebene auf. Die Fragestellung „Was ist guter Unterricht?“ steht dabei im Zentrum. Ein wichtiger Punkt wird die Auseinandersetzung mit bedeutsamen Prinzipien der integrativen Didaktik sein. Das Ziel des ersten Teils dieser Arbeit ist eine ausführliche Literaturarbeit.

Darauf aufbauend werde ich im zweiten Teil den Bezug zur konkreten Umsetzung im Kindergarten machen. „Es ist inzwischen Allgemeingut, dass blosses (angelegtes) Wissen keineswegs gleichbedeutend ist mit Handlungskompetenz“ (Helmke, 2014, S. 309). Der Prämisse „Das Bekannte ‚fesselt‘ das Neue ...“ (Klippert, 2013, S. 148) kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung zu. Einerseits haben sich die Kinder daran gewöhnt, wie es momentan läuft, und andererseits neigen Lehrpersonen dazu, bisherige Gewohnheiten und

Strategien weiterzuführen. Aus diesem Grund werden den Kindergartenlehrpersonen konkrete Handlungsalternativen zur Seite gestellt. Das Ziel ist, ein Unterrichtskonzept zu entwickeln, das tragend ist. Die Kindergartenlehrpersonen sollen dabei auch im Sinn von Entlastung profitieren können.

Zum Schluss werde ich mich noch mit allgemeinen Theorien zur Unterrichtsentwicklung auseinandersetzen. Klippert beschreibt, dass Unterrichtsentwicklung oft zu abstrakt, unklar und unverbindlich ist. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Gefahr des „Glühwürmchenstadiums“ (vgl. Klippert, 2013, S. 117). Das Ziel ist, dass die erarbeiteten Inhalte Bestand haben.

1.4 Abgrenzung zu anderen Themenbereichen

Die Arbeit konzentriert sich vorwiegend auf den Unterrichtsbaustein „Geführte Aktivität“. Eine umfassende Auseinandersetzung aller Unterrichtsbausteine würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Ebenfalls wird der Themenbereich „Zusammenarbeit“ nicht im Detail behandelt. Darunter fällt auch die Elternarbeit, sie wird nur angedeutet.

2. Ausgangslage

2.1 Pädagogische Grundhaltung Friedrich Fröbels

Friedrich Fröbel (1782 – 1852) war ein deutscher Pädagoge und ein Anhänger Heinrich Pestalozzis. Er erkannte die Bedeutung der frühen Kindheit und setzte sich für die Rechte der Kinder und deren Bildung ein. Er ist der Vordenker der Kindergartenpädagogik und 1840 entstand unter Einbindung seines Gedankenguts der erste öffentliche Kindergarten in der Deutschschweiz.

Gemäss Fröbel ist im Kind von Natur aus schon sehr viel angelegt, es muss nur herausgeholt und entwickelt werden. Dabei braucht der Mensch wie eine Pflanze das richtige Umfeld und Zeit, um zu wachsen. Fröbel ist es wichtig, dass sich die Kinder ihrer eigenen Natur entsprechend entwickeln können, und er spricht von einem „inneren Bauplan“, nach dem sich die Entwicklung richtet. Es bedeutsam, das Kind da abzuholen, wo es steht, und es darf von den Erwachsenen nicht auf eine nächsthöhere Entwicklungsstufe gehoben werden, wenn es dazu nicht bereit ist (vgl. frierich-froebel-online.de).

„Für Fröbel ist die Kindheit nicht ein Zustand des Noch-nicht-erwachsen-Seins, ..., sondern eine eigenständige wertvolle Lebensphase, die durch Erziehung, Schutz und Förderung in der Familie und im Kindergarten zu begleiten ist“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 45). Fröbels Ziel ist es, durch Selbsttätigkeit die Selbstentfaltung des Kindes zu entwickeln. Dabei wird der Individualität eine grosse Bedeutung zugeschrieben.

„Kommt! Lasst uns unsern Kindern leben!“ ist ein berühmtes Zitat von Fröbel (vgl. friedrich-froebel-online.de). Er geht damit auf den Gedanken ein, dass es wichtig ist, gemeinsam aneinander zu wachsen und voneinander zu lernen.

Ein zentraler Punkt sind dabei die Rahmenbedingungen. Der Pädagoge, die Pädagogin muss sich überlegen, wie eine geeignete Umwelt zu schaffen ist, in der das Kind seiner Entwicklungsstufe entsprechend und von einer positiven Atmosphäre begleitet, spielen kann. Fröbel vertritt die Meinung, dass sich das Kind durch das Spiel die Welt aneignet und er unterstreicht den Lerneffekt der damit verbunden ist. Besteht eine Passung zwischen Kind und Spielgegenstand, möchte es sich darin vertiefen und es den Gegenstand erforschen. Dabei spielt die Beobachtung eine wichtige Rolle. Fröbel entwickelte Spiel- und Lernmaterialien, die im Kindergarten noch heute von Bedeutung sind. Sie sind autodidaktisch angelegt, damit sich das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend damit beschäftigen kann. Mit der Entwicklung der Spielgaben führte Fröbel auch die Freiarbeit in die Pädagogik ein. Sie ist eine Form des

offenen Unterrichts, bei der sich die Kinder ihren Interessen entsprechend ihren Lerninhalt frei wählen. Die Förderung der Selbsttätigkeit ist somit untrennbar mit dem Namen Fröbel verbunden (vgl. Walter & Fasseing, 2002, S. 46).

2.2 Pädagogische Grundhaltung der Kindergartenlehrperson

So, wie die Gründung des Kindergartens von der pädagogischen Grundhaltung Fröbels geprägt wurde, wird der Kindergartenunterricht durch die Kindergartenlehrperson mit ihren persönlichen Werten und Normen bestimmt. Diese wiederum haben einen Einfluss auf die Umgangsformen und den Unterrichtsaufbau. Dabei entwickeln Lehrpersonen mit der Zeit sehr persönlich gefärbte Theorien, die Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung haben. „Aus der Unterrichtsforschung weiss man, dass Lehrkräfte zur Bewältigung ihres Berufsalltags eine ganze Reihe von Gewohnheiten entwickeln, die schon nach wenigen Jahren als Handlungsketten fest im Verhaltensrepertoire aufgehen, also nicht mehr bewusst eingesetzt werden, sondern weitgehend automatisch ablaufen (Helmke, 2014, S. 316). Der Tendenz zur Selbstverstärkung kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.

Werte und Normen sind somit entscheidend für das Wohlergehen der Schüler und Schülerinnen und bilden die Grundlage für deren Potenzialentfaltung. „Nur wo Kinder sich wohl fühlen, zeigen sie ihre Fähigkeiten und wagen sich an neue Lernfelder“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 57).

2.3 Heterogenität

Der Umgang mit Heterogenität ist ein zentrales Thema im Kindergarten. Diese wird durch folgende Punkte bestimmt:

- Der Kindergartenunterricht wird vom altersdurchmischten Lernen geprägt, Kinder von viereinhalb bis sieben Jahren können gleichzeitig eine Klasse besuchen.
- Die Altersspanne wird in den nächsten Jahren noch grösser werden, da bis August 2019 der Stichtag auf den 31. Juli verschoben wird. Wer bis zu diesem Datum vier Jahre alt wird, besucht im darauffolgenden Monat den Kindergarten.
- Unterschiedliche Herkunftsmilieus mit unterschiedlichen Lebensstilen
- Vermehrt werden Kinder mit besonderem Bildungsbedarf in den Kindergarten integriert.

Largo verweist auf die bereits vorhandene Heterogenität bei gleichaltrigen Kindern, weil Eigenschaften und Fähigkeiten von Kind zu Kind verschieden sind. „Die Vielfalt in ihrem ganzen

Ausmass zu kennen und als biologische Realität zu akzeptieren, ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, den individuellen Bedürfnissen und Eigenschaften der Kinder gerecht zu werden“ (Largo, 2003, S. 44). Er betont, dass die Reichhaltigkeit dieser kindlichen Bedürfnisse und Eigenschaften so gross ist, dass Normvorstellungen ihnen nicht gerecht werden können. Durch Mehrjahrgangsklassen und die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen wird die Heterogenität im Kindergarten deutlich grösser.

2.4 Lehrplan

Richtlinie für die Unterrichtsgestaltung im Kindergarten des Kantons Zürich bildet der „Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008). Er verweist darauf, dass erfolgreiche Bildungsprozesse vom Umgang mit Heterogenität abhängig sind, unter Berücksichtigung von Gruppenprozessen, Entwicklungsvoraussetzungen des Kindes und des Wissens über das kindliche Lernen. Im Lehrplan werden Basiskompetenzen geregelt, die von allen Kindern beim Übertritt in die 1. Klasse erwartet werden. Sie werden durch eine angemessene Gestaltung von Bildungsprozessen erworben, „... die den Kindern Gelegenheit bieten, für sich selber oder im Austausch mit anderen selbstständig und kompetent zu handeln“ (ebd., S. 14). Ansprechende Lernumgebungen, geeignete Lern- und Unterrichtsformen, die Gestaltung von Abläufen und die Beobachtung und Beurteilung von Bildungsprozessen spielen dabei eine zentrale Rolle.

2.5 Unterrichtsbausteine

Wie die Kindergartenlehrperson die Lernumgebung gestaltet, ist weitgehend ihr selbst überlassen. In den Kindergärten sind zur Gliederung der Unterrichtszeit vorwiegend die „Geführte Aktivität“ und das „Freispiel“ anzutreffen. Weiter können die Bausteine „Individuelle Vertiefung“ und „Spielerische Förderung“ Bestandteil des Unterrichts sein. „Die vier Unterrichtsbausteine sind im Spannungsfeld eines für die Kinder fremdbestimmten bis hin zu einem selbstbestimmten Unterricht angesiedelt“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 138). Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die unter Punkt 2.2 beschriebene pädagogische Grundhaltung spielt bei der Auswahl eine wesentliche Rolle.

2.5.1 Die „Geführte Aktivität“

„Die geführte Aktivität wird mit der ganzen Gruppe durchgeführt und bildet den gemeinsamen Schwerpunkt eines Halbtages“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 160). Der gemeinschaftsfördernde Aspekt spielt dabei eine wichtige Rolle. Die geführte Aktivität wird durch die Kindergartenlehrperson vorbereitet und muss methodisch eine abwechslungsreiche Vielfalt bieten. Bei der Durchführung ist eine Dominanz des fremdbestimmten Unterrichts zu beobachten. Die

einzelnen Spiele und Übungen werden durch die Kindergartenlehrperson vorgegeben und die Mehrheit der Kinder sollte das im Voraus gesetzte Ziel erreichen. Dabei steht die Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen im Vordergrund.

2.5.2 Das „Freispiel“

„Der Begriff Freispiel wird sehr unterschiedlich definiert. Von ganz offenen Spielformen, bei denen die Kinder sich vollständig frei einrichten und orientieren können, bis hin zu stark strukturierten Spielfeldern, bei denen sie vorbestimmte Spielabläufe nachvollziehen müssen...“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 206). Das Vorbereiten einer abwechslungsreichen Lernumgebung ist die Aufgabe der Kindergartenlehrperson. Das Freispiel ist in der Regel kindorientiert, das Spiel und die individuelle Weiterentwicklung von Fähigkeiten stehen im Vordergrund. Das Lernverständnis der Kindergartenlehrperson spielt bei der Planung und Durchführung eine wichtige Rolle.

2.5.3 Die „Individuelle Vertiefung“

„Die individuelle Vertiefung ermöglicht den Kindern eine persönliche Auseinandersetzung mit vermittelten und erarbeiteten Inhalten der geführten Aktivität“ (Walter & Fasseing, 2002, S. 198). Die Kindergartenlehrperson legt zu Beginn der Durchführung die Aufgabenstellung fest, das selbstständige Arbeiten des Kindes steht dabei im Vordergrund. Wichtig ist, dass auch hier auf eine abwechslungsreiche Vielfalt durch Differenzierung geachtet wird. Das Ziel ist der subjektive Zugang zum Lerninhalt, wobei die Kinder einzeln oder in Kleingruppen tätig sind. In der Regel findet die individuelle Vertiefung nach der geführten Aktivität oder während des Freispiels statt. In der Literatur ist festgehalten, dass nicht jede geführte Aktivität vertieft werden muss, die Entscheidung liegt bei der Kindergartenlehrperson (vgl. Walter & Fasseing, 2002, S. 198).

2.5.4 Die „Spielerische Förderung“

Die spielerische Förderung ist eine individuelle Unterstützung für einzelne Kinder und findet während des Freispiels statt. Sie richtet sich nach den individuellen Voraussetzungen der Schüler und Schülerinnen. „Die spielerische Förderung ist eine Möglichkeit, im Kindergarten einzelnen Kindern in ihrer ganz speziellen Entwicklungssituation entgegenzukommen, ihnen wichtige Lernfelder anzubieten, zu erweitern und nächste Entwicklungsschritte zu ermöglichen“ (vgl. Walter & Fasseing, 2002, S. 236).

2.5.5 „Erweiterte Lehr- und Lernformen“

Unter erweiterten Lehr- und Lernformen werden Unterrichtsformen zusammengefasst, die einen hohen Anteil an Selbstbestimmung und Eigenaktivität beinhalten. Das Ziel ist die individuelle Förderung und sie sind anstelle der geführten Aktivität in vielen Kindergärten etabliert. Da sie Einfluss auf die Auseinandersetzung mit der Individualisierung im Kindergarten haben, werden sie im Folgenden kurz zusammengefasst:

Werkstattunterricht

Beim Werkstattunterricht werden durch die Kindergartenlehrperson bis zu 30 zielorientierte Arbeitsstationen vorbereitet. Sie werden durch die Kinder nach entsprechender Einführung selbstständig erarbeitet. Die Wahl der Stationen ist in der Regel den Kindern überlassen, je nach Ermessen der Kindergartenlehrperson sind einzelne Posten Pflicht. Ziel ist es, dass die Kinder individuell und in ihrem persönlichen Lerntempo arbeiten können. Zur Kontrolle und als Übersicht wird ein Werkstattpass eingesetzt. Der Werkstattunterricht ist eine Kombination aus geführter Aktivität und individueller Vertiefung (vgl. Walter & Fasseing, 2002, S. 250-258).

Vertragsarbeit

Bei der Vertragsarbeit formulieren die Kinder selbstständig, was sie lernen möchten und halten ihr persönliches Ziel zeichnerisch fest. In den weiteren Unterrichtsstunden hat das Kind die Möglichkeit, an diesem zu arbeiten. Die Kindergartenlehrperson sorgt dafür, dass das notwendige Material zur Verfügung steht und sie begleitet das Kind bei der Erarbeitung der persönlichen Zielsetzung.

Projektunterricht

Beim Projektunterricht wird gemeinsam mit der Klasse eine Fragestellung bearbeitet und die Kinder haben die Möglichkeit, ein Thema partizipativ zu erschliessen. In der Regel steht das handlungsorientierte Lernen im Vordergrund und die Kinder werden in die Planung und Materialbeschaffung mit einbezogen. Der Projektunterricht ist eine herausfordernde Lernform, da sie von allen Beteiligten ein hohes Mass an Selbstorganisation voraussetzt (vgl. Walter & Fasseing, 2002, S. 261).

2.6 Stolpersteine der aktuellen Kindergartendidaktik

In der Einleitung wird erwähnt, dass die Vermittlung grundlegender Kenntnisse, die Achtung vor Mitmenschen, die Freude am Lernen und die Berücksichtigung verschiedener Voraussetzungen im Volksschulgesetz verankert sind. Das didaktische Konzept im Kindergarten muss so gestaltet werden, dass es den aufgeführten Punkten gerecht wird. Aufgrund langjähriger

Auseinandersetzung mit der Thematik bin ich einigen Stolpersteinen begegnet, die in diesem Abschnitt genauer erläutert werden.

2.6.1 Pädagogische Grundhaltung der Kindergartenlehrperson

Wie bereits erwähnt, spielt die pädagogische Grundhaltung der Kindergartenlehrperson eine entscheidende Rolle in der Unterrichtsgestaltung und im Umgang mit den Kindern. Persönlich gefärbte Theorien und Gewohnheiten können sich negativ auf den Kindergartenalltag auswirken, wenn sie nicht laufend hinterfragt werden. Als reflektierender Didaktiker, reflektierende Didaktikerin ist es unsere Aufgabe, unsere pädagogische Grundhaltung und die damit verbundenen Massnahmen laufend zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen (vgl. Meyer, 2014, S. 137). Die Auseinandersetzung mit didaktischen Theorien kann helfen, „... in konstruktiver Weise zur Effektivierung und Erleichterung dieser manchmal mühevollen Unterrichtsarbeit beizutragen“ (Wittmann, 1994, S. 152). Das Umsetzen neuer Ansätze ist ein schwieriger Prozess, da das möglicherweise neu erworbene Wissen in weitgehend automatisierte Handlungsmuster integriert werden muss (vgl. Grewe; zitiert nach Helmke, 2014, S. 316). Meine persönliche Einschätzung ist, dass diese aufwändige Arbeit oft unterlassen wird.

2.6.2 Umgang mit Heterogenität

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Umgang mit Heterogenität ein zentrales Thema im Kindergarten. Es ist unsere Aufgabe, ihr in einem angemessenen Rahmen zu begegnen. Es ist meines Erachtens wichtig, die Heterogenität als Chance und Bereicherung zu betrachten und nicht als etwas Bedrohliches. Sie sollte kein Stolperstein in der Unterrichtsgestaltung sein und der Umgang mit Heterogenität ist mit Respekt zu behandeln. Fehlende Kenntnisse der Kindergartenlehrpersonen zu individualisierendem Unterricht unterstützen diese These leider nicht. Trotz zunehmendem Methodenpluralismus sind in der Praxis nur wenige Massnahmen individueller Förderung zu beobachten (vgl. Niggli, 2013, S. 21).

2.6.3 Lehrplan

Richtlinien für die Festlegung der Unterrichtsziele werden durch die Situationsanalyse der Klasse und durch den Lehrplan bestimmt. Darauf wählt die Kindergartenlehrperson das Thema, welches zu den festgelegten Bildungszielen passt. Über eine bestimmte Zeitdauer hinweg werden die Inhalte der geführten Aktivität in ein Thema eingebunden und die Lernvorbereitungen der Kinder gewinnen an Bedeutung. Besonders im Kindergarten ist diese thematische Einbindung von Wichtigkeit, damit die Kinder gefühlsmässig beteiligt sind (vgl. Walter & Fasseing, 2002, S. 145). Wie bereits erwähnt, wird das Thema über die Zieldefinition bestimmt.

Es geschieht aber oft, dass Themenwahl und die Inhalte durch persönliche Interessen der Kindergartenlehrperson festgelegt werden. Damit geht die Zielorientierung verloren.

„Wenn man nicht genau weiss, wohin man will, landet man leicht da, wo man gar nicht hinwollte.“

(R.F. Mager)

Durch eine persönlich gefärbte Festlegung der Inhalte besteht die Tendenz zum Lernen durch absichtsloses Tun. „Gegen absichtsloses Tun ist nichts einzuwenden, doch alles, was so gelernt wird, ist nicht gewollt und tritt quasi zufällig ein und vielfach auch unbemerkt“ (Berner, Fraefel & Zumsteg, 2010, S. 84). Man spricht in diesem Zusammenhang vom „inzidentellen Lernen“. Dieses beiläufige Lernen geschieht automatisch und lässt sich von aussen auch nicht beeinflussen. Wenn die Inhalte einer Lektion aber vermehrt ohne Zielorientierung vorbereitet werden, besteht die Gefahr, dass die Lernsituation weniger effektiv ist. Lehrpersonen und Lernende brauchen Ziele. „Klare, bewusst gesetzte Ziele lenken das Lernen der Schülerinnen und Schüler in die gewünschte Richtung und helfen, aus dem Nebel unbedachter Selbstverständlichkeiten aufzutauchen“ (ebd., S. 86).

2.6.4 Unterrichtskonzept

Wie bereits erwähnt, ist die geführte Aktivität ein bedeutungsvoller Bestandteil des Kindergartens und erstreckt sich je nach Einstellung der Kindergartenlehrperson über ein bis zwei Lektionen. Es besteht die Gefahr, dass die geführte Aktivität zu lehrerinnen- und lehrerzentriert ist und die Lernenden wenig handelnd tätig sein können. Klippert führt aus, dass allgemein die Einbindung der Schüler und Schülerinnen in den Unterricht zu klein und der Redeanteil der Lehrperson deutlich zu hoch ist (vgl. Klippert, 2013, S. 14). Diese beiden Punkte sind auch im Kindergarten zu beobachten. Hattie konnte belegen, dass das innere Engagement der Schüler und Schülerinnen während der langen Instruktions- und Sprechphasen stark reduziert ist. Das praktische Tun der Kinder ist sehr eingeschränkt und angesprochen werden sie in erster Linie auf der verbal-abstrakten Ebene, d. h. über den Hör- und den Sehkanal (vgl. Klippert, 2013, S. 46). Mein persönliches Fazit lautet ebenfalls, dass die Kinder während der geführten Aktivität viel zu wenig handelnd und eigenaktiv tätig sein können. Durch ein langes Setting im Kreis werden vor allem einzelne Kinder angesprochen und dies hat zur Folge, dass andere Kinder physisch anwesend, psychisch aber oft abwesend sind und keine innere Teilnahme zeigen (vgl. Hattie; zitiert nach Klippert, 2013, S. 204). Die geführte Aktivität ist mit Frontalunterricht zu vergleichen und eine Individualisierung findet nicht genügend statt. Sie wird oft als

gemeinschaftsbildendes Element hervorgehoben. Mit einem Unterricht, der an alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Anforderungen stellt, wird keine gute Gemeinschaftsbildung erreicht (vgl. Walt, 2014, S. 55). „Ohne ein Umdenken – weg vom imaginären Durchschnittschüler, von den ‚Mittelköpfen‘ hin zu einer differenzierten Sichtweise – kann Individualisierung nicht gelingen (Helmke, 2014, S. 263).

Die individuelle Vertiefung und die spielerische Förderung sind individualisierende Elemente des Kindergartenunterrichts. Durchführung und Planung liegen aber im Ermessensspielraum der Kindergartenlehrperson und aufgrund der Heterogenität müssten alle geführten Aktivitäten individuell vertieft werden. Dies findet bei Weitem nicht statt. Binnendifferenzierende Massnahmen „... sind der Versuch, Unterrichtsgegenstände so anzulegen, dass deren erhoffte bildende Wirkung aller Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe erreicht, indem möglichst unterschiedliche und vielfältige Anlässe, Methoden und Formen individueller Aneignung bereitgestellt werden“ (Von der Groeben; zitiert nach Walt, 2014, S. 10). Der Werkstattunterricht trifft in einzelnen Punkten auf die Definition nach Von der Groeben zu. Meine Erfahrung ist aber, dass die Gefahr besteht, die einzelnen Posten abzuarbeiten und die Spielangebote viel zu wenig vertieft werden. Die Kindergartenlehrperson hat einen grossen Aufwand und der daraus resultierende Lerneffekt ist gering. Dieser Auffassung ist auch Hattie, die „Individualized Instruction“ hat gemäss seiner Studie eine geringe Effektstärke in Bezug auf die Schülerleistungen (vgl. Hattie, 2014, S. 281). Meine Bilanz ist aus diesem Grund, dass die aktuell häufig praktizierte Kindertagendidaktik mit starker Tendenz zu geführter Aktivität im Kreis den Ansprüchen an die integrative Didaktik nicht gerecht wird.

Ziel meiner Masterarbeit ist es, einen Beitrag zur Individualisierung und zur Binnendifferenzierung im Kindergarten zu leisten. Bereits Fröbel hat, wie unter Punkt 2.1 beschrieben, die Individualität jedes einzelnen Kindes hervorgehoben. Es ist wichtig, sein Gedankengut zu achten. Das ist auch heute noch aktuell. So spielt das Umfeld in der Entwicklung des Kindes eine wesentliche Rolle und der kooperative Lernansatz wird von der aktuellsten Forschung bestätigt (vgl. Hattie, 2014, S. 276). Fröbel unterstreicht, dass die Vorkenntnisse eines Kindes zu berücksichtigen sind, damit es den nächsten Schritt in seiner Entwicklung tätigen kann. Die Passung und das Zur-Verfügung-Stellen individueller Lernzeit spielen eine wesentliche Rolle. Ganz zentral wird in meinen folgenden Überlegungen Fröbels Postulat „Von der Selbsttätigkeit zur Selbstentfaltung“ sein. Es ist mein Ziel, bestehende Unterrichtsbausteine und kindertagenspezifische Unterrichtselemente nach den neusten Erkenntnissen der integrativen Didaktik anzupassen und zu erweitern. Dabei werde ich mich an folgende Redewendung halten: „Bewährtes erhalten, Neues gestalten!“.

3. Fundamentale Bezugstheorien über das Lernen

Lernen ist ein selbstregulierter Prozess und wir konstruieren unser Wissen auf dem Hintergrund unserer Erfahrungen. „Die eingehenden Informationen werden aufgenommen, verarbeitet und in das bestehende kognitive System eingeordnet“ (Speck, 2004, S. 5). Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Lehrpersonen annehmen, die Lernenden würden beim Lösen einer Aufgabe so vorgehen wie sie selbst. Dies ist jedoch ein Trugschluss, denn das Lernen ist sehr subjektiv, jeder Mensch lernt anders und nimmt im gleichen Kontext unterschiedliche Informationen auf. „Jeder Mensch konstruiert sich seine Welt selbst“ (Jundt, 2004, S. 8). Diese Prämisse zeigt auf, dass eine direkte Belehrung nicht möglich ist, jeder Mensch bestimmt selbst, was und wie er lernt. Wissen kann somit nicht direkt weitergegeben werden, „Wissen ist ein Konstrukt, das man als Lernender nur für sich selbst aufbauen kann“ (Niggli, 2013, S. 17). Informationen können lediglich angeboten werden, der Lernende entscheidet zum Schluss selbst, was er in sein subjektives Kompetenzsystem aufnimmt und was nicht. „Wenn Lernen eine Leistung des Subjekts ist, dann kann sie von aussen nicht direkt gesteuert, hingegen durch Lerngelegenheiten angeregt werden“ (ebd., S. 10). Diese sind dann Anstoss zu weiterführenden Lernprozessen. Dabei spielt die Betroffenheit eine zentrale Rolle. Wie wirksam gelernt wird, hängt davon ab, welche Bedeutung die lernende Person dem zu vermittelnden Inhalt beimessen kann. „Details ohne Bedeutungskontext vergisst das Gehirn rasch...“ (Hermann, 2008, S. 46). Es ist aus diesem Grund wichtig, dass die Kinder die Gelegenheit haben, das Gelernte zu rekapitulieren, und dass sie ihm eine persönliche Bedeutung beimessen können. So wird die Wahrscheinlichkeit einer tieferen Verarbeitung grösser (vgl. Helmke, 2014, S. 61). Auch Hattie hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass neu Gelerntes mit dem vorhandenen Wissen verbunden werden muss, damit konzeptionelles Verstehen überhaupt möglich ist. Es ist zentral, dass dem Kind die Möglichkeit gegeben wird, neu Gelerntes mit bereits Bekanntem, mit persönlichen Assoziationen und Emotionen zu verknüpfen (vgl. Hattie; zitiert nach Höfer & Steffens, 2012, S. 13). So findet vernetztes Denken statt. Dieses kann mit einer „kognitiven Landkarte“ verglichen werden. „In den kognitiven Landkarten sind unsere Vorstellungen von den Dingen und Sachverhalten netzwerkartig repräsentiert“ (Jank & Meyer, 2011, S. 179).

3.1 Mentale Repräsentationen

In unsere „kognitive Landkarte“ wird also Wissen integriert, das wir mit unserem Vorwissen in Verbindung bringen konnten. Dies wird in der Schule oder auch im Alltag durch gezielte Wissensvermittlung und durch das bereits erwähnte inzidentelle Lernen erworben. „Eine andere Bezeichnung dafür lautet „mentale Repräsentation“ oder – zu Deutsch – geistige Darstellung“ (Jank & Meyer, 2011, S. 180). Nach dem amerikanischen Psychologen und Pädagogen Jerome S. Bruner (1915 – 1987) müssen Lerninhalte auf drei Ebenen repräsentiert werden, um

eine ganzheitliche Lernerfahrung zu ermöglichen. Bruner ist der Meinung, dass der Mensch darauf angewiesen ist, die Umwelt im Geiste abzubilden, zu repräsentieren. Er spricht in diesem Zusammenhang von enaktiven, ikonischen und symbolischen Repräsentationen. Bei der enaktiven Repräsentationsform geht es um das körperliche Erleben in konkreten Handlungssituationen. Das Kind arbeitet mit konkreten Gegenständen. Bei der ikonischen Repräsentationsform werden Sachverhalte durch Bilder erfasst. Die bildliche Darstellung steht auf dieser Stufe im Vordergrund. Bei der symbolischen Repräsentationsform erfolgt die Darstellung durch abstrakte Symbole wie Sprache, Buchstaben und Zahlen (vgl. Bruner; zitiert nach Werning & Lütje-Klose, 2006, und Jank & Meyer, 2011). „Bruner verknüpft mit der Unterscheidung dieser drei Modi der mentalen Repräsentationen die Vermutung, dass die Fähigkeiten zur enaktiven, ikonischen und symbolischen Repräsentation sich bei Kindern nacheinander entwickeln“ (Jank & Meyer, 2011, S. 181). Dabei entsteht ein spiralförmiger Lernprozess, bei dem schliesslich auf alle drei Formen der Darstellung zurückgegriffen werden kann. Für eine positive Lernerfahrung ist die Verknüpfung der drei Repräsentationsformen essenziell. Helmke hebt hervor, dass durch Einbezug verschiedener Sinneskanäle und durch Anwendung unterschiedlicher Repräsentationsformen Informationen viel besser im Gedächtnis verankert werden und leichter wieder abrufbar sind. Es ist eine grundlegende Annahme der Gedächtnispsychologie, dass durch mehrfache Kodierung Sachverhalte besser behalten werden, wenn sie auf unterschiedliche Weise im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. „Durch Ansprechen unterschiedlicher Sinnesmodalitäten besteht die Möglichkeit, die zu vermittelnden Informationen auf unterschiedliche Sinneskanäle zu verteilen und so eine möglichst optimale Auslastung des Arbeitsgedächtnisses zu erreichen“ (Helmke, 2014, S. 60).

3.2 Drei Gedächtnisspeicher

„Das Gedächtnis ist eine der Grundlagen unserer Fähigkeit zu lernen“ (Jank & Meyer, 2011, S. 182). Denn Lernen ist nicht nur Aneignung von Wissen, das Gelernte muss auch behalten werden. In diesem Zusammenhang spielen drei Gedächtnisspeicher eine wesentliche Rolle.

Das sensorische Gedächtnis

Neue Informationen erreichen das Gehirn über die Sinnesorgane und alles was wir wahrnehmen, wird im sensorischen Gedächtnis für eine kurze Zeit zwischengespeichert. Bei der Aufnahme von Sinnesreizen und deren Verarbeitung im Gehirn wird von Wahrnehmung gesprochen. Im sensorischen Gedächtnis werden die Reize gefiltert und alles Wichtige zum Arbeitsgedächtnis weitergeleitet.

Das Arbeitsgedächtnis

Dem Arbeitsgedächtnis muss eine wichtige Funktion zugeschrieben werden. Da Informationen kurzfristig im Arbeitsgedächtnis festgehalten werden, wird erst ermöglicht, mit ihnen zu arbeiten. „Ein guter Arbeitsspeicher ermöglicht komplexe Entscheidungen, Handlungen und Lernen“ (Brunsting, 2011, S. 99).

Das Langzeitgedächtnis

Ins Langzeitgedächtnis wird aufgenommen, was bereits die Filter des sensorischen Gedächtnisses und des Arbeitsgedächtnisses durchlaufen hat. Dabei geht vieles vergessen, dies ist jedoch gut so. „Würden wir alles Wahrgenommene behalten, so wären wir innerhalb weniger Zehntelsekunden durch die Überfülle der zu verarbeitenden Informationen hoffnungslos überfordert“ (Vester; zitiert nach Jank & Meyer, 2011, S. 183). Welche Informationen werden aber nun im Langzeitgedächtnis verankert? Die bereits erwähnte Verknüpfung mit vorhandenem Wissen, der Bedeutungskontext und eine positive emotionale Verbindung spielen dabei eine zentrale Rolle. Wiederholen, Üben und Anwenden sind hier besonders wichtig.

Die einzelnen Sinne stehen am Anfang des Wahrnehmungsprozesses und sind somit entscheidend am Lernprozess beteiligt. „Basis aller Lern- und Entwicklungsprozesse ist somit eine intakte sensorische Integration“ (Barth, 2012, S. 55). Die Förderung und Unterstützung der Wahrnehmungsprozesse müssen im Kindergarten eine bedeutende Rolle einnehmen, dabei ist die Intermodalität besonders hervorzuheben. „Bei der intermodalen bzw. crossmodalen Wahrnehmung handelt es sich um die Integration von Informationen aus verschiedenen Sinnessystemen zu einem ganzheitlichen Sinneseindruck“ (Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010, S. 89). Ein normal entwickeltes Kind lernt zum Beispiel, aufgrund eines Geräusches auf einen dazu gehörenden Sachverhalt zu schliessen. Verschiedene Teilaspekte aus unserer Erlebniswelt werden so zu Erkenntnissen zusammengefügt. Dieser Prozess ist für das Lernen zentral.

3.3 Entwicklungstheorie nach Jean Piaget

3.3.1 Kognitive Konflikte als Motor des Lernens

Durch das Lernen wird die kognitive Struktur verändert und im Zentrum dieser Überlegungen steht die Theorie von Jean Piaget (1896 -1980) mit den beiden kognitiven Funktionen „Assimilation“ und „Akkommodation“. Bei der Assimilation (aus dem Lateinischen: assimilis – ziemlich ähnlich) werden die Objekte und Ereignisse an die Handlungs- und Denkstrukturen des Individuums angepasst. Ein neuer Sachverhalt wird auf ein bereits vorhandenes Denkschema abgestimmt. Bei der Akkommodation (aus dem Lateinischen: accommodare – anpassen) wer-

den neue Erfahrungen verarbeitet, indem die bisherigen Denkstrukturen an die neuen Erkenntnisse angepasst werden. Durch diesen Korrekturprozess findet eine kognitive Adaption, eine Anpassung an die Umwelt statt (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 192). Dieser Vorgang ist eine Voraussetzung dafür, dass Lernen in Gang gesetzt wird. Der Zustand zwischen Assimilation und Akkommodation „... ist eine Form von Spannung, ein Erkennen des „Nichtwissens“, ein Engagement für das Wissen-wollen und Verständnis – oder, wie Piaget es genannt hat, ein ‚Zustand des Ungleichgewichts‘“ (Hattie, 2014, S. 104). Dieses Ungleichgewicht wird mit kognitiven Konflikten gleichgesetzt und Piaget betrachtet sie als entscheidender Motor für das Lernen. Der Mensch strebt nach einem Gleichgewicht, dem kognitiven Äquilibrium. Wenn das Ungleichgewicht, die kognitiven Konflikte, nicht zu gross sind, können Denkprozesse in Gang gesetzt werden. Das Kind passt sein bisheriges Denkschema an ein neues an, ein Lernprozess hat stattgefunden (vgl. Lohaus et al., 2010, S. 22). Helmke zieht bei diesem Punkt eine Parallele zum Motivationskonzept der Neugier: „Werden im Unterricht Probleme angeboten, für die es keine offenkundige Lösung gibt, wird eine widersprüchliche Aussage vorgestellt oder wird ein Sachverhalt ... unklar dargestellt ..., dann kann dies Neugier hervorrufen und damit zum Lernen motivieren“ (Helmke, 2014, S. 225). Abschliessend kann hervorgehoben werden, dass sich Denken aus Herausforderungen und Ungleichgewichten entwickelt. „Dies bedeutet, dass die Lernintervention einen kognitiven Konflikt ... auslösen muss, um erfolgreich zu sein“ (Hattie; zitiert nach Höfer & Steffens, 2012, S. 11). Wenn Unterrichtsinhalte immer in gleichen Bahnen ablaufen, besteht wenig Anlass für kognitive Konflikte und Unterrichten heisst entsprechend, Widersprüche entstehen zu lassen, damit diese geklärt werden können. „Wir brauchen Unklarheit, damit wir angeregt werden, aus dieser Unklarheit Klarheit zu machen. So sind wir strukturiert: dialektisch“ (Martin; zitiert nach Helmke, 2014, S. 225)

3.3.2 Stufentheorie nach Piaget

Piaget entwickelte aufgrund seiner Beobachtungen von Kindern unterschiedlichsten Alters eine Stufentheorie der Intelligenzentwicklung. „Er erkannte, dass es eine verallgemeinerbare, für so gut wie alle Kinder gültige Abfolge von Entwicklungsschritten gibt, in denen sich die Beziehung zwischen dem Denken der Kinder und ihrer Erfahrung von der Welt immer mehr ausdifferenziert“ (Jank & Meyer, 2011, S. 196). Die einzelnen Stufen beschreiben eine Abfolge der kognitiven Adaption:

1. Stadium der sensomotorischen Intelligenz (0-2 Jahre)
2. Stadium der präoperationalen Intelligenz (2-7 Jahre)
3. Stadium der konkret-operationalen Intelligenz (7-12 Jahre)
4. Stadium der formal-operationalen Intelligenz (ab 12 Jahren)

Aufgrund der Altersgruppe im Kindergarten beschränken sich meine Erläuterungen auf die ersten drei Stadien. Obwohl das dritte Stadium der konkret-operationalen Intelligenz nach Piaget erst ab 7 Jahren einsetzt, sind Ansätze davon schon im Kindergarten sichtbar. Das Lernen führt im sensomotorischen Stadium über die Handlung. Der Säugling führt Handlungen, die ihm zu einem positiven Gefühl verhelfen, immer wieder aus. Dadurch werden sogenannte Handlungsschemata gebildet, die sich immer weiter differenzieren. Im zweiten Lebensjahr ist das Kind nach Piaget fähig, sich eine Reaktion auf eine Handlung vorzustellen. Die Handlung ist somit verinnerlicht und muss nicht mehr vollzogen werden. „Diese Verinnerlichung von Handlungen charakterisiert den Übergang zum Denken“ (Oerter & Montada, 2008, S. 421).

Im präoperationalen Stadium ist das Denken immer noch eng an das Handeln gebunden. Zusätzlich gibt es weitere Merkmale, welche die präoperationale Intelligenz kennzeichnen. Dazu gehören der Egozentrismus, das statische Denken und die Zentrierung. Beim Egozentrismus stellt sich das Kind mit seinem Gedankengut ins Zentrum. Es ist sich nicht bewusst, dass es noch andere Sichtweisen gibt, und es kann sich nicht in die Rolle anderer hineinversetzen. Die mangelnde Perspektivenübernahme spielt vor allem beim räumlichen Vorstellungsvermögen eine wichtige Rolle. Piaget hat dies in seinem Drei-Berge-Versuch sehr gut erläutert. Das Kind ist nicht fähig, eine andere Perspektive zu übernehmen und sich vorzustellen, wie das Modell von einem anderen Blickwinkel aus aussieht. Beim statischen Denken konzentriert sich das Kind auf den aktuellen Zustand. Das prozesshafte Denken ist noch wenig ausgebildet und das Kind hat eine mangelnde Fähigkeit zu reversiblen Denken. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Zentrierung auf eine Dimension. Das Kind kann in dieser Phase nur auf eine Dimension achten. Dies kann ein Zustand, eine Perspektive, ein Objekt oder ein Ereignis sein. In der konkret-operationalen Phase ist das Kind fähig, mehrdimensional zu denken. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Denkentwicklung des Kindes (vgl. Lohaus et al., 2010, S. 26).

Die Stufentheorie kann eine Grundlage für das Lernen bilden. Sie gibt Hinweise darauf, wann bestimmte kognitive Anforderungen von einem Kind überhaupt zu leisten sind. Die Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit ist mit der Stufentheorie in Verbindung zu setzen und Inhalte des Unterrichts sollten in Hinblick auf ihre entwicklungspsychologische Zugänglichkeit ausgewählt und überprüft werden. Dabei ist zu beachten, dass eine starre Einteilung der kognitiven Entwicklung in bestimmte Altersgruppen zu vermeiden ist. Kinder entwickeln sich aufgrund ihrer Umwelt und ihrer persönlichen Disposition sehr unterschiedlich. Sie können Fähigkeiten zeigen, die sie nach Piaget erst in einem späteren Stadium besitzen sollten. Es ist zu berücksichtigen, dass sich die jeweiligen Altersangaben über das Erreichen einer bestimmten Fähigkeit in der Forschung stark voneinander unterscheiden. „Deshalb ist es sinnvoll, sich an

der Abfolge der Stadien zu orientieren und nicht an Altersangaben“ (Jank & Meyer, 2011, S. 197).

Piaget war nicht der einzige Entwicklungspsychologe mit der Ansicht, dass einzelne Stadien durchlaufen werden müssen, um auf die nächste Entwicklungsstufe zu gelangen. In den nachfolgenden Ausführungen wird auf das „Schwellenkonzept“ nach Snow (1989) und „die Zone der nächsten Entwicklung“ nach Wygotski (1896 bis 1934) eingegangen.

3.4 Schwellenkonzept nach Snow

Wie bereits bei Piaget beschrieben, können Kinder aufgrund ihrer Entwicklung Aufgaben unterschiedlich gut bewältigen. „Das Schwellenkonzept (Snow, 1989) geht von der Annahme aus, dass für jede Lernerin und jeden Lerner eine kritische Schwelle hinsichtlich der Schwierigkeit und Komplexität einzelner Aufgaben existiert“ (Niggli, 2013, S. 37).

Abbildung 1 Das Konzept der kritischen Schwelle

Aufgaben unterhalb der Schwelle können Schüler und Schülerinnen aufgrund ihrer Erfahrungen, Denkentwicklung und Routine lösen. Aufgaben oberhalb der Schwelle können nicht oder nur mit Hilfe gelöst werden, weil den Kindern entsprechende Erfahrungen fehlen und die kognitiven Strategien nicht ausreichen. Für den Lernprozess ist es wichtig, dass die Kinder innerhalb ihrer kritischen Zone genügend Möglichkeiten erhalten, Aufgaben vielfältig zu erfassen sowie Möglichkeiten zu üben, auszuprobieren, zu improvisieren und zu überprüfen. Dabei spielen das bereits erwähnte konstruktivistische Gedankengut und die mentalen Repräsentationen eine zentrale Rolle.

3.5 Die Zone der nächsten Entwicklung

Der Begriff „Die Zone der nächsten Entwicklung“ wurde vom russischen Psychologen Wygotski (1896 bis 1934) geprägt und entwickelt. Er sieht darin die beste Möglichkeit, ein Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen. „Die Zone der nächsthöheren Entwicklung“ befindet sich danach immer zwischen dem momentanen Entwicklungsstand und dem Entwicklungspotenzial“ (Niggli, 2013, S. 72). Wygotski ist der Ansicht, dass man erst durch die Erfassung des aktuellen und potenziellen Entwicklungsstadiums einen umfassenden Eindruck von den Kompetenzen des Kindes erhalten kann. Wird nun untersucht, wozu das Kind selbstständig fähig ist, wird der momentane Entwicklungsstand erfasst. Erkundigen wir uns jedoch danach, wozu das Kind durch Interaktion mit einem Erwachsenen oder einem anderen Kind fähig ist, ermitteln wir das Entwicklungspotenzial. Wygotski spricht in diesem Zusammenhang vom ko-konstruktiven Ansatz. Lernanlässe sind entsprechend nur sinnvoll, wenn sie in die Zone der nächsten Entwicklung fallen. Liegen sie auf dem aktuellen Entwicklungsniveau, lernt das Kind nichts. Liegt der Lernanlass hingegen oberhalb der Zone der nächsten Entwicklung, ist das Kind überfordert. Hier kann eine Parallele zum Schwellenkonzept nach Snow gezogen werden. „Eine gute Erziehung, Anleitung und Bildung sind also immer der kindlichen Entwicklung ein wenig voraus. So wird das Kind herausgefordert, ist es motiviert zu lernen“ (Textor, 2000, S. 73). Dabei profitiert das Kind am meisten von der Unterstützung durch kompetentere Personen. Anfangs kann die Begleitung enger und häufiger sein, mit der Zeit wird die Hilfe angepasst und ist seltener. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass das Kind aktiv handelnd sein muss, der begleitende Erwachsene verhält sich steuernd und unterstützend. Es ist aber auch wichtig, dass Kinder voneinander lernen. „Eine Schulklasse besteht gewissermassen aus multiplen Zonen der nächsthöheren Entwicklung“ (Niggli, 2013, S. 72). Diese Durchmischung muss für die Förderung der Kinder genutzt werden. Denn speziell Kinder im Vorschulalter machen grundsätzlich, was sie möchten, sie sind aber auch sehr an dem interessiert, was ein anderes Kind tut. Dieses Interesse ist für den ko-konstruktiven Ansatz zu nutzen (vgl. Textor, 2000, S. 67-78). Die menschliche Entwicklung ist entsprechend ein Prozess, der sich nicht von alleine vollzieht. Nach Wygotskis Auffassung eignet sich das Kind in der Interaktion mit Erwachsenen und kompetenteren Kindern psychische Strukturen und kognitive Fähigkeiten an. Die Entwicklung wird somit als gemeinsame Konstruktion des Kindes und anderer Personen betrachtet. „Sprache, Denkweisen, Problemlösungsstrategien, (Rollen-) Spiele usw. werden vom Kind nicht von selbst gelernt, sondern in der Interaktion mit Erwachsenen oder kompetenteren Kindern – also unter Anleitung“ (Textor, 2000, S. 72). In Zusammenhang mit dem Begriff „Die Zone der nächsten Entwicklung“ wird der Interaktion eine grosse Rolle zugeschrieben.

3.6 Kooperatives Lernen

Nicht nur Wygotski hat erkannt, dass die Gemeinschaft für individuelle Lernprozesse prägend ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen und er braucht positive und motivierende Beziehungen, damit das Entwicklungspotenzial entfaltet werden kann. Auch Hattie hebt hervor, dass die kognitive Entwicklung ein sozialer Prozess ist. Er unterstreicht, dass das Lernen als dialogischer Prozess zu verstehen ist und die Lehrperson die Interaktion der Schüler und Schülerinnen beobachten und unterstützen muss (vgl. Hattie; zitiert nach Steffens & Höfer, 2012, S. 4). Helmke hebt hervor, dass das Lernen am Modell für Kinder eine grosse Bedeutung hat. In diesem Zusammenhang müssen die Erwachsenen ihre Vorbildfunktion wahrnehmen, die Zusammenführung von Kindern verschiedener Entwicklungsstufen ist sehr wichtig (vgl. Helmke, 2014, S. 57). So wird Interaktion geprägt vom Ich („Ich mache das so!“) zum Du („Wie machst du es?“) und weiter zum Wir („Zusammen machen wir das so!“) und ein Austausch der individuellen Schemata findet statt (vgl. Gallin, 2010).

Es ist wichtig, dass Lehrpersonen die enormen Möglichkeiten des kooperativen Lernens erkennen. Hierzu gehört auch die Anleitung von Lernprozessen durch Mitschülerinnen und Mitschüler, das sogenannte tutorielle Lernen. Hattie hebt die positiven Effekte für Tutanden (zu unterstützende Kinder) wie auch für die Tutoren hervor. Wenn wir jemandem etwas beibringen, müssen wir das Gelernte nochmals reflektieren und in eigene Worte fassen. Dabei lernen wir wesentlich mehr (vgl. Hattie, 2014, S. 89).

3.7 Handlungsorientiertes Lernen

Aufgrund der Stufentheorie Piagets und der neuesten Erkenntnisse aus der Lerntheorie weiss man, dass Lernen ein aktiver Prozess ist, bei dem die Kinder handelnd sein müssen. Frühe Ansätze für ein handlungsorientiertes Lernen finden sich in Heinrich Pestalozzis Bildungsvorstellung von Kopf, Herz und Hand. Die Diskussion der ganzheitlichen Bildung hat sein Schüler Friedrich Fröbel weitergeführt, indem er die Selbsttätigkeit der Kinder unterstrichen hat.

Die Formulierung „handlungsorientiertes Lernen“ bringt zum Ausdruck, dass der Unterricht ganzheitlich und schüleraktiv zu planen ist. Es geht nicht darum, nur noch handelnd zu lernen. Auch andere Arten der Wissensvermittlung haben ihre Berechtigung. Die Handlung ist aber vor allem im Kindergarten ein sehr wichtiger Aspekt, weil das Denken auch im präoperationalen Stadium noch sehr eng damit verbunden ist. Denken ist somit verinnerlichtes Handeln (vgl. Lohaus et al., 2010, S. 25).

Beim handlungsorientierten Lernen wird der Einbezug verschiedener Sinne durch den Einsatz verschiedenster Materialien unterstützt. Das kooperative Lernen soll möglichst im Vordergrund stehen und dabei kann der ko-konstruktive Ansatz von Wygotski berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass die Kinder lernen, sich selbst zu organisieren, und dass der Unterricht trotz Handlungsorientierung zielgerichtet ist (vgl. Gudjons, 2014, S. 83).

Besonders hervorzuheben ist der motivationspsychologische Aspekt des handlungsorientierten Lernens. Wo Schüler und Schülerinnen erkunden, probieren, herstellen, studieren, ..., wächst das Interesse des Kindes und der Lerninhalt gewinnt an subjektiver Bedeutsamkeit. Diese Aktivierung und die daraus folgende intrinsische Motivation sind optimale Voraussetzungen für die Speicherung von Wissen und Erfahrungen im Langzeitgedächtnis.

Abschliessend muss erwähnt werden, dass die Handlung und das Tragen der Verantwortung für das eigene Tun wichtige Aspekte sind, die in der heutigen Gesellschaft oft zu kurz kommen. Diese Entwicklung führt zum Verlust anregender, sinnlicher Erfahrungen, die wiederum so wichtig wären. Handlungsorientiertes Lernen kann in viele Unterrichtsformen integriert werden, die Voraussetzung dafür ist aber eine Öffnung des Unterrichts.

3.8 Aktiv-entdeckendes Lernen nach Wittmann

Das aktiv-entdeckende Lernen nach Wittmann (1994) hat im Grundsatz den gleichen Hintergrund wie der handlungsorientierte Ansatz. Beide Positionen gründen in der Kognitionspsychologie nach Piaget, wobei Lernen durch aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt ausgelöst wird.

Die Prinzipien des aktiv-entdeckenden Lernens orientieren sich an grosszügig bemessenen Sinneszusammenhängen, die sich aus verschiedensten Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade ergeben. Sie stehen im Gegensatz zum Prinzip der kleinen und kleinsten Schritte, bei dem der Lernstoff in kleinste Einheiten unterteilt und isoliert voneinander durchgenommen wird. Wittmann steht für das zusammenhängende Denken und Lernen ein und er ist der Meinung, dass zusammengehörende Wissens Elemente und Fertigkeiten im Zusammenhang viel leichter und schneller zu lernen sind als losgelöste „Kleinsttheorien“. Er betont den Sinneszusammenhang, aus dem sich vielfältige Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsniveau ableiten lassen. Dadurch wird eine natürliche Differenzierung des Lerninhalts unterstützt. Wie beim handelnden Lernen steht das aktive Tun der Schülerin und des Schülers im Vordergrund und die Kinder werden darin bestärkt, sich bestimmte Fertigkeiten, Wis-

senselemente und Lösungsstrategien selbst zu erarbeiten. Dabei werden die Lernenden motiviert, eigene Denkleistungen zu erbringen und die Bewusstheit und Verantwortung für den eigenen Lernprozess werden gefördert. Den Kindern werden Hindernisse und Widerstände nicht aus dem Weg geräumt, sie werden vielmehr dazu ermuntert, diese zu überwinden. Die Kinder lernen, an einer Aufgabe zu bleiben, auch wenn sie schwierig ist. Montessori's Postulat „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist in diesem Zusammenhang sehr zentral. Daraus resultieren eine gesunde Arbeitshaltung und ein zielorientiertes Denken, Aspekte die für die Handlungskompetenz der Kinder und den Schulerfolg zentral sind. Wittmann unterstreicht, dass aktiv-entdeckendes Lernen von der „Laissez-faire“-Pädagogik abgegrenzt werden muss und hebt wie Gudjons (2014) die Zielorientierung hervor. Auch das aktiv-entdeckende Lernen muss strukturiert werden, die Lehrperson nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Organisation und Aktivität der Schüler und Schülerinnen sind zwei wichtige Grundpfeiler der Tätigkeit. Durch zunehmende Selbstständigkeit der Lernenden kann die Lehrperson auf die Selbstorganisationskräfte der Schüler und Schülerinnen zählen und auf die Fähigkeit, sich gegenseitig zu helfen (vgl. Wittmann, 1994, S. 152 - 165).

Die Überlegungen von Wittmann werden auch von Hattie unterstützt. „Der hierbei zu gehende Weg führt von einer Idee zu mehreren Ideen, dann zu einer Verbindung dieser Ideen und schliesslich zu einem Verstehen der erweiterten Zusammenhänge zwischen den Ideen“ (Hattie; zitiert nach Höfer & Steffens, 2012, S. 11).

Gemäss Hattie ist Lernen dann erfolgreich, „... wenn es dem Lernenden gelingt, über die Ebene neuer Wissensinformationen (Oberflächenstruktur: „surface“) hinauszukommen und ein Verständnis zugrundeliegender Zusammenhänge (Tiefenstruktur: „deep“) zu erreichen, das seinerseits in bereits vorhandene Theoriekonzepte (Weltbildstruktur: „conceptual“) sinnvoll integriert werden kann“ (Hattie; zitiert nach Steffens & Höfer, 2010, S. 5). Das Prinzip der kleinen und kleinsten Schritte spricht die Oberflächenstruktur an, durch das aktiv-entdeckende Lernen und durch das Verstehen der Zusammenhänge wird die Tiefenstruktur angesprochen. Zu viele Anteile des Unterrichts beziehen sich nach Meinung Hatties auf Oberflächenwissen und diese Tendenz ist zu hinterfragen. Eine gelungene Unterrichtsplanung muss Wissens- und Verstehensprozesse auf beiden Ebenen verbinden. Er hebt dabei den Erkenntnisdreischritt zwischen Faktenwissen, Verstehen von Zusammenhängen und die Einbindung in ein Weltbild hervor (vgl. Hattie; zitiert nach Steffens & Höfer, 2010, S. 9). Kratochwil spricht in diesem Zusammenhang von „Beherrschen von Welt“ (Kratochwil; zitiert nach Niggli, 2013, S. 58) und betont damit die Handlungskompetenz. Der Weg vom Wissen zum Können bis zum Tun ist

schwierig. „Voraussetzung dafür ist ein Lernen, das sachlogisch, systematisch und inhaltsbezogen aufgebaut ist und das grundlegende Kenntnislücken, Verständnisdefizite und falsche Wissens Elemente vermeidet“ (Niggli, 2013, S. 50). Das aktive-entdeckende Lernen muss in diesem Lernprozess einen Platz haben.

3.9 Emotional-motivationales Lernen

Auch die neusten Erkenntnisse aus der Neurodidaktik stützen den Aspekt des handlungsorientierten, mit positiven Gefühlen verbundenen Lernens. „Kognition und Emotion sind untrennbar miteinander verwoben“ (Westerhoff, 2008, S. 39). Wenn Lerninhalte mit der Erfahrungswelt des Kindes verknüpft sind, kann es diese emotional und kognitiv besser verarbeiten. Diese Erkenntnisse, die bereits Jean Jacques Rousseau aufzeigte, sind nicht neu, durch die aktuellen, neurowissenschaftlichen Forschungen werden diese jedoch bestätigt (ebd. S.38). Lernen soll für das Kind möglichst bedeutsam sein und der Anstoss dazu, dass es sich von sich aus und aus Neugierde mit dem Lerngegenstand auseinandersetzt. Das Interesse des Kindes ist zentral im Lernprozess. Niggli beschreibt Interesse als ein Produkt einer Beziehung zwischen Person und Gegenstand, das mit positiven Gefühlen verbunden ist. Dieses Gefühl möchte man mehrfach erleben und man beschäftigt sich aus eigenem Antrieb mit dem Lerngegenstand. Interesse ist entsprechend stark vom intrinsischen Charakter und von Selbstbestimmung geprägt (vgl. Niggli, 2013, S. 224). Gemäss der Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan wird Interesse auch durch Befriedigung dreier Grundbedürfnisse des Menschen geprägt: Kompetenzwahrnehmung, Autonomieerleben und soziale Einbindung. Das Gefühl, etwas erfolgreich bewältigt zu haben und die Wahrnehmung, sich aus eigenen Stücken für etwas entschieden zu haben, unterstützen das Interesse stark. Das Erleben, zu einer Gruppe mit ähnlichen Interessen zu gehören, kommt diesem Gefühl stark entgegen (vgl. Deci & Ryan; zitiert nach Niggli, 2013, S. 226). Möchte man also Interesse im Unterricht fördern, dürfen nicht nur Vorgaben gemacht werden. „Interessantheit ist aber nur in einem begrenzten Masse herstellbar (Niggli, 2013, S. 227). Kinder unterscheiden sich sehr im Empfinden, was für sie interessant ist und was nicht.

Neben dem Interesse sind, wie bereits erwähnt, positive Gefühle von Bedeutung. Aus der Gedächtnisforschung weiss man, dass Stoff, der unter guten Bedingungen gelernt wurde, besser verarbeitet und gespeichert wird (vgl. Helmke, 2014, S. 232). Auch Hattie (2014) hebt hervor, dass ein vertrauensvolles, auf Respekt beruhendes Klassenklima zu den wichtigsten positiven Einflüssen des Lernens gehört. Ein fehlerfreundlicher Unterricht ist unter diesem Punkt auch zu erwähnen. Fehler gehören dazu und dürfen nicht nur toleriert werden. Sie sollen als Lerngelegenheiten angesehen und ausdrücklich begrüsst werden. Die Aufgabe der Lehrperson

liegt in diesem Zusammenhang darin, die Klasse so zu unterstützen, dass Fehler nicht als etwas Schlechtes angeschaut werden und die Schüler und Schülerinnen sich auch sicher fühlen, zu zeigen, was sie nicht wissen. Positive Verstärkung ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. „Für den Aufbau der Lernmotivation wie für ein notwendiges Selbstvertrauen unersetzbar sind Verstärkungen in Form von Anerkennung, Ermutigung...“ (Helmke, 2014, S. 57). Positive Verstärkungen haben auch einen direkten Einfluss auf das Selbstkonzept des Kindes und es ist erwiesen, dass Selbstzuschreibungen eine bedeutsame Wirkung auf den Lernprozess haben. „Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Selbstmotivierung und Zielorientierung, aber auch Selbstüberforderung, Wahrnehmungsverzerrung, Angst und Hoffnungslosigkeit sind wirksame Faktoren bei der Entstehung solcher Selbstannahmen, die einen Lernprozess entweder unterstützen oder behindern können“ (Hattie; zitiert nach Steffens & Höfer, 2010, S. 4). Es ist die Aufgabe der Lehrperson, die Kinder im Aufbau eines positiven Selbstkonzepts zu unterstützen.

4. Implikationen auf der Unterrichtsebene

Die beschriebenen Bezugstheorien über das Lernen haben einen direkten Einfluss auf den Unterricht. Aus ihnen kann abgeleitet werden, wie dieser zu gestalten ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Grundsatz von Helmke: „Das Lehren vom Lernen her denken“ (Helmke, 2014, S. 19).

4.1 Strukturmodell des Unterrichts

Unterricht lässt sich gemäss Jank & Meyer (2011) in fünf Grundkategorien unterteilen. Sie stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander.

Abbildung 2: Strukturmodell des Unterrichts

Das Modell kann für die Planung des Unterrichts eingesetzt werden, es eignet sich aber auch, um den Unterricht zu analysieren.

4.1.1 Zielstruktur

Es wurde bereits erwähnt, wie wichtig die Zielsetzung bei der Unterrichtsplanung ist. Die Zielsetzung hat sich einerseits am Lehrplan zu orientieren und andererseits am Entwicklungsstand der Kinder. Walt hebt hervor, dass Zielorientierung zu den wichtigsten Punkten des individualisierten Unterrichts gehört. Dabei ist es wichtig, dass Ziele so gesetzt werden, dass sie von den Lernenden auch erreicht werden können und es ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Schüler und Schülerinnen alle Ziele erarbeiten müssen. Es ist nicht von allen Kindern das Gleiche zu erwarten (vgl. Walt, 2014, S. 42). Für die Lehrperson ist es aus diesem Grund

wichtig, „... eine inhaltlich überzeugende und gut strukturierte Gliederung mit erkennbaren (Teil-) Zielen ... zu entwickeln und diesen nachprüfbar Erfolgskriterien ... zuzuordnen“ (Hattie, zitiert nach Steffens & Höfer, 2010, S. 5). Die Ziele müssen so an den Entwicklungsstand angepasst sein, dass sie gerade noch erreicht werden können. Es handelt sich dabei um die Zone der proximalen Entwicklung. In diesem Zusammenhang sind das Schwellenkonzept nach Snow und die „Zone der nächsten Entwicklung“ zu berücksichtigen. Bei der Formulierung der Ziele und Indikatoren sind die Kinder möglichst miteinzubeziehen. Es ist wichtig, ihnen aufzuzeigen, woran in der folgenden Zeit gearbeitet wird und welche Ziele im Vordergrund stehen. Hattie legt die Zieltransparenz als einen bedeutenden Faktor der Effektivität des Lernens fest. Er ist der Überzeugung, dass Ziele besser erreicht werden können, wenn diese im Voraus kommuniziert werden und die Schüler und Schülerinnen laufend Feedback darüber erhalten, wie erfolgreich sie unterwegs sind (vgl. Hattie, 2014, S. 153).

Die Kinder verstehen, weshalb sie etwas tun müssen, und es ist für sie somit leichter, sich darauf einzulassen. Die Bedeutsamkeit eines Lernanlasses wird klarer und es findet ein Austausch über die Ziele mit den Kindern statt. Je nach Entwicklungsstand des Kindes ist es auch möglich, dass die Lernenden sich mit der Zeit selbst Ziele setzen und die Kinder aktiv in die Planung der Zielstruktur einbezogen werden können.

Ist die Zielstruktur einmal festgelegt und kommuniziert, muss man sich überlegen, wie die Kinder die Lernziele erreichen können. „Lernprozesse müssen vom Ende hergedacht werden und erfordern ein ‚Rückwärtsgehen‘...“ (Hattie, 2014, S. 105). Aufgrund des erwünschten Ergebnisses müssen Materialien und Zwischenschritte geplant werden und die Lehrperson muss sich zu dem Punkt zurückarbeiten, wo die Unterrichtsstunde beginnt. Das Kind wird dann auf seinem Weg zum Ziel begleitet und gemeinsam wird überprüft, wo das Kind steht und wie motiviert es noch ist. Für den Lernerfolg ist es zentral, das Kind in seiner Ganzheitlichkeit mit allen dazu gehörenden Faktoren nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, WHO, 2012) wahrzunehmen. Wenn wir uns nur auf die einzelnen Lernziele fokussieren, geht der Blick für das Ganze verloren.

4.1.2 Inhaltsstruktur

Aufgrund der Zielsetzung wird, wie bereits erwähnt, der Inhalt des Unterrichts festgelegt. Dabei steht die Festsetzung des Themas im Vordergrund, es muss somit Mittel zum Zweck sein. Zentral sind Überlegungen, wie das Thema inhaltlich strukturiert werden muss und der erwähnte Rückwärtsprozess bis zu der einzelnen Unterrichtsstunde kommt in diesem Zusammenhang zum Tragen.

Bei der Festsetzung der Inhaltsstruktur muss die Sachlogik berücksichtigt werden und man muss überlegen, wie die einzelnen Aspekte des Gesamtinhalts zusammenhängen und was für die Zielerreichung Sinn macht. Dabei muss die Sachlogik „durch die Frage nach der „Psychologie“ für die Schülerinnen und Schüler ergänzt werden“ (Jank & Meyer, 2011, S. 76). Hiermit gelangen wir zum Punkt der Zugänglichkeit. Sie wird durch den Entwicklungsstand und die Bedeutsamkeit der Kinder bestimmt. Die Frage steht im Mittelpunkt, wie der Inhalt strukturiert werden muss, damit die Kinder einen emotionalen Zugang dazu finden können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Thema sachlogisch aufgebaut sein und sich an den kognitiven, affektiven und motivationalen Voraussetzungen der Kinder orientieren muss.

In diesem Zusammenhang wird ein Exkurs zum exemplarischen Unterricht nach Wagenschein (1896 – 1988) gemacht.

Wagenschein fordert uns mit seiner Idee vom „exemplarischen Unterricht“ zum Umdenken auf und er stellt folgende Fragen ins Zentrum: „Warum unterrichte ich das, was ich unterrichte?“ und „Was ist in meinen (unseren) Augen wert, gelehrt und gelernt zu werden?“ (Eichelberger, n.d., S. 1). Bei der Festsetzung des Themas und des Inhalts orientiert sich die Lehrperson grundsätzlich an den Schulbüchern und im Kindergarten am Lehrplan oder wie unter Punkt 2.6.3 erwähnt an persönlichen Interessen. Wagenschein ist der Auffassung, dass die Auswahl der zu behandelnden Themen anhand des Erkenntnisstands der Kinder, der Lebensbedeutung des Lehrstoffs für die Schüler und Schülerinnen und nach dem Kriterium des Sinneszusammenhangs gemacht werden muss. „Wissen, zu dem es keinen Vergleich, keine Erfahrung, keine Anschauung gibt, bleibt leer“ (von Hentig in Wagenschein, 1999, S. 7). Wenn man sich nur an von aussen vorgegebene Orientierungspunkte hält, verführt dies dazu, den Stoff zu durcheilen, ohne dabei auf die Erkenntnisse der Kinder Rücksicht zu nehmen. „Wenn wir in flüchtiger Berührung von Stoff zu Stoff eilen, ..., so entsteht ein Wissen, das dann in kurzer Zeit vergessen ist“ (Eichelberger, n.d., S. 9). Wagenschein ist der Ansicht, dass man sich nicht an die Systematik des Lehrplans oder der Schulbücher klammern darf. Diese trübt den Blick auf das einzelne Kind und es findet keine Begegnung zwischen ihm und dem Lerngegenstand statt. Die Schule darf keine „Erledigungsmaschinerie“ sein (vgl. Wagenschein, 1999, S. 36), bei dem die Kinder den Lehrplan vom Anfang bis zum Ende durcheilen. „Die Schule hat nicht mit dem Stoff ‚fertig‘ zu werden, sondern sie hat die Kinder so zu lehren, dass sie mit dem Gelernten etwas ‚anfangen‘ können“ (Wagenschein; zitiert nach Eichelberger, n.d., S. 12). Wie

bereits unter Punkt 3 beschrieben, ist Bildung kein addierender Prozess, der von aussen an die Kinder herangetragen werden kann.

Was ist nun die Lösung? Was kann die Lehrperson in Anbetracht der Fülle des Lehrplans ändern? Die Ausgangsfrage „Was ist in meinen (unseren) Augen wert, gelehrt und gelernt zu werden?“ rückt hiermit wieder ins Zentrum. Wagenschein hebt hervor, dass eine Auswahl, und somit eine Beschränkung auf das Wesentliche, getroffen werden muss. Dabei darf die Auswahl nicht willkürlich gemacht werden. „Wenn man die Themen, mit denen man sich gründlich beschäftigt, richtig auswählt, dann bleibt das, was man an ihnen lernt, nicht ein ‚Teil‘, der zu anderen Teilen zu summieren wäre, sondern er wird stellvertretend und damit ausstrahlend aufs Ganze“ (Wagenschein; zitiert nach Eichelberger, n.d., S. 10). Mit dieser Formulierung rückt das Prinzip des exemplarischen Denkens ins Zentrum. Das Einzelne soll Spiegel des Ganzen sein, es steht stellvertretend, abbildend und repräsentativ für einen Themenschwerpunkt. Ausgangspunkt dafür sind das Staunen des Menschen und das geweckte Interesse des Kindes. Wagenschein möchte Fragen stellen und nicht Antworten geben. Dazu bedarf es Aufgabenstellungen, nach deren Lösung es die Schüler und Schülerinnen drängt.

Beim Einzelnen als Spiegel des Ganzen spricht Wagenschein von einem Exempel und bei der Auswahl hilft uns die Frage nach dem Wesentlichen. „Die Beziehung, die das Einzelne hier zum Ganzen hat, ist nicht die des Teiles, der Stufe, der Vorstufe, sondern sie ist von der Art des Schwerpunktes, der zwar einer ist, in dem aber das Ganze getragen wird“ (Wagenschein, 1999, S. 32). Es geht also nicht einfach darum, einen Themenschwerpunkt zu setzen und sich in ihn zu vertiefen. Das exemplarische Denken steht nicht für das Spezialistentum ein. „Es will nicht vereinzeln; es sucht im Einzelnen das Ganze“ (Wagenschein, 1999, S. 33). Aus dem Einfachen muss eine Allgemeingültigkeit abgeleitet werden, die auch für andere Themenbereiche übertragbar ist. Es zeichnet sich durch Bildhaftigkeit, Anschaulichkeit und Nähe zum Konkreten aus. Entscheidende Faktoren für die Auswahl sind aber primär der Lebensbezug und das einzelne Kind, es steht im Mittelpunkt der Überlegungen. Das ausgewählte Einzelne muss vom Schüler, von der Schülerin verstanden werden. Wenn es zusammenhangslos von aussen an sie herangetragen wird, erfüllt es den Sinn und Zweck nicht.

Der Inhalt des Unterrichts und dessen Gestaltung müssen einerseits eine subjektive Bedeutung für das Kind haben, aber auch bedeutungsvoll für das schulische Lernen sein. Bildlich gesprochen sollen im Lehrplan an wichtigen Punkten Leuchttürme gestellt werden, die den weiteren schulischen Weg erhellen (vgl. Wagenschein; zitiert nach Eichelberger, n.d., S. 14).

Bei der Frage, welche Themeninhalte für heute und morgen bedeutsam sind, rückt auch der Ansatz der kritisch-konstruktiven Didaktik nach Wolfgang Klafki (vgl. Klafki, 2007, S. 271-282) ins Zentrum. Sein Ziel ist ein zeitgemässes und zukunftsoffenes Bildungsverständnis und die Sinnfrage steht beim ihm im Mittelpunkt. Als Grundlage zur Unterrichtsplanung schlägt Klafki ein Perspektivenmodell vor, bei dem zuerst drei Bedeutungsfragen gestellt werden. Bei der Gegenwartsfrage geht es explizit um das Alltagsleben der Kinder. Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung der behandelte Inhalt gegenwärtig im Leben der Schüler und Schülerinnen hat. Die Zukunftsbedeutung richtet sich nach der Frage, welchen Stellenwert das Thema für die Zukunft der Kinder hat und mit der exemplarischen Bedeutung kann ein Bezug zu Wagenschein gemacht werden. Auch hier geht es darum, zu fragen, welches übergreifende Problem durch den behandelten Themeninhalt erschlossen werden soll. Neben dem Begründungszusammenhang ist bei Klafki die thematische Strukturierung wichtig. Die bereits thematisierte Sachlogik ist in diesem Zusammenhang zentral. Weiter sind die Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit des behandelten Stoffes von Bedeutung. Zu den vier pädagogischen Grundfragen kommt der äusserst wichtige Punkt der Zugänglichkeit. Er ist zentral, da es um die Erreichbarkeit der Kinder geht. Es geht darum, sich zu überlegen wie der Sachverhalt interessant gemacht werden und in den Kindern eine subjektive Bedeutsamkeit auslösen kann. Durch die Überlegungen zur Zugänglichkeit wird die Sinnkonstituierung angesprochen. Es kann nicht erwartet werden, dass der zu behandelnde Inhalt immer subjektiv bedeutsam ist. Die Lehrperson soll in den Kindern durch Begeisterung und Engagement eine innere Beteiligung auslösen. „Sinn ist gegeben, wenn Schülerinnen und Schüler etwas wichtig gemacht wird“ (Berner & Zumsteg, 2011, S. 48) und das Ziel ist, dass sie beginnen, Fragen zu stellen.

4.1.3 Sozialstruktur

Bei der Sozialstruktur stehen die Interaktionsformen im Vordergrund. Bereits unter den Punkten 3.5 und 3.6 wurde auf die Wichtigkeit von kooperativen Lernformen hingewiesen. Die Sozialstruktur mit den eingesetzten Sozialformen und der räumlich-sozialen Organisation des Unterrichts sind ein wichtiger Punkt der Unterrichtsgestaltung. Weniger gut ersichtlich ist die Beziehungsarbeit, die innerhalb der Klasse geleistet wird. Interaktion und Kommunikation sind zwei essenzielle Aspekte dieser Arbeit und sind im sozialen Alltag von grosser Bedeutung.

Für eine optimale Interaktion ist es wichtig, dass ich nicht nur vom eigenen „Ich“ ausgehe. Es ist entscheidend, das Gegenüber mit seiner Konzeption wahrzunehmen. Empathie und Perspektivenübernahme sind dabei zentral. Wie bereits unter Punkt 3.3.2 erwähnt, sind Kindergartenkinder aufgrund ihrer Denkentwicklung dazu nur begrenzt fähig. Die Vorbildfunktion der

Kindergartenlehrperson und der involvierten Fachpersonen ist in diesem Zusammenhang wesentlich. Die Kommunikation spielt für einen gelungen Interaktions- und Lernprozess eine wichtige Rolle und sie wird durch Gefühle und Empfindungen bestimmt. Dabei ist der Beziehungsaspekt ein ausschlaggebender Faktor. Watzlawik hebt in seinen Ausführungen hervor, dass jede Kommunikation von einem Inhalts- und einem Beziehungsaspekt geprägt wird. Der zweite Aspekt beeinflusst den ersten ganz direkt. Durch verbale Äusserungen, Gestik, Mimik und Tonfall wird viel über die Beziehung zum Gegenüber ausgesagt (vgl. Watzlawik, Beavin & Jackson, 2011, S.61). „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (ebd., S. 60) – das metakommunikative Axiom von Watzlawik bekommt in der Interaktion eine starke Bedeutung.

Beziehung steht aufgrund dieser Überlegungen im Vordergrund, trägt sie doch in grossem Masse zu einer lernförderlichen Atmosphäre bei. Lernen erfolgt in einem sozialen Kontext und gelingt besser, wenn sich Menschen sicher fühlen. Durch eine aktive Beziehungsgestaltung und gute Beziehungskompetenzen kann man den Kindern die nötige Sicherheit vermitteln (vgl. Mohr & Neuhauser, n.d., S. 3). „Dabei ist es eine psychologische Erkenntnis, dass wir dort die wahren Fähigkeiten ausbilden, zeigen und leben können, wo wir uns verstanden, anerkannt, und unterstützt fühlen“ (Wagner Lenzin, 2015, S. S. 1). Mohr & Neuhauser heben hervor, dass vor allem Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine gute Beziehungsgestaltung angewiesen sind. Es ist der professionelle Auftrag der Lehrperson, die Grundlagen für eine gelungene Interaktion und Beziehung zu schaffen (vgl. Mohr & Neuhauser, 2015, S. 2). Durch gute Beziehungskompetenzen unterstützt sie dabei die Kinder in ihrem Lernprozess und sorgt dafür, dass sie mit ihren Fragen, Irritationen und Fehleinschätzungen aufgefangen und ermutigt werden, die Welt zu erkunden (vgl. Neuhauser, 2015, S. 3). Wie bereits erwähnt, ist eine fehlerfreundliche Lernkultur dabei Voraussetzung. Welche Punkte sind nun für gute Beziehungskompetenzen wesentlich? An erster Stelle ist Empathie zu nennen. Die Fähigkeit, sich in das Gegenüber und deren Befindlichkeit einzufühlen ist zentral. Dabei geht es nicht nur um das Erkennen, sondern auch um die angepasste Reaktion. Die bereits erwähnte Perspektivenübernahme und Antizipation spielen im Interaktionsprozess eine wichtige Rolle. Es geht darum, das Verhalten des Gegenübers vorauszusehen und eine andere Sichtweise einzunehmen. Eine positiv geprägte Antizipation kann einen Interaktionsprozess ressourcenorientiert steuern und sich positiv auf eine Beziehung auswirken. „Eine positive Erwartungshaltung aufrecht zu halten, insbesondere wenn Misserfolge und Missgeschicke sich einstellen, ist auch eine Frage der Geduld und Zuversicht“ (Walt, 2014, S. 13). Dabei ist eine gewisse Ambiguitätstoleranz wichtig, die Fähigkeit, unterschiedliche Handlungsweisen zu ertragen und flexibel darauf zu reagieren, gehört zur Verantwortung der Lehrperson. Im Weiteren ist Authentizität

eine zentrale Beziehungskompetenz. Gefühlvolle, nicht gekünstelte Kommunikation und Interaktion machen Menschen erfahrbar und somit fassbar. Diese Fassbarkeit vermittelt wiederum Sicherheit.

Es ist erwiesen, dass die Beziehung zur Lehrperson für Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen eine wichtige Stütze in der Entwicklung sein kann. Dabei muss sich die Lehrperson der Beziehung auf Zeit bewusst sein und diese entsprechend gestalten.

Bei der Beziehungsgestaltung spielen neben den erwähnten Kompetenzen Repräsentationen eine zentrale Rolle. Darunter sind Vorstellungen, Einstellungen, Haltungen und Wertevorstellungen zu verstehen, diese lassen sich mit einer subjektiven Wahrnehmung der Kinder zusammenfassen (vgl. Mohr & Neuhauser, n.d., S. 6). Marmet unterstreicht, wie wir aufgrund unserer Erfahrungen und Informationen Menschen Eigenschaften zuschreiben. Diese können auch falsch sein, denn unsere Wahrnehmung ist einerseits subjektiv und andererseits selektiv. Wahrnehmungsfehler können unsere Repräsentationen massgeblich beeinflussen. So gehören die Einschätzung auf den ersten Blick, vorgefertigte Bilder, logische Fehler, Zuschreibungen und Verallgemeinerungen (Halo-Effekt) zu den häufigsten Fehlleistungen unserer Wahrnehmung (vgl. Marmet, 2000, S. 60 – 63). Sich dieser bewusst zu werden und das Vergewärtigen unserer eigenen Repräsentation gehören zur Hauptaufgabe im Beziehungsprozess.

Es wurde bereits erwähnt, dass die Beziehungsgestaltung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf von besonderer Wichtigkeit ist. Huber betont in seinen Ausführungen zu sozialen Referenzierungsprozessen, dass die Kommunikation gegenüber dem Kind und der Klasse wesentlich zur sozialen Integration beiträgt. Diese ist für eine gelungene Individualisierung und Bindendifferenzierung zentral, denn die Aussenseiterrolle bei Kindern mit besonderem Förderbedarf ist verstärkt. Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen müssen sich die Frage stellen, wie deren soziale Integration verbessert werden kann. Möglichst viele Gelegenheiten zur Kooperation sind in diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung, wichtig sind aber auch die Interaktion und Kommunikation mit Kindern. „Neue Forschungsansätze rücken dabei zunehmend das konkrete Lehrerverhalten in den Mittelpunkt des Interesses“ (Huber, 2011, S. 22). Die soziale Referenzierungstheorie hat aufgezeigt, dass sich kleine Kinder in unbekanntem Situationen nach dem Verhalten ihrer Eltern richten. Es bildet die Grundlage für die Orientierung, wie man sich in einer bestimmten Situation zu verhalten hat. Je weniger Erfahrung ein Kind hat, desto mehr richtet es sich nach einer sozialen Referenz. Der Kindergarten- oder Schulübertritt ist eine unbekannt Situation, welche ein Kind verunsichern kann. Das Verhalten der Kindergartenlehrpersonen und Lehrpersonen rückt dabei in

den Vordergrund. Kinder richten sich nicht nur nach ihren Eltern, sondern auch nach anderen erwachsenen Personen, sodass angenommen werden kann, dass Lehrpersonen für die Kinder als soziale Referenz dienen. So lernt das Kind unter anderem, welches Verhalten erwünscht, bzw. nicht erwünscht ist und wie die Interaktion und Kommunikation gegenüber einem Mitschüler oder einer Mitschülerin gestaltet werden. Diese soziale Referenz dient schliesslich für das eigene Verhalten und ist ein massgeblicher Faktor der Kontaktaufnahme. Aus diesem Grund darf man annehmen, dass Kinder, die von Lehrpersonen wohlwollend aufgenommen werden und ein positives Feedback bekommen, besser integriert sind. Eine positive Beziehung zwischen Lehrperson und Kind hat entsprechend nicht nur eine positive Auswirkung auf das Lernen, sondern auch auf die soziale Integration innerhalb der Klasse. Die nonverbale Kommunikation rückt in diesem Zusammenhang ins Zentrum des Interesses. Kinder nehmen kleinste Mikrosituationen wie Verzögerungen, Mimik oder Tonfall wahr. Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass sich eine wertschätzende Haltung auf das bewusste und unbewusste Verhalten der Kinder gegenüber einem Mitschüler, einer Mitschülerin auswirkt. Diesem Aspekt muss in hohem Masse Rechnung getragen werden (vgl. Huber, 2011, S. 20 – 36).

Eine gute Beziehung vermittelt den Kindern Sicherheit. Meyer (2014) hebt hervor, dass klare und verständliche Regeln und Rituale dieses Sicherheitsgefühl verstärken.

Durch frühzeitig etablierte Regeln mit Verbindlichkeitscharakter wissen die Kinder, was von ihnen verlangt wird. Die Wirksamkeit ist besonders hoch, wenn sie in Zusammenarbeit mit den Kindern erstellt wurden.

Altersentsprechend gestaltete Rituale bilden Orientierungspunkte im schulischen Alltag und sind vor allem für jüngere Kinder sehr wichtig. Sie fördern den Zusammenhalt und können durch individuell gestaltete Elemente das Selbstwertgefühl der Kinder steigern. Rituale und Routinen sind vor allem bei Übergängen zentral und haben für Lehrpersonen Entlastungspotenzial. Die wiederkehrenden Handlungsabläufe geben den Kindern Sicherheit und steigern das Zusammengehörigkeitsgefühl der Klasse (vgl. Helmke, 2014, S. 179).

4.1.4 Handlungsstruktur

Bei der Handlungsstruktur stehen die direkt beobachtbaren Lehrer- und Schülertätigkeiten im Vordergrund. Diese werden durch entsprechende Methoden und Arbeitstechniken ausgelöst. Dabei ist eine Logik der einzelnen Tätigkeiten anzustreben und den Schülern und Schülerinnen sollte bekannt sein, wofür eine bestimmte Tätigkeit steht. Bei der Handlungsplanung muss die Frage im Zentrum stehen, ob das Unterrichtsziel mit den Methoden und Arbeitstechniken

erreicht werden kann und ob sie den individuellen Voraussetzungen der Kinder Rechnung tragen.

4.1.5 Prozessstruktur

Bei der Prozessstruktur geht es darum, die einzelnen Methoden und Arbeitstechniken zu einer Einheit zusammenzuführen. Der methodische Gang (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 88) ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Die einzelnen Unterrichtsschritte müssen so miteinander verknüpft werden, dass sie einerseits zeitlich aufeinander abgestimmt sind und andererseits eine Verlaufslogik des Unterrichts zum Ausdruck bringen. Der berühmte „rote Faden“ spielt bei der Prozessstruktur eine wichtige Rolle.

4.2 Merkmale guten Unterrichts

Helmke (2014) und Meyer (2014) haben beide einen Kriterienmix für eine gute Unterrichtsgestaltung aufgestellt. Sie machen darauf aufmerksam, dass diese Zusammenstellung individuell ist und durch die weitere Forschung laufend erweitert und korrigiert wird. Auch die Unterrichtsgestaltung hat ein sehr individuelles Gesicht und es geht nicht um eine maximale Ausprägung aller Elemente. Es gibt unterschiedliche Formen erfolgreichen Unterrichts und Defizite in einem Bereich können durch Stärken im anderen Bereich ausgeglichen werden. Es geht schliesslich um das Gesamtprofil, um die „Orchestrierung“ der einzelnen Unterrichtselemente. „Insofern eignen sich die Merkmale eher als ein Orientierungsschema, das von Zeit zu Zeit Grundlage für unterrichtsbezogene Selbstreflexion sein sollte, am besten unterstützt durch einen ‚fremden‘ kollegialen Blick“ (Helmke, 2014, S. 170).

Abbildung 3: Merkmale guten Unterrichts

Helmke (2014) definiert guten Unterricht über folgende Qualitätsbereiche:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Klassenführung | 6. Lernförderliches Klima |
| 2. Klarheit und Strukturiertheit | 7. Schülerorientierung |
| 3. Konsolidierung und Sicherung | 8. Kompetenzorientierung |
| 4. Aktivierung | 9. Umgang mit Heterogenität |
| 5. Motivierung | 10. Angebotsvariation |

Kurzfristig lässt sich sagen, dass sich guter Unterricht auf den Schulerfolg auswirkt und sich letztlich an den Leistungen der Kinder messen lässt. Eine Verschiebung der Sichtweite ist in diesem Zusammenhang aber angebracht, denn Erfolg ist längerfristig zu betrachten. „Gut wäre dann ein Unterricht, der wirksam dazu beigetragen hat, später einmal wirkliche Lebensprobleme, Anforderungen im Alltag zu bewältigen, Erfolg im Beruf zu haben“ (Helmke, 2014, S. 83). Diese Perspektive kann zu einer veränderten Ansicht darüber führen, was guter Unterricht ist. Es geht nicht primär um die unmittelbare Leistung.

Im Mittelpunkt soll die Wirksamkeit stehen und „Unterricht ist so gut wie die Wirkungen, die er erzielt“ (Helmke, 2014, S. 22). Dabei ist zu berücksichtigen, dass aus dem gleichen Unterricht eine hohe oder weniger hohe Wirksamkeit resultieren kann. Hier spielen die kognitiven und motivationalen Lernvoraussetzungen eine wichtige Rolle. „Unterricht ist lediglich ein Angebot; ob und wie effizient dieses Angebot genutzt wird, hängt von einer Vielzahl dazwischenliegender Faktoren ab“ (ebd., S. 71).

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein guter Unterricht qualitativ gut ist, wenn er durch minimalen Aufwand maximale Erträge erreicht und auf Schülerseite das Lernen im Mittelpunkt steht.

„Guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem mehr gelernt als gelehrt wird.“

Weinert in Helmke (2014, S. 20)

4.2.1 Merkmale auf der Zielebene

Transparente Leistungserwartung

Wie bereits unter Punkt 4.1.1 erwähnt, ist die Zieltransparenz ein bedeutungsvoller Faktor für die Effektivität des Lernens. Durch die Offenlegung der Ziele wird den Kindern klar vermittelt, was von ihnen erwartet wird und es fällt ihnen leichter, die „Zone der nächsten Entwicklung“ zu erfassen. Positiv geäußerte Leistungserwartungen sollten die Schüler und Schülerinnen

nicht unter Druck setzen, sondern ihnen einen Lernanreiz bieten. Nicht klar geäußerte Zieltransparenz und Leistungserwartungen können durch die Körpersprache, die Mimik, das Kommentieren von Aussagen oder auch durch das vorgelegte Lerntempo falsch gedeutet werden. Dies kann zu einer starken Verunsicherung des Kindes führen (vgl. Meyer, 2014, S. 113).

Ziele und Leistungserwartungen können nur formuliert werden, wenn zuvor der Lernstand genau beobachtet und erfasst wurde. Dabei ist eine Passung anzustreben, diese ist eine „Optimierung der Balance zwischen Anforderungen und Voraussetzungen“ (ebd. S. 114). Unter Punkt 5.4 wird noch detaillierter auf die Diagnostik eingegangen.

4.2.2 Merkmale auf der Inhaltsebene

Inhaltliche Klarheit

Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass der Inhalt für die Kinder bedeutungsvoll sein muss. Damit die Bedeutsamkeit gewährleistet wird, ist eine inhaltliche Klarheit unabdingbar. Vor allem für jüngere und lernschwächere Kinder steht sie im Zentrum der Lernaktivitäten. Neben dem sprachlichen Aspekt muss der Unterrichtsinhalt eine Kohärenz aufweisen und fachlich korrekt sein. Kohärent ist ein Unterricht, wenn er für die Kinder nachvollziehbar ist. Sie sollten den Zusammenhang zwischen Ziel, Inhalt und gewählter Methode verstanden haben. Voraussetzung dafür ist, dass die Lehrperson die Schüler und Schülerinnen an ihren Überlegungen teilhaben lässt (vgl. Meyer, 2014, S. 28). Durch die inhaltliche Klarheit wird entsprechend gewährleistet, dass Kinder die Möglichkeit haben, den Zusammenhang des zu lernenden Stoffs zu verstehen; dadurch kann er für sie bedeutsam werden. Unter Punkt 3.8 wurde bereits auf die Wichtigkeit des zusammenhängenden Lernens hingewiesen. Die Schule muss gemäss Meyer (2014, S. 62) vom „Eimer-Modell“ des Lernens Abschied nehmen. Der Unterrichtsinhalt darf nicht über die Schüler und Schülerinnen ausgeschüttet werden wie eine Substanz. Inhalt ist das, was von den Lehrpersonen und den Schülern und Schülerinnen gemeinsam erarbeitet wird. Dabei sind die Alltagserfahrungen zum Ausgangspunkt zu machen.

Sinnstiftendes Kommunizieren

„Sinnstiftendes Kommunizieren bezeichnet den Prozess, in dem die Schüler im Austausch mit ihren Lehrern dem Lehr-Lern-Prozess und seinen Ergebnissen eine persönliche Bedeutung geben“ (Meyer, 2014, S. 67). Anlehnend an das konstruktivistische Gedankengut findet Sinnstiftung immer statt, sofern die Informationen verstanden wurden. Die Qualität dieser Verknüpfung mit den eigenen Erfahrungen ist jedoch sehr unterschiedlich. Gemäss Helmke (2014, S. 190) „... müssen die Informationen so klar und verständlich präsentiert und strukturiert werden,

dass sie auf Schülerseite Lernprozesse anregen“. Bei der Kommunikation geht es neben der Sinnstiftung auch um den akustischen und sprachlichen Aspekt, Aufträge und Informationen müssen verstanden werden. Hattie (2014) unterstreicht ebenfalls, dass die Verständlichkeit sprachlicher Äusserungen für das Lernen sehr förderlich ist. Einfachheit, Prägnanz, Gliederung und zusätzliche Stimulanz wie Tonfall, lebensnahe Beispiele, direkte Rede sind für die sprachliche Verständlichkeit wichtig (vgl. Helmke, 2014, S. 196).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sinnstiftendes Kommunizieren und klar geäußerte Aufträge und Informationen zu erhöhter Lernmotivation führen können und die Selbstreflexion der Schüler und Schülerinnen unterstützen.

4.2.3 Merkmale auf der sozialen Ebene

Lernförderliches Klima

Das Klassenklima wird von der Sozialstruktur und der pädagogischen Grundhaltung der Lehrperson geprägt. Es wurde vermehrt darauf eingegangen. „Zusammenfassend lassen sich folgende Aspekte als wichtig für ein lernförderliches Klima herausstellen: Umgang mit Fehlern, angemessene Wartezeiten, entspannte Lernatmosphäre und Abbau von Angst“ (Helmke, 2014, S. 227). Dabei ist zu erwähnen, dass den Kindern signalisiert werden muss, dass Lehrpersonen und andere erwachsene Personen nicht unfehlbar sind und sich irren können. Eine solche Grundhaltung wirkt sich positiv auf die Beziehung aus und die Kinder gestehen sich vermehrt Fehler ein. Abschliessend ist der Humor hervorzuheben. Wenn sich Lehrpersonen nicht allzu ernst nehmen und während des Unterrichts auch mal gelacht wird, hat dies einen positiven Einfluss auf das lernförderliche Klima.

Individuelles Fördern / Schüler- und Kompetenzorientierung

Wie bereits erwähnt, sind Klassen im Kindergarten oder in der Schule von einer Heterogenität geprägt. „Lange Zeit wurde versucht, mittels Selektion (Klassenwiederholung, Niveaunklassen auf der Oberstufe, Sonderklassen) die Heterogenität in den Klassen zu reduzieren“ (Walt, 2014, S. 7). Heute ist man der Ansicht, dass die versuchte Homogenisierung nicht die Lösung für schulische Probleme ist und dass man der Heterogenität mit Unterrichtsentwicklung und individueller Förderung entgegenzutreten muss. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Potenziale der Schüler und Schülerinnen zu nutzen, damit ein Miteinander- und Voneinanderlernen möglich ist. Aufgrund der heilpädagogischen Relevanz werden die individuelle Förderung unter Punkt 5 vertieft behandelt.

4.2.4 Merkmale auf der Handlungsebene

Methodenvielfalt

Methoden sind Mittel zur Erreichung der Zielsetzung und sie sind „erforderlich, um der Vielfalt der unterrichtlichen Aufgabenstellungen gerecht zu werden“ (Meyer, 2014, S. 74). Sie werden durch die Heterogenität und die unterschiedlichen Interessen der Kinder beeinflusst.

Methodenvielfalt lässt sich nach Meyer in drei verschiedene Ebenen aufteilen:

Abbildung 4: Mikro-, Meso- und Makromethodik

Zu der Mikromethodik werden kleinste Inszenierungstechniken wie Modellieren, Vormachen, Fragenstellen, etc. gezählt. Es gibt hunderte von Möglichkeiten, um einen Unterrichtsprozess am Laufen zu halten. Wie unter Punkt 4.1.3 erläutert, spielen diese nonverbalen und verbalen Techniken für die Beziehungsgestaltung eine zentrale Rolle und haben auch im integrativen Unterricht eine grosse Bedeutung.

Die Mesomethodik wird durch Sozialformen, Handlungsmuster und Verlaufsformen bestimmt. Zu den Handlungsmustern gehören Lehr- und Lernformen zur Aneignung des Unterrichtsinhalts, wie Gesprächsformen, szenische und künstlerische Arbeitsformen, Lern- und Simultanspiele und noch viele mehr. Bei den Verlaufsformen stehen die Einstiegs-, Erarbeitungs- und Reflexionsphase im Vordergrund.

Auf der Ebene der Makromethodik stehen Grundformen des Unterrichts im Vordergrund. Die verschiedenen Unterrichtsbausteine des Kindergartens wie zum Beispiel „Geführte Aktivität“, „Werkstattarbeit“ und „Individuelle Vertiefung“ sind dieser Ebene zuzuordnen.

Es ist wichtig, auf den drei Ebenen eine Vielfalt von Methoden anzuwenden. Die Lehrpersonen müssen sich verschiedenste Inszenierungstechniken aneignen, über einen Reichtum an Handlungsmustern verfügen und mit Verlaufsformen spielen. Dabei kommt es darauf an, die Kinder immer wieder in verschiedene Sozialformen zu begleiten und auf eine Balance der methodischen Grossformen zu achten. Die Auswahl muss mit den zuvor formulierten Zielen übereinstimmen und eine harmonische Einheit bilden. Ein guter Unterricht muss gemäss Muijs & Reynold unterschiedlich und interessant gestaltet sein und Erfahrungen mit verschiedensten Arten von Materialien ermöglichen. Dabei ist auf eine Abwechslung der Sinnesmodalitäten zu achten. Unterschiedlich eingesetzte auditive, visuelle und taktil-kinästhetische Elemente können zudem helfen, die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen aufrecht zu erhalten (vgl. Muijs & Reynold; zitiert nach Helmke, 2014, S. 255). Ein Kind ist grundsätzlich interessiert, wenn der Lerninhalt passend ist. Bei einem Unterricht, welcher der Heterogenität gerecht werden will, ist eine gut ausgewählte Vielfalt der Methoden eine Notwendigkeit. So unterschiedlich wie die Interessen und Voraussetzungen der Kinder sind, so abwechslungsreich muss der Unterricht gestaltet sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein zu häufiger Methodenwechsel Unruhe verursachen kann (vgl. Walt, 2014, S. 41).

Vielfalt ist nicht per se ein Gewinn, aber Nachteile einer Methode können durch die Vorteile anderer Methoden ausgeglichen werden. Meyer unterstützt aus diesem Grund folgende These: „Die Mischung macht's“ (Meyer, 2014, S. 85). Er ist der Ansicht, dass es die optimale Unterrichtsmethode nicht gibt und auch Helmke hebt hervor, dass erfolgreicher Unterricht nicht durch ein Maximum an Methodenvielfalt, sondern durch ein Optimum dessen bestimmt wird (vgl. Helmke, 2014, S. 270). Die Rolle der Lehrperson besteht darin, die Wirksamkeit einer Methode zu analysieren. „Die Botschaft ist nicht, eine Top-Methode zu wählen, sondern eine Methode zu wählen und dann ihre Wirkung auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu

evaluieren“ (Hattie, 2014, S. 95). Aus der Perspektive der Methodenvielfalt, sieht Hattie die Rolle der Lehrperson in der Funktion des Aktivierens und des Auswertens.

Intelligentes Üben / Konsolidierung und Sicherung

Meyer (2004) und Helmke (2014) unterstreichen in ihrer Auflistung von Kriterien für guten Unterricht die Wichtigkeit des Übens. „Mit Üben ... sind alle unterrichtlichen Aktivitäten gemeint, die dem Ziel der Festigung, Konsolidierung, Automatisierung, Vertiefung sowie dem Transfer des Gelernten dienen“ (Arnold & Schreiner in Helmke, 2014, S. 201). Üben ist sehr individuell und den Kindern muss immer wieder die Möglichkeit gegeben werden, ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu üben. Dabei ist darauf zu achten, dass in einer möglichst entspannten Atmosphäre geübt werden kann und den Kindern eine entwicklungsfördernde Fehlerkultur vermittelt wird. „Fehler gibt es nicht, nur unermüdliches Probieren bis zum Gelingen“ (Herrmann, 2008, S. 46). Es ist zentral, dass Übungsgelegenheiten abwechslungsreich und spannend mit Bezug zu einem herausfordernden Ziel gestaltet werden. Üben ohne Bezug zum Kontext ist ineffektiv, repetitiv und wirkt der Motivation der Lernenden entgegen. Meyer (2014, S. 106) und Helmke (2014, S. 204) haben Merkmale für ein erfolgreiches Üben zusammengestellt. Die wichtigsten Erkenntnisse werden hier zusammengefasst:

- Es ist wichtig, häufig und kurz zu üben.
- Die Schüler und Schülerinnen haben verstanden, worum es geht und ihre individuellen Vorkenntnisse werden berücksichtigt.
- Neben der stillen Einzelarbeit ist kooperatives Üben wichtig.
- Es herrscht eine positive Arbeitsatmosphäre.
- Den Kindern wird abwechslungsreiches und motivierendes Material zur Verfügung gestellt.
- Das Unterrichtsmaterial erlaubt eine selbstständige Erfolgskontrolle.

Mit dem Üben erlangen Kinder Sicherheit und das Gelernte wird im Langzeitgedächtnis verankert. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben und die Erfahrung machen, das Geübte zu beherrschen.

Durch das Üben wird auch gewährleistet, dass der Stoff bei den Schülern und Schülerinnen ankommt; dies ist essenziell für eine solide Wissensbasis. „Zentrales Ziel des schulischen Unterrichts ist nicht die Akkumulation von Stoff, geschweige denn von blossem Faktenwissen, sondern es geht um intelligentes Wissen“ (Helmke, 2014, S. 41). Intelligentes Wissen ist bedeutsam und kann lebendig, flexibel und in verschiedenen Kontexten genutzt werden. Es muss

ein fundamentales Bildungsziel der Schule sein. Bedeutungslose Akkumulation von Unterrichtsstoff ist durch Reduktion auf das Wichtigste zu vermeiden. Das Motto „Weniger ist mehr!“ kommt in diesem Zusammenhang zum Tragen und ein Bezug zum bereits erläuterten Gedankengut von Wagenschein (Punkt 4.1.2) ist zu machen. Es geht letztlich um Schlüsselqualifikationen, die in verschiedensten Situationen anwendbar sind (vgl. Weinert in Helmke, 2014, S. 42).

Selbstregulation und Lernstrategien

Üben setzt voraus, dass sich Kinder über einen bestimmten Zeitpunkt hinweg konzentrieren können und über eine altersentsprechende Selbstkontrolle verfügen. Aamodt & Wang heben hervor, dass die Fähigkeit, einer Versuchung zu widerstehen, einen wichtigen Indikator für spätere schulische Leistungen darstellt (vgl. Aamodt & Wang, 2012, S. 150). Auch Hattie verweist auf die grosse Bedeutung von Konzentration und Beharrlichkeit (vgl. Hattie; zitiert nach Höfer & Steffens, 2012, S. 14). Es geht um die zentrale Fähigkeit, eine Aufgabe anzupacken, sie zu organisieren und zu analysieren. Dabei gilt es, die eigenen Affekte unter Kontrolle zu halten. Handlungsplanung, -überwachung und -kontrolle sind höhere geistige Fähigkeiten und gehören zu den exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2011, S. 12). Aspekte der Selbstregulierung haben im handlungsorientierten Unterricht einen hohen Stellenwert und sind entsprechend massgeblich am Wissenserwerb beteiligt. Das selbstgesteuerte Lernen basiert auf der Selbstregulierung und auf einem guten Zusammenspiel kognitiver, metakognitiver und motivationaler Ressourcen (vgl. Lang & Pätzold in Walt, 2012, S. 2). Bei Kindern ist Selbststeuerung aufgrund der Voraussetzungen in unterschiedlichem Masse möglich und muss entsprechend trainiert werden. Klippert hebt hervor, dass der Aufbau langsam und in Schritten vorstatten gehen muss: „Vom Einfachen zum Komplizierten, vom Überschaubaren zum Komplexen, vom lehrergelenkten Unterricht zum selbstgesteuerten Lernen ...“ (Klippert, 2013, S. 48). Das Nachdenken über das Lernen hat in diesem Prozess eine wichtige Funktion und der Metakognition wird in der Hattiestudie ein hohes Effektmass zugeschrieben (vgl. Hattie, 2014, S. 276). Nach Guldimann (1996, S. 145) sind das Modelllernen, das Einsetzen von Lerntagebüchern, Lernpartnerschaften, Klassenkonferenzen und der Arbeitsrückblick wichtige Instrumente zur Förderung metakognitiver Kompetenzen.

Weiter ist es wichtig, dass den Kindern gezeigt wird, wie man lernt. Auch bei Wagenschein hat das Erlernen von Strategien und Methoden eine wichtige Priorität und er hebt hervor, dass sich Kinder daran erinnern, wie etwas gelernt wurde (Wagenschein; zitiert nach Eichelberger, n.d., S. 2). Besonders jüngere Kinder sowie Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf benötigen in diesen Bereichen noch grosse Unterstützung. Niggli weist darauf hin, dass sich die

Lehrperson besonders bei diesen Kindern auf die Förderung von Lernstrategien konzentrieren muss. Erfolgreiches Lernen erfordert in diesem Sinne das Trainieren der Selbstregulierung und die schrittweise Aneignung von Lernstrategien. Es ist die Aufgabe der Lehrperson, diese Fähigkeiten mit entsprechenden Methoden zu unterstützen (vgl. Niggli, 2013, S. 81).

Motivierung und Aktivierung

Das Erlernen einer altersgemässen Handlungsplanung, -überwachung und -kontrolle kann mühsam und mit viel Anstrengung verbunden sein. „Erfolgreiches Lernen ist vielfach nicht nur angenehm, sondern bedeutet Gründlichkeit und Anstrengung, Aushalten von Belastungen und Überwinden von Widerständen“ (Felten in Helmke, 2014, S. 223). Motivierung und Aktivierung sind für Helmke zwei bedeutungsvolle Unterrichtsmerkmale. Die Kinder werden dadurch in einen Lernprozess und zur Handlung geführt. Motivation spielt beim ganzen Lernprozess, vom Anpacken der Aufgabe bis zur Selbstreflexion, eine wichtige Rolle. Helmke (2014, S. 225) hebt dabei die Vorbildfunktion der Lehrperson in den Vordergrund. Ist diese präsent, interessiert und hat sie eine positive Einstellung dem Inhalt gegenüber, kann sich dies unterstützend auf die Lernmotivation der Kinder auswirken. Wie bereits unter Punkt 3.9 erwähnt, ist Verstärkung in Form von Anerkennung und Ermutigung eine weitere Voraussetzung. Die Freude am Lernen soll im Vordergrund stehen und das Ziel ist, dass die Lehrperson die Schüler und Schülerinnen von der motivationalen Fremdsteuerung hin zur intrinsischen Lernmotivation führen kann. Diese führt primär über die aktive Beteiligung. Die Aktivierung der Kinder auf verschiedenen Ebenen ist aus diesem Grund essenziell. Helmke beschreibt, dass dabei vier Aspekte im Vordergrund stehen (vgl. Helme, 2014, S. 205):

- Kognitive Aktivierung: Zu diesem Punkt gehören selbstregulierende Aktivitäten wie sie im oberen Abschnitt beschrieben wurden.
- Soziale Aktivierung: Diese erfolgt durch den Einsatz kooperativer Lernformen und tutoriellen Lernens.
- Aktive Teilnahme an der Planung und Gestaltung des Unterrichts.
- Körperliche Aktivierung: Durch Bewegung kann das Lernen unterstützt werden, dieser Punkt spielt im Kindergarten eine wichtige Rolle.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schüler und Schülerinnen durch Aktivierung zu eigenständigem Lernen motiviert werden sollen und sich eine Kombination von Erwartung (Try harder!) und Ermutigung (You can!) positiv auf das Lernengagement auswirken kann (vgl. Helmke, 2014, S. 235).

4.2.5 Merkmale auf der Prozessebene

Klare Strukturierung / Klassenführung

Für Helmke (2014) ist Strukturierung ein Kernmerkmal guten Unterrichts, sie bildet den Rahmen für konkrete Aktivitäten im Schulzimmer. Für anspruchsvolle Unterrichtseinheiten, zu denen auch individualisierter Unterricht gehört, ist Strukturierung eine notwendige Voraussetzung. Auch Hattie (2014) konnte aufzeigen, dass ein gutes Klassenmanagement einen stark förderlichen Effekt auf das Lernen hat. Gerade für jüngere Kinder oder Kinder mit Förderbedarf sind Strukturen unabdingbar. „Klar strukturierter Unterricht erleichtert es insbesondere den lernschwächeren Schülerinnen und Schülern, ein hohes Mass an Aufmerksamkeit durchzuhalten“ (Brophy in Meyer, 2014, S. 32). Ein gutes Unterrichtsmanagement gibt den Kindern den nötigen Halt und sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Eine gute Prozessstruktur (siehe 4.1.5) spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Kounin hat Prinzipien effektiver Klassenführung zusammengestellt. Diese sind bereits 40 Jahre alt und richten sich nach einem eher lehrerzentrierten Unterricht. Die Ansätze haben aber heute noch ihre Berechtigung, weshalb kurz darauf eingegangen wird. Gemäss Kounin ist die Allgegenwärtigkeit der Lehrperson zentral, die ganze Klasse muss im Auge behalten werden. Dies ist vor allem beim offenen Unterricht eine grosse Herausforderung. Ebenfalls ist ein geschicktes Management der Übergänge unerlässlich. Wechsel von einer Einheit zur anderen müssen wohl durchdacht werden, da sie für Kinder eine Herausforderung darstellen können. Dabei ist auf einen geschmeidigen Ablauf zu achten. Reibungslosigkeit und Schwung sind wichtige Prinzipien effektiver Klassenführung. Wartezeiten, unnötige Unterbrechungen und Leerläufe sind zu vermeiden. Ziel ist es, dass die Unterrichtszeit für effektive Lernzeit genutzt wird. Vorgetäuschte Schüleraufmerksamkeit ist dringend zu vermeiden (vgl. Kounin; zitiert nach Meyer, 2014, S. 32; Helmke, 2014, S. 178).

Hoher Anteil echter Lernzeit

Wie aus den vorhergehenden Überlegungen zu entnehmen ist, muss die im Unterricht zugebrachte Zeit nicht mit echter Lernzeit identisch sein. „Es zählt nur die von den Schülern aktiv genutzte Zeit“ (Weinert in Meyer, 2014, S. 39). Es geht also um Unterrichtseinheiten, die von der Lehrperson mit einem passenden Inhalt gefüllt und von den Kindern konstruktiv genutzt werden. Dabei ist zu erwähnen, dass geführte Unterrichtsphasen eingeschlossen sind, sofern sie aktivierend sind. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass seitens der Handlungs- und Prozessstruktur Massnahmen getroffen werden müssen und guter Unterricht an einer sinnvollen Abstimmung von intensiver Arbeit und Phasen der Entspannung zu erkennen ist (vgl. Meyer, 2014, S. 46).

Neben den Beobachtungspunkten zu den fünf Kategorien des Strukturmodells vom Unterricht hält Meyer fest, dass eine vorbereitete Lernumgebung wichtig ist. Die Raumgestaltung gehört zu diesem Punkt. Es ist die Aufgabe der Lehrperson, für die Kinder einen motivierenden und inspirierenden Raum zu schaffen. Es ist erwiesen, dass sich eine vorbereitete Umgebung aktivierend auf die Entwicklung der Schüler und Schülerinnen auswirkt. Dabei sind eine gute Strukturierung und Ordnung der Lernangebote für die Übersicht wichtig. Im offenen Unterricht sind sie für den Lernerfolg entscheidend. Die Lernumgebung sollte sich möglichst an den Interessen der Kinder und an authentischen Lebenssituationen orientieren. Sie kann durch individuelle Interessen der Kinder ergänzt werden.

5. Prinzipien der integrativen Didaktik

Die Prinzipien der integrativen Didaktik richten sich primär an den erläuterten Bezugstheorien zum Lernen und den daraus resultierenden Implikationen auf der Unterrichtsebene aus. Sie orientieren sich an den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder. Heterogenität ist allgegenwärtig, denn eine normale Schul- oder Kindergartenklasse setzt sich immer aus verschiedenen Vorerfahrungen und Voraussetzungen der Lernenden zusammen. Sie muss Ausgangspunkt unserer Überlegungen sein. Durch die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ergibt sich eine erhöhte Komplexität, welcher die Lehrpersonen gerecht werden müssen. Die integrative Didaktik verlangt entsprechend eine konsequente Berücksichtigung und Umsetzung der erläuterten Standpunkte zum Lernen und zum Unterricht. Sie fokussiert sich auf die Passung zwischen Lernenden und Lerngegenstand, dabei spielen Einflüsse auf den verschiedenen Strukturebenen des Unterrichts eine wichtige Rolle. Das Ziel ist die Partizipation aller Schüler und Schülerinnen.

5.1 Pädagogische Grundhaltung

Kinder wachsen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen auf und diese beeinflussen die Entwicklung kognitiver und sozialer Kompetenzen, körperlicher Fähigkeiten sowie motivationaler Aspekte. „Es ist normal, verschieden zu sein“ (Filippini, 1995). Dieser Grundsatz der Individualisierung ist die Basis für das pädagogische Tun und die Vielfalt sollte als Bereicherung für die Klasse betrachtet werden. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und diese sind zu akzeptieren. „Das Individuum ist unteilbar. Alle Eigenschaften gehören zu ihm“ (Walt, 2012, S. 11). Es geht primär darum, dass das Kind als Person ernst genommen wird und dass ein Wechsel von der Klassifizierung zur Individualisierung stattfindet. Ein möglicher Nachteil soll beschrieben werden, aber nicht im Vordergrund stehen. Es ist wichtig, dass die Schwierigkeiten nicht zwischen der Lehrperson und dem Kind stehen, sie sollen in den Hintergrund treten, damit der Blick auf das Kind als Ganzes frei wird. Damit ist auch der Weg für eine Entfaltung offen und integrative Didaktik kann somit als Ermöglichungsdidaktik beschrieben werden (vgl. Arnold; zitiert nach Wyss, 2012, S. 3). Jedes Kind hat das Potenzial, sich zu entwickeln. Es ist die Aufgabe der Lehrpersonen, dieses zu entdecken und zu unterstützen. Die Gemeinschaft spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, denn es braucht eine gute Mischung zwischen Förderung der Vielfalt und der Gleichheit. „Integration ist die Herstellung einer neuen Ganzheit, in der das, was integriert wird, nicht verloren geht, sondern lebendig und vielfältig aufgehoben wird“ (Meyer, 2014, S. 102).

Die Interaktion mit dem Kind wird von diesen Grundgedanken geprägt. Ausserdem spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. Wichtig ist primär das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und der

Glaube daran, dass eine schwierige Situation zu lösen ist. „Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Welt und das Gehaltensein in dieser Welt“ (Hüther, 2006, S. 46), dieser leitende Gedanke ist prägend für einen positiven Lernprozess. Dabei ist die Beziehung zur Lehrperson entscheidend. Fühlt man sich ihr gegenüber sicher und aufgehoben, ist der Raum für Entwicklung offen. Martin Buber (2013) schreibt darüber:

„Er [der Schüler, Anm. d. Verf.] fühlt, dass er diesem Menschen vertrauen darf; dass dieser Mensch nicht ein Geschäft mit ihm betreibt, sondern an seinem Leben teilnimmt; dass dieser Mensch ihn bestätigt, ehe er ihn beeinflussen will. Und so lernt er fragen.“ (S. 70)

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass dem Kind auch das Vertrauen der Lehrperson geschenkt wird. Durch den Glauben, dass es seinen Weg macht, wird es ernst genommen und in seiner Person gestärkt. Besonders in schwierigen Momenten ist eine positive Erwartungshaltung wichtig. Vertrauen ist eng mit Zutrauen verbunden und somit die prägende Kraft in der Entwicklung des Kindes. Es ist bedeutungsvoll, dass die Lehrperson an eine positive Entwicklung glaubt, und es ist wichtig, dem Kind diese Einstellung durch Ermutigung und Bestärkung zu vermitteln. Das Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes ermöglicht ihm auch ein eigenständiges Handeln und die Lehrperson sollte offen für verschiedene Denkansätze und Überlegungen sein. In diesem Zusammenhang sind persönliche Werte und Normen zu hinterfragen.

„Die Normalität ist eine gepflasterte Strasse; man kann gut darauf gehen - doch es wachsen keine Blumen auf ihr.“

Vincent van Gogh

Die Eigenheit des Kindes zu schätzen und zu bewahren legt die Basis für das konstruktivistische Gedankengut. Dieses wiederum ist wegweisend für eine gelungene Individualisierung und Binnendifferenzierung (vgl. Walt, 2014, S. 13).

5.2 Individualisierung und Binnendifferenzierung

Individualität beschreibt die Gesamtheit aller Merkmale, die einen Menschen ausmachen. Diese wird von Erfahrungen und Erlebnissen geprägt und das daraus resultierende Vorwissen ist für den individuellen Lernstand bestimmend. Bei der Individualisierung wird von diesem ausgegangen. Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen, „in denen Schülerinnen und Schüler mit individuellem Förderbedarf und/oder individuellen Lernschwerpunkten ihre Stärken entfalten und ihre Schwächen kompensieren können“ (Meyer, 2014, S. 97). Paradies und Linser

heben folgende Grundvoraussetzungen für die Individualisierung hervor (vgl. Paradies und Linser; zitiert nach Walt, 2014, S. 10):

- Der Lernprozess muss an das Vorwissen und die Erfahrungen der Lernenden anknüpfen.
- Die Lernenden sollen möglichst eigenständig lernen.
- Die Lehrperson soll in der Rolle des Lernberaters den Lernenden auf seinen individuellen Lernwegen begleiten und unterstützen.

Auch Schlittko hebt hervor, dass bei der Individualisierung die individuellen Lernvoraussetzungen und die persönlichen Interessen der Kinder im Vordergrund stehen (vgl. Schlittko, 1984, S. 23). Es geht zu guter Letzt um die bereits erwähnte grösstmögliche Passung zwischen Lernenden und Lerngegenstand. Individualisierung ist entsprechend keine Methode, sondern ein Grundsatz, nach dem sich die Unterrichtsgestaltung richten muss. Bei der Binnendifferenzierung geht es darum, mit differenziertem Lernmaterial den individuellen Lernstand des Kindes zu treffen. „Differenzierungsmaßnahmen sind Mittel zur Erreichung der Individualisierung“ (Walt, 2014, S. 11). Dabei geht es nicht nur um das Bereitstellen passenden Materials, sondern um Differenzierungsmaßnahmen auf den verschiedenen Strukturebenen des Unterrichts. Massnahmen der Binnendifferenzierung beziehen sich auf die Zielsetzung, die Festlegung des Unterrichtsinhalts und die Sozialstruktur. Weiter sind Entscheidungen auf der Handlungs- und Prozessebene zu treffen.

Individualisierung ist nach Meyer ein Merkmal guten Unterrichts und lässt sich wie folgt definieren:

„Individuelles Fördern heisst, jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance zu geben, ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potenzial zu entwickeln und sie bzw. ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen...“ (Meyer, 2014, S. 97)

Die Heterogenität in einer Klasse verlangt nach einem erhöhten Bewusstsein für binnendifferenzierte Massnahmen. Auf diese wird im folgendem Kapitel eingegangen.

5.3 Didaktische und methodische Prinzipien des integrativen Unterrichts

5.3.1 Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit

Primär geht es bei diesem Abschnitt um eine didaktische Reduktion. Die Lehrperson muss erarbeiten, welcher Inhalt bedeutungsvoll für den weiteren Schulverlauf ist und ihn in Grundlagen- und Zusatzstoff unterteilen. Innerhalb dieser Unterteilung gilt es, eine nach Schwierigkeitsstufen und Komplexität geordnete Aufgabenauswahl zu treffen (vgl. Walt, 2014, S. 17). Es ist erheblich, vielfältige und anregende Lerngelegenheiten zu schaffen, damit alle Kinder angesprochen werden. Dabei ist es wichtig, dass die Aufgaben vertieft bearbeitet werden. Es kommt nicht darauf an, dass sie im Schnellgang durchgearbeitet werden. Es wurde bereits vom „Eimer-Modell“ des Lernens gesprochen. Das Kind darf nicht mit Lerninhalten überschüttet werden. Es geht um das Verstehen und die Verknüpfung mit dem individuellen Vorwissen. Dabei spielt die Zielsetzung eine wichtige Rolle. Eine genaue Überprüfung der Ziele und falls nötig eine entsprechende Anpassung sind dabei zentral. Wyss hebt dabei den „Mut zum Abbruch“ hervor (vgl. Wyss, 2012, S. 5). Wenn ein eingeschlagener Weg nicht mehr passt, muss ein neuer gesucht werden. Dabei stehen die Beobachtung des individuellen Lernprozesses und konstruktiv geführte Lerndialoge im Vordergrund. Mit der Bereitstellung verschiedener Aufgaben ist ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Interessen anzusprechen. Dabei ist auf Ganzheitlichkeit zu achten und eine Orientierung an den Repräsentationsformen „enaktiv“, „ikonisch“ und „symbolisch“ ist bedeutsam. Wyss hebt hervor, dass zu beachten ist, nicht zu früh auf der symbolischen Stufe zu arbeiten (ebd. S. 6). Auf den Kindergarten bezogen ist es wichtig, vorzugsweise die handelnde Ebene zu berücksichtigen. Bei der Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit ist darauf zu achten, dass die Individualisierung einerseits und die Gemeinsamkeit andererseits berücksichtigt werden. Feuser führt zur Aufrechterhaltung der Gemeinsamkeit das methodische Element des „gemeinsamen Gegenstands“ ein. „Der gemeinsame Gegenstand muss so gewählt werden, dass darüber subjektive Lernprozesse auf unterschiedlichen Schwierigkeits- und Komplexitätsniveaus in Gang gesetzt werden können und gleichzeitig Interaktion und Kooperation innerhalb der Lerngemeinschaft möglich ist“ (Feuser; zitiert nach Thommen, Campana, Gross Rigoli, Abegglen-Pfammatter & Matter, 2010, S. 5/6). Dabei sind ein Voneinander- und Nebeneinander-Lernen gewährleistet, wie vom ko-konstruktiven Ansatz nach Wygotski vorgesehen.

5.3.2 Differenzierung des Übungspensums und des individuellen Lerntempos

Die Wichtigkeit des Übens wurde schon unter Punkt 4.2.4 betont. Für die Individualisierung ist wichtig, dass je nach Vorkenntnissen und Wissensstand unterschiedlich geübt werden muss. Es macht keinen Sinn, etwas zu üben, was schon sattelfest sitzt. „Wer ein Ziel erreicht hat, muss durch neue, schwierigere Aufgaben und Lernziele herausgefordert werden“ (Walt,

2014, S. 20). Die Kinder sind in ihrem Lernprozess unterschiedlich unterwegs. Es ist also wichtig, „jeder Schülerin und jedem Schüler genügend Zeit einzuräumen, damit sie / er die nötigen Überlegungen anstellen kann, um zur Lösung eines Problems zu kommen oder einen neuen Lerninhalt zu verstehen“ (ebd. S. 20). Auch Niggli hebt in seinen Bezugstheorien zur Gestaltung des Unterrichts hervor, dass der Faktor Zeit eine bedeutende Rolle spielt. „Nicht alle können alles in derselben Zeitspanne lernen“ (Niggli, 2013, S. 42). Wissen und Fähigkeiten können nicht direkt beeinflusst werden, das Zur-Verfügung-Stellen unterschiedlicher Lernzeit aber schon. Trotz allem geben der Lehrplan und der Übertritt in eine nächsthöhere Stufe Rahmenbedingungen vor, an denen man sich orientieren muss. Helmke verweist darauf, dass es die Aufgabe der Lehrperson ist, eine Passung zwischen Zeitdruck aufgrund der Einhaltung des Lehrplans auf der einen Seite und Zeit-Lassen auf der anderen Seite zu finden (vgl. Helmke, 2014, S. 234). Abschliessend muss festgehalten werden, dass es wichtig ist, die zugestandene Lernzeit bestmöglich zu nutzen. Auch Weinert betont, dass nicht die Zeit allein entscheidend ist, sondern das was daraus gemacht wird (vgl. Weinert; zitiert nach Niggli, 2013, S. 40).

5.3.3 Individuelle Lernwege und Hilfestellungen

So, wie unterschiedlich viel Lern- und Übungszeit zur Verfügung gestellt werden muss, sind auch die Lernwege zu individualisieren. „Lernen auf eigenen Wegen fordert die Kinder heraus, ihren persönlichen Weg zu gehen. Dies entspricht ihren jeweiligen individuellen Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten sowie ihrem momentanen Entwicklungsstand“ (Schmassmann & Moser-Opitz, 2007, S. 5). Aufgrund der individuellen kognitiven Konzeption haben Kinder oft Mühe, Überlegungen und Anweisungen von Lehrpersonen zu verstehen. Es ist deshalb wichtig, Lernangebote zur Verfügung zu stellen, die ein selbstständiges Erarbeiten ermöglichen. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder Weg der richtige ist. Im Lerngespräch mit dem Kind kann eruiert werden, was sich das Kind bei der Erarbeitung überlegt hat, und mögliche Fehler können analysiert werden. Dieser Prozess ist ein wichtiger Aspekt in der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Ein allzu offenes Setting kann auch überfordern; und unter Punkt 4.2.5 wurde beschrieben, wie wichtig vor allem für jüngere Kinder und Kinder mit geringeren Vorkenntnissen Strukturen sind. Dieser Standpunkt ist zu berücksichtigen. Niggli macht darauf aufmerksam, dass äussere Vorgaben schwierigere Lernvoraussetzungen kompensieren können. Er spricht in diesem Zusammenhang von Leitplanken, die dem Kind Halt und Struktur geben (vgl. Niggli, 2013, S. 42). Diese Funktion können auch andere Schüler und Schülerinnen übernehmen. Kooperation ist auch in diesem Zusammenhang äusserst wichtig.

Damit das Kind seine eigenen Überlegungen machen kann, ist es wichtig, ihm so viel Hilfestellung wie nötig zu geben. Dieser Punkt muss auch mit der Gruppe behandelt werden. Es bringt dem Kind nichts, wenn massgebliche Gedankenschritte von anderen übernommen werden. Es muss mit der Zeit fähig sein, eine adäquate Aufgabe von A bis Z allein durchzuarbeiten. Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass die Hilfestellungen ins „Denk-Netz“ der Lernenden passen müssen (vgl. Walt, 2014, S. 24). „Die Hilfestellung soll so offen wie möglich gestaltet sein, um die Kreativität und die eigene Denkleistung der Lernenden nicht einzuengen“ (ebd., S. 22). Es geht letztlich darum, dass das Kind die Aufgabe individuell und selbstständig bearbeitet. Dies hat einen direkten Einfluss auf das Selbstkonzept des Kindes.

5.3.4 Differenzierende Rückmeldungen und Feedback

Neben Hilfestellungen sind auch konkrete, differenzierte Rückmeldungen für die Lernenden notwendig. Auch sie können bei der Bearbeitung von Lernaufgaben unterstützende Leitplanken zur Orientierung und Stabilisierung darstellen (vgl. Hattie; zitiert nach Höfer & Steffens, 2012, S. 15). Es ist ein Bedürfnis der Kinder, zu wissen, wo sie stehen und was die Lehrperson von ihnen denkt. Gerade für Kinder mit der Tendenz, sich im Lernprozess zu verlieren, ist ein differenziertes, auf die Person bezogenes Feedback wichtig. Eine gute Rückmeldung kann das Kind in der Frage „Wo stehe ich und was ist mein Weg?“ unterstützen. Für die Entwicklung eines realistischen Selbstbilds ist dies von massgeblicher Bedeutung. Für Hattie haben die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus und das Feedback grossen Einfluss auf die Lernleistung der Kinder. Deren immense Bedeutung wird in seinen Publikationen immer wieder erwähnt. Er ist der Meinung, dass dem Kind die Lernausgangslage und das Lernziel mit einem guten Feedback nähergebracht werden können. Damit eine Aufgabe Sinn macht, muss das Kind beide Aspekte verstanden haben (vgl. Hattie, 2014, S. 276). Auch Niggli ist der Meinung, dass durch differenzierende Rückmeldungen das zielgerichtete Lernen unterstützt wird und er vermittelt in seinem Buch folgendes Bild: „Ein Schütze, der immer wieder auf eine Scheibe schießt und niemals Rückmeldung bekommt, ob und wo er getroffen hat, kann keine Gewissheit über seine Leistung erlangen“ (vgl. Niggli, 2013, S. 73). Ein Feedback kann somit den Aufbau von individuellen Denk-Netzen entscheidend beeinflussen. Dies gelingt natürlich nur, wenn die Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden und die Lehrperson eine Vorstellung davon hat, wie das Kind in seinem Lernprozess unterwegs ist. Entscheidend ist dabei die Häufigkeit des Feedbacks. Es ist wichtig, allen Lernenden regelmässig ein Feedback in überblickbarer Menge zu geben. Shute betont, dass auf kognitive Überbeanspruchung zu verzichten ist. „Halten Sie das Feedback so einfach wie möglich, aber nicht einfacher“ (Shute; zitiert nach Hattie, 2014, S. 155).

Hattie betont, dass beim Feedback drei Ebenen zu berücksichtigen sind (vgl. Hattie, 2014, S. 132):

Feedback zur Aufgabe „Wohin gehe ich?“

Auf dieser Ebene geht es um eine inhaltliche Rückmeldung zur Aufgabe und zu den Zielen.

Feedback zum Prozess „Wie komme ich voran?“

Auf dieser Ebene geht es um die Einschätzung der Vorgehensweise und eine Rückmeldung bezüglich des eingeschlagenen Weges.

Feedback zur Selbstregulierung „Wohin geht es als Nächstes?“

Auf dieser Ebene geht es um die Überwachung des persönlichen Lernprozesses und die dafür benötigten Teilschritte.

Bei allen drei Ebenen sind die kognitiven, metakognitiven und motivationalen Ressourcen des Kindes zu berücksichtigen.

Hattie macht weiter darauf aufmerksam, dass Loben und persönliche Rückmeldungen an die Lernenden unterstützend für den Lernprozess sein können (vgl. Hattie, 2014, S. 137). Auch Walt hebt die Wichtigkeit der Anerkennung hervor und macht darauf aufmerksam, dass das Lob Zuversicht schenken und anspornen kann (vgl. Walt, 2014, S. 55). Anstrengung und Engagement sind dabei zu berücksichtigen, das Lob darf sich nicht nur auf die Leistung fokussieren. Auf die positive Verstärkung wurde schon vermehrt eingegangen, stellt sie doch einen wesentlichen Faktor im Lernprozess dar. Kinder haben das Bedürfnis nach Wertschätzung, auch im Kindergarten ist dies sehr offensichtlich zu beobachten. Hattie betont, dass das Lob von den drei Feedback-Ebenen getrennt werden und ehrlich gemeint sein muss (vgl. Hattie, 2014, S. 132).

5.3.5 Verschiedene Bezugsnormen

Die Beurteilung unterschiedlicher Leistungen in einer Klasse setzt die Orientierung nach einer individuellen Bezugsnorm voraus. Damit werden die einzelnen, persönlichen Lernschritte des Kindes betont und der individuelle Fortschritt wird berücksichtigt. Eine zuverlässige Standortbestimmung ist entsprechend die Ausgangslage dieses Prozesses. Würde ein Kind stets nach der sozialen Bezugsnorm beurteilt, bestünde die Gefahr, dass die persönliche Leistung nicht zum Tragen kommt. Man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man besser ist als die anderen. „Wird jedoch nur der individuelle Massstab verwendet, führt auch dies zu Verzerrungen“ (Walt,

2014, S. 26). Um zu verstehen, wo ein Kind steht, braucht es auch den Vergleich. Die soziale Bezugsnorm hat somit auch ihre Berechtigung. In diesem Zusammenhang spielen das Feedback und die Kommunikation der Lernziele eine wichtige Rolle. Das Kind muss wissen, woran es ist und weshalb eine Aufgabe zu bewältigen ist. Diese Transparenz ist für das Kind und die Eltern wichtig. Vor allem bei Schullaufbahnentscheidungen spielt sie eine wichtige Rolle und die dritte kriteriale Bezugsnorm kommt zum Tragen. Damit wird ausgedrückt, wo das Kind in Bezug auf den Lehrplan steht. „Für einen individualisierenden Unterricht ist die Kombination der kriterialen und der individuellen Bezugsnorm wichtig“ (ebd., S. 27). Die Lernziele müssen sich auch an den Vorgaben des Lehrplans orientieren und durch eine Verknüpfung der verschiedenen Bezugsnormen wird ersichtlich, wie sich das Kind den einzelnen Punkten annähert.

5.4 Ressourcenorientierte Förderdiagnostik

Bei der Individualisierung spielt, wie bereits erwähnt, die Diagnostik eine wichtige Rolle. „Der Kompetenz, Schülerinnen und Schüler hinsichtlich lern- und unterrichtsrelevanter Merkmale zutreffend einzuschätzen, wird für eine optimale Lernförderung eine grosse Bedeutung zugemessen“ (Buholzer, 2006, S. 8). Ein produktiver Umgang mit einer heterogenen Lerngruppe kann nur erreicht werden, wenn durch eine ausreichende Diagnostik Unterschiede und Gemeinsamkeiten einer Lerngruppe aufgezeigt werden. „Je besser man die Voraussetzungen kennt, desto besser kann man unterrichten, denn Unterrichten ist schliesslich Veränderung der Voraussetzungen“ (Wyss, 2012, S. 2). Sind diese unbekannt, besteht die Gefahr, die Fähigkeiten eines Kindes zu unter- oder überschätzen. Es werden Aufgabestellungen gewählt, die nicht passen, und es kann kein Lernzuwachs erfolgen.

Abbildung 5: Bedingungsanalyse des Unterrichts

Die Ausgangslage, also was das Kind bereits weiss, beeinflusst das Lernen direkt. „Stelle dies fest und unterrichte entsprechend“ (Ausubel; zitiert nach Hattie, 2014, S. 41). Dabei ist es nicht nur wichtig, festzustellen, wo das Kind steht, es ist entscheidend, die „Zone der nächsten Entwicklung“ zu kennen. So wird klar, wohin der Weg führen soll. Es wäre aber falsch, die Kinder laufend zu diagnostizieren. Das Kind muss in der zur Verfügung stehenden Lernzeit vor allem aktiv sein.

Die Diagnostik individueller Lernstände ist durch Beobachtung, Gespräche, Fehleranalysen und Lernstandserfassung möglich. Eggert verweist auf die stärkere Betonung qualitativer Methoden wie Beobachtung und individuelle Verhaltensbeschreibungen (vgl. Eggert, 2007, S. 84). In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Diagnostik immer durch die Beziehungsgestaltung beeinflusst wird. „Es gibt kein situationsunabhängiges Verhalten von Menschen ...“ (ebd., S. 47). Jede Lernstandserfassung und jede Beobachtung wird durch den Kontext beeinflusst. So können sich Fehler auf den Beobachter oder die Beobachterin beziehen. Die beschriebenen Wahrnehmungsfehler gehören zu diesem Bereich. Weiter kann eine diagnostische Situation durch persönlich gefärbte Theorien, das eigene Vorwissen und die Motive der

beobachtenden Person beeinflusst werden. Das Verhalten des Kindes spielt auch eine grosse Rolle. Es ist zum Beispiel möglich, dass es sich durch eine gezielte Beeinflussung des Beobachters in ein besseres Licht rückt oder sich allzu stark der Gruppe anpasst und somit seine Fähigkeiten nicht zeigen kann (vgl. Eggert, 2007, S. 75). Bei einer diagnostischen Situation ist neben dem Kontext auch die Biografie zu berücksichtigen und es ist wichtig, das Kind als Ganzes zu sehen. Wie in diesem Kapitel bereits bei der pädagogischen Grundhaltung beschrieben, ist es bedeutsam, ein Kind nicht auf ein auffälliges, unter Umständen negatives Merkmal zu reduzieren. Eggert hebt hervor, dass die Persönlichkeit weit mehr ist, als die Summe von Einzelkomponenten (vgl. Eggert, 2007, S. 65). Bei der Diagnostik geht es nicht um eine Zuschreibung eines Etiketts und Förderdiagnostik ist keine Zuweisungsdiagnostik, es geht vielmehr um die Orientierung an Ressourcen und das Ausloten von Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Buholzer, 2010, S. 31). Förderung baut immer auf möglichen Gelingensbedingungen auf. Eggert schreibt in diesem Zusammenhang von einem Paradigmenwandel in der Diagnostik (vgl. Eggert, 2007, S. 27).

Jedes Kind hat Stärken - es ist die Aufgabe der Lehrperson, diese zu erkennen. Der authentische Dialog mit dem Kind und das Interesse ihm gegenüber können diesen Prozess unterstützen. Weiter können positive Formulierungen in der Beschreibung von Kindern hilfreich sein. Eggert verweist in diesem Zusammenhang auf sogenannte Goldsätze. Sie weisen auf den Fortschritt des Kindes hin und unterstützen die pädagogische Grundhaltung der Lehrperson. Sie können eine Beziehung positiv beeinflussen, denn mit der Fokussierung auf Schwierigkeiten bezieht man sich auf die Vergangenheit, es muss aber das Ziel sein, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Es geht dabei nicht darum, Fakten schönzureden, sondern um die bewusste Wahrnehmung positiver Aspekte in einer schwierigen Situation (vgl. Eggert, 2007, S. 183). Molnar & Lindquist vertreten mit ihrer Methode des Umdeutens (Reframing) diese Position. Es geht darum, dass man sich der eigenen subjektiven Einschätzung des Problems bewusst wird und dann probiert, das eigene Denkmuster zu ändern. Dabei geht es primär darum, das Verhalten des Kindes zu deuten und die Frage steht im Zentrum, womit die Schwierigkeiten zu tun haben und was die Botschaft des Kindes ist. Danach ist herauszufinden, was an der Situation oder am Verhalten des Kindes positiv ist, und Stärken sowie die Persönlichkeit des Kindes werden in den Vordergrund gerückt. Durch Umdeutungen können Veränderungen im eigenen Verhalten und in der Umgebung eingeleitet und neue Lösungsansätze gefunden werden (vgl. Molnar & Lindquist, 2013, S. 63). Eine lösungsorientierte Kommunikationsstrategie kann Entwicklungsmöglichkeiten massgeblich beeinflussen. Wenn man Lösungsansätze formulieren will, ist die Frage nach dem „Wie?“ und „Was?“ ganz zentral. Es geht nicht darum, ob man etwas schafft, sondern um die Erkenntnis, wie man es schaffen könnte und was man

dafür braucht. Weiter sind Formulierungen mit dem Begriff „immer“ zu vermeiden. Es verstärkt eine Eigenschaft und das Problem wird dadurch grösser. Für den Prozess ist es viel sinnvoller, zu beschreiben, wann das Problem aufgetreten ist. Noch viel hilfreicher ist es, zu schildern, wann die Schwierigkeiten nicht zu beobachten waren. Das Entwicklungspotenzial soll im Vordergrund stehen und die Formulierung „noch nicht...“ kann den Fokus auf die Möglichkeit und somit die Zukunftsorientierung lenken. Die Aussage „Die grafomotorischen Fähigkeiten sind noch nicht genügend entwickelt“ hat eine ganz andere Aussagekraft als „Die grafomotorischen Fähigkeiten sind nicht genügend entwickelt“. Konstruktive „W-Fragen“ sind in diesem Zusammenhang bedeutsam. Fragen wie „Was braucht das Kind?“, „Welche Unterstützung können wir ihm geben?“, „Wie können wir die Umstände verbessern?“ weisen auf Veränderungsmöglichkeiten hin. Sie sind im förderdiagnostischen Prozess von Beobachtung, Beschreibung, Hypothesenbildung, Förderung und Neubewertung von absoluter Wichtigkeit (vgl. Prior, 2009, S. 19 – 69).

5.5 Individualisierter und binnendifferenzierter Unterricht

Zieht man ein Fazit aus den gemachten Überlegungen zur Lerntheorie, Unterrichtsforschung und integrativen Didaktik, so ist der Unterricht vermehrt zu öffnen und Schulklassen verlangen mit ihrer Vielfalt an Persönlichkeits-, Lernstil-, Fähigkeits-, Motivations- und Leistungsunterschieden nach einer Unterrichtsform, die Rücksicht auf die verschiedenen Lernmöglichkeiten der Kinder nimmt (vgl. Helmke, 2014, S. 264). Individualisierung setzt eine prozessorientierte und offene Lehr- und Unterrichtssituation voraus. Brügelmann hebt dabei drei Begründungszusammenhänge für die Öffnung des Unterrichts hervor. Es geht um die Passung von Lerngegenstand und Entwicklungsstand, um das konstruktivistische Lernverständnis und schliesslich um das Kriterium der Selbstbestimmung (vgl. Brügelmann, 2005, S. 30). Eine Didaktik, die das Lernen für jedes Kind ermöglicht, steht dabei im Zentrum und die Lehrperson ist einem Spannungsfeld zwischen Lehrplananforderungen und individuellen Lernvoraussetzungen ausgesetzt. Der offene Unterricht ist eine Möglichkeit, auf dieses Spannungsfeld zu reagieren. Was ist nun aber offener Unterricht? „Der Begriff ist immer noch unscharf, obgleich sich mit verschiedenen offenen Lernsituationen wie Freier Arbeit, Wochenplanarbeit, Projektunterricht, ... differenziertere Termini durchgesetzt haben, die jedoch in der Praxis ebenfalls unterschiedliche Realisierungen erfahren“ (Lipowski, 2002, S. 127). Es scheint, dass „offener Unterricht“ zum Sammelbegriff verschiedenster Arten von Unterricht geworden ist. Es gibt keine einheitliche Vorstellung und es bleibt häufig unklar, was unter offener Unterricht zu verstehen ist und wie er gestaltet werden muss.

Peschel ist der Ansicht, dass der Begriff klar definiert werden muss und er hebt hervor, dass offener Unterricht aufgrund der Dringlichkeit der Individualisierung fassbarer gemacht werden muss (vgl. Peschel, 2002, S. 163). Eine zu offene Definition impliziert eine offene Handhabung und Niggli hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass ein offener Unterricht nicht dringend ein guter Unterricht sein muss. „Generelle Schüleraktivität bedeutet nicht, dass der Unterricht zugleich kognitiv aktivierend verläuft“ (Niggli, 2013, S. 30). Auch Helmke betont, dass eine vermeintliche Individualisierung gar nichts bewirken muss oder sich sogar negativ auf das Lernen auswirken kann (vgl. Helmke, 2014, S. 263).

Es ist aus diesem Grund gut zu überlegen, in welcher Dimension der Unterricht geöffnet wird und wie diese Öffnung gestaltet werden muss. Peschel hat für eine bessere Übersicht ein Bestimmungsraster zusammengestellt und er hebt folgende Dimensionen von Offenheit hervor (vgl. Peschel, 2002, S. 163):

Organisatorische Offenheit

Bei diesem Punkt geht es um die freie Raum- und Zeiteinteilung und das Kind bestimmt selber, mit wem es arbeiten möchte.

Methodische Offenheit

Bei dieser Dimension geht es darum, dass das Kind seinen eigenen Lernweg beschreiten kann. Die Aufgaben sprechen unterschiedliche Niveaus an und können verschieden bearbeitet werden.

Inhaltliche Offenheit

Die Bestimmung des Lerninhalts innerhalb der offenen Unterrichtseinheit steht hier im Vordergrund. Das Kind entscheidet, was es erarbeiten will.

Soziale Offenheit

Die Selbstregulierung der Klassengemeinschaft ist hier das oberste Ziel, es geht primär um die Mitbestimmung in den Bereichen des Unterrichtsgeschehens und sozialen Zusammenlebens.

Persönliche Offenheit

Das positive Beziehungsklima ist bei diesem Punkt zentral. Peschel spricht von einer auf Gleichberechtigung abzielenden überschulischen Beziehung.

Die Aufteilung Peschels zeigt auf, dass hinter der Öffnung des Unterrichts eine pädagogische Grundhaltung der Lehrperson steht, wie sie bereits mehrfach beschrieben wurde. Es geht darum, das Kind ernst zu nehmen und dem Kind Vertrauen und Zutrauen zu schenken. Eine offene Grundhaltung zeigt sich in der Zugänglichkeit „für Veränderungen in der Lebenswelt und in Lebenssituationen der Kinder, für neue Konzeptionen und Erkenntnisse von Lernen, für individuelle Interessen und Erfahrungen und für die Freiheit der Kinder, ihr eigenes Lernen und folglich auch Entscheidungen im Unterricht mitzubestimmen und mitzutragen“ (Wallrabenstein, 1992, S. 54).

Offener und binnendifferenzierter Unterricht ist eine didaktische Herausforderung und setzt ein fachliches Vorwissen von Seiten der Lehrperson voraus. Dazu gehört auch, dass sie sich der herausfordernden Situation für jüngere Kinder und Kinder mit Lernschwierigkeiten bewusst ist. Offene Unterrichtsformen setzen voraus, dass eigene Lernprozesse kontrolliert werden können und „Schülerinnen und Schüler, denen die bewusste Steuerung und Strukturierung ihrer Lernprozesse schwer fällt, nehmen offene Lernsituationen und den eigenen Lernprozess vermutlich diffuser und weniger bewusst wahr als gebundenere Lernsituationen...“ (Lipowski, 2002, S. 133). Ein offenes Unterrichtssetting kann irritieren, weil die Kinder Mühe in der Handlungsplanung, -überwachung und -kontrolle haben. Exekutive Funktionen setzen eine Berücksichtigung mehrerer Faktoren voraus und das mehrdimensionale Denken gehört zum Stadium der konkret-operationalen Intelligenz (vgl. Punkt 3.3.2). Aufgrund dem statischen Denken und dem Egozentrismus sind Kinder auf der präoperationalen Stufe dazu nur bedingt fähig. Dies kann auch auf ältere Kinder zutreffen. Brunsting zeigt in ihrem Buch auf, wie Lernschwierigkeiten und Einschränkungen in der Steuerung des Verhaltens zusammenhängen (vgl. Brunsting, 2011, S. 11). Erschwerend sind in diesem Zusammenhang fehlende äussere Rahmenbedingungen. Lipowski zeigt auf, „dass sich eine als diffus wahrgenommene Lernumwelt mit einer für die Lernenden unklaren Ziel- und Anforderungsstruktur auf die Leistungsmotivation und das Selbstkonzept des Lernenden eher ungünstig auswirkt“ (Lipowski, 2002, S. 136).

Was heisst das für die Praxis? Aufgrund der gemachten Überlegungen scheint der offene Unterricht vor allem für jüngere und leistungsschwächere Kinder nicht optimal zu sein. Auch Moser & Opitz machen darauf aufmerksam, dass offener Unterricht im Vergleich zum traditionellen Unterricht zu leicht schlechteren Resultaten führen kann. Diesem Aspekt muss Rechnung getragen werden und strukturierende Lernhilfen (angepasste Materialien, klare Instruktionen) scheinen unumgänglich zu sein (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 52f). Lipowski hebt her-

vor, dass Offenheit eine klare Strukturierung auf der Prozessebene braucht und eine notwendige Voraussetzung anspruchsvollen Unterrichts ist. Es ist wichtig, den Kindern einen Reiseführer auf ihre Lernreise mitzugeben (vgl. Lipowski, 2002, S. 156).

Offene Aufgaben und Lernschwierigkeiten sind vereinbar, sie setzen jedoch eine angepasste Unterrichtsgestaltung voraus. Grunder hebt hervor, dass eine Kombination aus vermittelndem Unterricht und offenen Aufgaben den heterogenen Voraussetzungen am besten gerecht wird (vgl. Grunder; zitiert nach Niggli, 2013, S. 43). „Ein ausschliesslich belehrender Unterricht ist in der Schulrealität ebenso wenig denkbar wie ein rein entdeckender; ein völliger gelenkter Unterricht ebenso unrealistisch wie das vollkommen autonome Lernen“ (Wiechmann; zitiert nach Helmke, 2014, S. 263). Es geht darum, eine motivierende Balance zwischen klarer Instruktion und konstruktiven Aktivitäten zu finden. Dabei muss auch der Begriff der „Instruktion“ neu definiert werden. „Instruktion gilt heute als unfein, wenig schülerorientiert ja autoritär. Aber das ist völlig falsch. Instruktion ist ein unverzichtbares Element gerade von selbst gesteuertem Unterricht, der Schüler ernst nimmt“ (Gudjons; zitiert nach Berner et al., 2010, S. 114).

Handlungsanleitung und Informationsvermittlung sind zwei unverzichtbare Formen von Instruktion und können für Schüler und Schülerinnen die nötigen Leitplanken im Lernprozess sein. Von der Lehrperson ist darauf zu achten, dass die Instruktion einfach und kurz gehalten wird und sich auf das Wesentlichste konzentriert. Der Kohärenz wird dabei eine zentrale Funktion zugeschrieben. Dabei ist wichtig, die Kinder emotional anzusprechen. Es kann hilfreich sein, auf Hilfsmittel (z.B. Leitfigur, Bilder, etc.) zurückzugreifen. Im zweiten Teil der Arbeit wird näher darauf eingegangen. Abschliessend kann gesagt werden, dass Instruktion als „begleitende Verstehenskontrolle“ betrachtet werden muss. Es geht darum, durch gute Instruktionmethoden einen Lernprozess auszulösen, aufrechtzuerhalten und abzuschliessen.

Neben einer expliziten Instruktion ist es bedeutsam, Lernstrategien einzuüben, Selbstinstruktion zu trainieren und kooperatives Lernen zu unterstützen. Dabei muss nach Lipowsky das Bewusstsein gefördert werden. Es geht um das Bewusstmachen von eigenen Lernerfahrungen und um das bewusste Sehen und Erkennen von Lernchancen und Lernwegen (vgl. Lipowsky, 2002, S. 156).

6. Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse – Teil 1

Im ersten Teil der Arbeit ging es primär um die Beantwortung der Fragestellung „Welche fundamentalen Lerntheorien sind zentral für die Entwicklung der Kinder und welche Auswirkungen haben sie auf die Unterrichtsgestaltung?“

Zusammenfassend möchte ich Friedrich Fröbel (friedrich-froebel-online.de) zitieren:

„Jeder Unterricht muss vom Menschen ausgehen.
Er muss sich auf den Menschen zurück beziehen.
Und zum Menschen zurückführen.“

Menschen sind sehr individuell und ausgehend vom konstruktivistischen Gedankengut muss sich die Schule nach dem Kind orientieren. Jedes Kind lernt unterschiedlich und dieser Aspekt ist neben der Denkentwicklung zu berücksichtigen. Für die Entwicklung ist wichtig, den momentanen Lernstand zu erfassen und dabei den nächsten Schritt im Lernprozess festzustellen. Eine gute Zielsetzung ist im individualisierten Unterricht ausschlaggebend. Das Kind erwirbt sich neue Kenntnisse vor allem durch aktiv-entdeckendes und handlungsorientiertes Lernen. Die Kooperation mit anderen Kindern ist dabei vordergründig zu berücksichtigen. Für das Bewusstsein der Zusammenhänge ist es wichtig, dass die Lehrperson offen und transparent informiert. Im Gegenzug dazu müssen die Kinder in die Unterrichtsgestaltung miteinbezogen werden. Durch diesen Austausch kann die Bedeutsamkeit des Lerninhalts gewährleistet werden. Um all diesen Punkten gerecht zu werden, ist der Unterricht klar zu strukturieren und die Methoden sind so zu wählen, dass genügend Lernzeit zur Verfügung steht. Offener Unterricht wird diesem Anspruch am besten gerecht. Klare Instruktionen unterstützen die Kinder in diesem Setting.

Bei all diesen Prozessen stehen die Emotionen im Vordergrund, denn nur wenn das Gemüt bewegt wird, kann ein Prozess in Gang gesetzt werden. Bestmöglich werden Kreativität, Begeisterungsfreude und Neugierde ausgelöst. „Die Lust am Lernen behalten!“ – dies ist ein wichtiger Anspruch an den Unterricht. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, indem Kinder und Lehrpersonen ihre Leidenschaft bewahren und leben können.

2. Teil: Praktische Auseinandersetzung

Foto: Paul Stämpfli

„Kinder sind wie Blumen.
Man muss sich zu ihnen niederbeugen.
Wenn man sie erkennen will“
(Froebel)

7. Einleitende Gedanken zum zweiten Teil

Friedrich Fröbel hat als Vorderdenker der Kindergartenpädagogik den Begriff „Kindergarten“ ins Leben gerufen und er schafft damit eine Verbindung zur Natur. Er hat in seinen Ausführungen zur Entwicklung des Kindes stets den Bezug zu Pflanzen gemacht und Ähnlichkeiten daraus abgeleitet. In dieser Einleitung sollen diese Überlegungen weitergeführt werden.

So wie Blütenpflanzen zeichnen sich auch Kinder durch eine hohe Individualität aus. In der Natur erfreuen wir uns an der Vielfalt und eine Magerwiese ist ein Sinnbild für eine gelungene Biodiversität. Sie bietet Lebensraum für unterschiedlichste Arten von Insekten, Vögel, Amphibien, Kleinsäuger und Reptilien. Im Gegenzug dazu ist eine Fettwiese mit geringer Vielfalt an Pflanzen artenarm. Biodiversität wird entsprechend zum Gradmesser der Überlebensfähigkeit vieler Lebewesen. Die Natur ist gekennzeichnet durch Komplexität und wir sind auf Unterschiedlichkeit angewiesen. In diesem Zusammenspiel braucht es neben der prächtigen Margerite auch den eher unscheinbar wirkenden Wiesenknopf. Bei genauerem Hinsehen wird einem die Vielschichtigkeit beider Blumen bewusst. Aber man muss sich Zeit nehmen und die Ressourcen erkennen. Daneben spielt das Umfeld eine wichtige Rolle. Jede Pflanze hat ihren bevorzugten Standort, welcher unterschiedlichen Anforderungen entsprechen muss. Auch ein Kind muss auf ein entwicklungsförderndes Umfeld zurückgreifen können. Dabei gilt es, Gelingensbedingungen für Mensch, Tier und Pflanzen zu schaffen.

Jede Blume besteht aus der gleichen Grundstruktur und hat sich im Laufe der Evolution in ihrer Form und Farbe individualisiert. Auch die Entwicklung der Kinder baut auf einer gewissen Systematik auf. So verläuft zum Beispiel der Denkprozess nach gleichen Prinzipien und die Umweltbedingungen haben einen Einfluss auf diese Entwicklung. Wo ein Kind später im Leben seinen Platz findet, hängt davon ab, wie das Umfeld auf Voraussetzungen eingegangen ist und somit die Ressourcen unterstützen konnte.

In der Schule ist Heterogenität ebenso notwendig wie Biodiversität in der Natur und es muss Platz für alle haben. Die langfristigen Überlebenschancen der Erde liegen in der Förderung der Vielfalt unserer pflanzlichen, tierischen und menschlichen Ressourcen.

„Die Kinder sollen nicht bewahrt und belehrt werden. Sondern glücklich sollen sie in Sonnenlicht wachsen, erstarken und sich entwickeln. Entfalten sollen sie sich. Wie die Blume unter der sorgenden Hand des Gärtners“

(Friedrich Fröbel)

8. Rolle der Kindergartenlehrperson

Gemäss Hattie gehören Lehrpersonen zu den wirkungsvollsten Einflüssen auf das Lernen (vgl. Hattie, 2014, S. 24-39). Kindergartenlehrpersonen wird dabei als Vertreterinnen und Vertreter der ersten Schulstufe eine besondere Bedeutung zugesprochen. Mit dem Eintritt in den Kindergarten findet oft ein erster ausserfamiliärer Kontakt statt und diesem muss eine besondere Relevanz eingeräumt werden. Im ersten Teil wurden unter Punkt 4.1.3 die sozialen Referenzierungsprozesse erwähnt. Jüngere Kinder richten sich zur Orientierung ihres Verhaltens nach erwachsenen Personen und Kindergartenlehrpersonen übernehmen eine wichtige Vorbildfunktion. Positive Gefühle sind für einen gelungenen Lernprozess wichtig und eine Kindergartenlehrperson zeichnet sich durch den Aufbau einer achtsamen Beziehung zum Kind aus.

Im Weiteren definiert Wygotski die Rolle der Kindergartenlehrperson wie folgt (vgl. Wygotski; zitiert nach Textor, 2000, S. 75):

8.1 Aktivitäten gestalten

Kindergartenlehrpersonen wählen passende, entwicklungsfördernde Aktivitäten aus, um die individuelle Entwicklung des Kindes anzuregen. Sie sind in der Lage, verschiedene Wege des Verstehens und abwechslungsreiche Formen des Interagierens zu vermitteln und dabei vielfältige Gelegenheiten zum Handeln zu eröffnen (vgl. Hattie; zitiert nach Höfer & Steffens, 2012, S. 13). Eine gezielt ausgesuchte Reichhaltigkeit für unterschiedlichste Voraussetzungen steht hier im Mittelpunkt.

8.2 Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten

Bei der Gestaltung von Aktivitäten ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten ein wichtiger Punkt. Durch eine schüleraktivierende Darbietung hat die Kindergartenlehrperson das Ziel, Informationen zu vermitteln und Lernsituationen zu schaffen. Die vortragenden, vormalenden und vorführenden Unterrichtsformen müssen dabei hauptsächlich dazu dienen, Schüler und Schülerinnen für einen Themenbereich zu interessieren und zu eigener Lernarbeit zu motivieren. Gut ausgewählte Inszenierungstechniken (vgl. Punkt 4.2.4) spielen dabei eine wichtige Rolle. Dabei ist zu berücksichtigen, dass neue Informationen anfangs im Arbeitsgedächtnis festgehalten werden. Für eine Speicherung im Langzeitgedächtnis müssen darbietende Lehrformen nach kurzer Zeit durch den handlungsorientierten Ansatz abgelöst werden (vgl. Berner et al. 2010, S. 126).

8.3 Dialog statt Monolog

Unter Punkt 2.6.4 wurde darauf hingewiesen, dass der Redeanteil von Lehrpersonen viel zu hoch ist und dies eine geringe Schülerbeteiligung zur Folge hat. „Im Gegensatz dazu zielt das dialogische Reden darauf, die Kommunikation mit und zwischen den Schülerinnen und Schülern zu fördern, den Wert der Ansichten der Lernenden aufzuzeigen und den Schülerinnen und Schülern zu helfen, Bedeutung gemeinsam zu teilen und aufzubauen“ (Hattie, 2014, S. 83). Auch jüngere Kinder haben viel zu sagen und es ist die Aufgabe der Kindergartenlehrperson, ihnen zuzuhören. Die Gestaltung von Aktivitäten hat sich an den Äusserungen der Kinder zu orientieren. Der Grundstein, zu diskutieren, zu verhandeln, zu fragen, wird im Elternhaus gelegt und Kinder sind es sich teilweise nicht mehr gewohnt, einen Dialog zu führen. Im Anhang sind Möglichkeiten aufgelistet, um die Kommunikationsfähigkeit der Kinder zu fördern.

8.4 Aktive Teilnahme an Lernprozessen

In der Lernprozessbegleitung ist das Lerncoaching ein wichtiger Bestandteil, bei dem es um eine kompetenz-, lösungsweg- und lösungsorientierte Intervention geht. Es werden Voraussetzungen für die Weiterentwicklung individueller Kompetenzen geschaffen. „Dabei geht es im Wesentlichen darum, passende Grade der äusseren Anleitung und Stütze zu bestimmen“ (vgl. Niggli, 2013, S. 69 - 71).

Collins, Brown und Newmann haben ein Methodenrepertoire zur gezielten Anleitung von Lernenden zusammengestellt. Das Ziel dieser Stützansätze ist die Verknüpfung von neuen Erkenntnissen mit dem Vorwissen und das Auslösen kognitiver Konflikte. Anfangs ist die Begleitung noch enger und häufiger und sie wird mit der Zeit immer mehr abgebaut (vgl. Collins et al.; zitiert nach Niggli, 2013, S. 69).

Modeling

Beim Modeling steht das Vormachen, verbunden mit lautem Denken, im Vordergrund. Kognitive Prozesse werden für das Kind erkennbar gemacht und unterstützen es in seinem persönlichen Lernprozess.

Beispiel aus dem Kindergarten: Die Kindergartenlehrperson bastelt mit Pfeifenputzer eine Blume und verbalisiert dabei ihre Überlegungen und Handlungen.

Coaching (systematische Anleitung)

Beim Coaching werden die Kinder bei selbstständiger Bearbeitung systematisch unterstützt.

Beispiel aus dem Kindergarten: Das Kind bastelt selbstständig eine Blume aus Pfeifenputzer.

- **Helfendes Modellieren:**

Die Kindergartenlehrperson unterstützt das Kind bei auftretenden Schwierigkeiten.

- **Identifikation von Bearbeitungselementen:**

Die Kindergartenlehrperson betont gute Überlegungen und Handlungen des Kindes.

- **Strategiehinweise:**

Die Kindergartenlehrperson macht auf Handlungsstrategien aufmerksam und zeigt dem Kind einen möglichen Weg auf.

Scaffolding (Unterstützung)

Beim Scaffolding werden die Kinder weniger eng begleitet wie beim Coaching. Die Kindergartenlehrperson gibt nur Tipps und kleine Hinweise. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Kind Hilfestellung zu geben.

Beispiel aus dem Kindergarten: Das Kind bastelt selbstständig eine Blume aus Pfeifenputzer.

- **Problem verdeutlichen:**

„Du versuchst gerade, das Blatt am Stiel zu befestigen.“

- **Unterstützung unterschiedlicher Sichtweisen:**

„Marc sagt, man muss das Blatt so befestigen, du bist anderer Meinung. Versucht herauszufinden, wie es am besten geht.“

- **Klärung verlangen:**

„Was machst du jetzt mit diesem Pfeifenputzer?“

- **Ausarbeitung verlangen:**

„Erzähl mir, wie du das gemacht hast!“

- **Betrachten unter anderen Voraussetzungen:**

„Was wäre gewesen, wenn du anstatt Pfeifenputzer verschiedene Drähte genommen hättest?“

Fading

Beim Fading tritt die Instruktion in den Hintergrund, sobald das Kind die Aufgabe selber durchführen kann.

Beispiel aus dem Kindergarten: Das Kind hat die Aufgabe verstanden und kann die Blume selbstständig basteln. Es kann sich bei Fragen spezifisch Hilfe holen.

Exploration

Die Kinder können die erworbenen Kenntnisse auf andere Themenbereiche übertragen.

Beispiel aus dem Kindergarten: Die neu gelernte Technik des Verdrehens von Pfeifenputzer wird mit anderem Material, z.B. Papier, umgesetzt.

Articulation und Reflection

Bei diesem Verfahren wird das Kind aufgefordert, Denkprozesse zu artikulieren und zu reflektieren. Eine Reflexion in der Gruppe unterstützt das Kind darin, verschiedene Denkwege und Strategien kennenzulernen und miteinander zu vergleichen.

Beispiel aus dem Kindergarten: Die Kinder erläutern, wie es ihnen mit der Bastelarbeit ergangen ist und wie sie allfällige Probleme gelöst haben.

Die Kindergartenlehrperson braucht für die Begleitung eines Lernprozesses ein hohes Mass an Empathie. Es geht darum, das Denken des Kindes optimal zu unterstützen. Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf profitieren besonders, wie im ersten Teil erwähnt, von einer engeren Begleitung. Nicht zu vergessen ist, die Kinder für ihre Bemühungen zu loben und Anstrengungen zu würdigen.

Hervorzuheben ist, dass adaptive Massnahmen sich nicht nur auf offene Unterrichtsformen beziehen müssen, sie können auch in einem klassischen Setting berücksichtigt werden (vgl. Niggli, 2013, S. 66).

Lernbegleitendes Verhalten der Lehrperson	
... im Klassengespräch	... in den Schülerarbeitsphasen
<ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson „denkt laut“ und macht dadurch Problemlösungsprozesse transparent. - Die Lehrperson gibt sachlich-konstruktive Rückmeldungen. - Die Lehrperson bezieht das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler mit ein. - Die vorhandenen Anwendungsbezüge sind an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler orientiert. - Die Lehrperson gibt Schülerinnen und Schülern Denkanstöße. - Die Lehrperson geht auf Fragen und Probleme ein und versucht, sie zu klären. - Die Lehrperson wirft ein Problem auf und knüpft im Unterricht wiederholt daran an. - Die Lehrperson plant die Lösung mit den Aufgaben gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. - Die Lehrperson regt die Schülerinnen und Schüler an, Lösungsansätze kritisch zu prüfen. - Die Lehrperson fasst Ergebnisse gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. - Die Lehrperson regt die Schülerinnen und Schüler an, ihre Lösungsansätze zu verbalisieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson geht herum und beobachtet. - Die Lehrperson steht für Fragen zur Verfügung. - Die Lehrperson gibt auf Nachfrage Anregungen zur Lösung. - Die Lehrperson führt Gespräche mit Schülergruppen. - Die Lehrperson gibt sachlich konstruktive Rückmeldungen. - Die Lehrperson bietet ausser sich selbst andere Informationsquellen an. - Die Lehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern Denkanstöße. - Die Lehrperson geht auf Fragen und Probleme ein und hilft, sie zu klären. - Die Lehrperson regt die Schülerinnen und Schüler an, Lösungsansätze kritisch zu prüfen. - Die vorhandenen Anwendungsbezüge sind an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler orientiert. - Die Aufgabenstellung bietet viele Freiräume. - Die Aufgabenstellung wird schriftlich gegeben. - Die Schülerarbeitsphase ist schlüssig in den Unterricht eingebettet.

Abbildung 6: Prozessbegleitendes Verhalten der Lehrperson

8.5 Spielpartner

Das Spiel ist die überwiegende Aktivität von Kindergartenkinder und massgeblich an deren Entwicklung beteiligt. Kindergartenlehrpersonen sollten zwischendurch aktiv am Spielprozess teilnehmen und durch die Interaktion die Entwicklung gezielt beeinflussen (vgl. Textor, 2000, S. 76). Die Begleitung der Kinder orientiert sich an den gleichen Prinzipien, wie sie unter Punkt 8.4 beschrieben wurden.

8.6 Beobachten und Bewerten

Die Beobachtung gehört im Kindergarten zu den wichtigsten diagnostischen Methoden und das sich Bewusstmachen persönlicher Repräsentationen gehört zu den Hauptaufgaben einer Kindergartenlehrperson (vgl. Punkt 4.1.3). Aus diesem Grund sind Interpretationen klar von Beobachtungen zu trennen. Es ist ratsam, häufig Notizen zu machen und dies nicht nur, wenn eine Situation nicht funktioniert. Im Sinne einer ressourcenorientierten Förderdiagnostik ist es wichtig festzuhalten, was und in welcher Situation etwas gelingt. Das Ziel einer Beobachtung ist, mögliche Handlungsfelder zu öffnen.

„Wie ihr Mütter und Umgebungen das Kind zu füttern habt?
Beobachtet das Kind nur. Das Kind lehrt es euch selbst“

Friedrich Fröbel

Um mögliche Beobachtungsfehler zu vermeiden und die Beobachtung möglichst breit abzustützen ist der Austausch mit involvierten Fachpersonen vorrangig. Es geht darum, sich ein umfassendes Bild des Kindes zu machen, die Kontextfaktoren nach ICF (2012) sind dabei zu berücksichtigen.

8.7 Evaluation

Hattie hebt hervor, dass Evaluation ein wichtiger Bestandteil erfolgreichen Unterrichts ist. Aus diesem Grund wird die Zusammenstellung von Wygotski (zitiert nach Textor, 2000) durch diesen Punkt ergänzt (vgl. Hattie, 2014, S. 157).

8.7.1 Evaluation der persönlichen Grundhaltung

Die Bedeutsamkeit der persönlichen Grundhaltung wurde mehrfach erwähnt. Es ist aus diesem Grund wichtig, diese immer wieder zu hinterfragen und sich auch Fehlüberlegungen einzugestehen. Eine positive Fehlerkultur soll nicht nur im Unterricht angestrebt werden, sondern auch bei der eigenen Arbeit im Vordergrund stehen. Jede Person hat Stärken und Schwächen und auch eine erfahrene Lehrperson kann Fragen haben und unsicher sein. „Schwierigkeiten und Fehler in einer vertrauensvollen kollegialen Umgebung zuzugeben und an einer Verbesserung der Unterrichtsarbeit gemeinsam zu arbeiten, sind hierbei entscheidend“ (Hattie; zitiert nach Höfer & Steffens, 2012, S. 8). Das Ziel ist, durch die Evaluation den persönlichen Horizont zu öffnen.

8.7.2 Evaluation des Unterrichts

Bei der Evaluation des Unterrichts geht es darum, die Wirksamkeit des eigenen Unterrichts zu überprüfen. Dabei steht die Reflexion aus der Perspektive der einzelnen Schüler und Schülerinnen im Vordergrund und daraus sind Schlussfolgerungen für das weitere Tun zu ziehen. Die Kindergartenlehrperson muss sich mit der Frage auseinandersetzen, ob alle Kinder zu wirkungsvollem Lernen eingeladen wurden und ob es eine effizientere Methode gegeben hätte, um einen besseren Effekt zu erzielen (vgl. Hattie, 2014, S. 165). Es geht darum, eine reflektierende Distanz zum eigenen Unterricht herzustellen.

Eine Evaluation ist am effektivsten, wenn sie in Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen durchgeführt wird. Das kollegiale Feedback ist dabei besonders hervorzuheben. Bei Bedarf

können Intervention und Supervision hilfreich sein und durch Weiterbildungen kann das theoretische und praktische Wissen hinterfragt und weiterentwickelt werden.

Abschliessend zu diesem Kapitel ist die Leidenschaft der Lehrpersonen hervorzuheben. Hattie (2014) hat in seiner Studie darauf hingewiesen, dass es entscheidend ist, wie der Unterricht mit Leben gefüllt wird und er hebt die Passion der Lehrperson hervor. Erfolg hängt seiner Meinung nach nicht von Berufsjahren und Arbeitsaufwand ab, sondern davon, wie etwas gemacht wird. Begeisterung, echte Gefühle und Humor sind wichtige Eckpunkte von Leidenschaft. Für die Motivation und das Interesse des Kindes sind diese Aspekte sehr zentral.

In den bisherigen Ausführungen dieser Arbeit wurde fast ausschliesslich auf die Lehrperson, beziehungsweise die Kindergartenlehrperson, Bezug genommen. Lehrpersonen in der Schule und im Kindergarten tragen die Hauptverantwortung für die Klasse und ihre pädagogische Grundhaltung und ihre Einstellung dem Lernen gegenüber prägen das Klassengeschehen. Die Zusammenarbeit mit Fachpersonen, insbesondere mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen ist sehr bedeutsam für die Gestaltung eines individualisierten und binnendifferenzierten Unterrichts. Viele der nachfolgenden Umsetzungsmöglichkeiten sind vorwiegend durch eine gelungene Kooperation erfolgreich. Im nächsten Kapitel wird aus diesem Grund auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit hingewiesen.

9. Zusammenarbeit mit Fachpersonen

Es wurde vermehrt auf die Wichtigkeit von Zusammenarbeit hingewiesen. Auch Hattie hebt die Bedeutung der kollegialen Kooperation hervor. „Eine der Haupt-Botschaften aus Lernen sichtbar machen ist der grosse Lerneffekt bei Lehrpersonen, die sich austauschen und aus gemeinsamen Gesprächen über die Planung lernen – über Lernziele, über Erfolgskriterien, was wertvolles Lernen ist, über Lernfortschritt und darüber, was es bedeutet, in einem Fach gut zu sein“ (Hattie, 2014, S 67). Die Aussichten, den gewünschten Lernerfolg bei den Kindern zu erreichen, nimmt deutlich zu, wenn regelmässig und vertrauensvoll über den Unterricht und dessen Wirksamkeit ausgetauscht wird.

Bei der gemeinsamen Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts spricht man von Teamteaching und neben dem Austausch gehören weiter die gemeinsame Verantwortung für die Klasse, die Übernahme von wechselnden Rollen und die gemeinsame Unterstützung der Schüler und Schülerinnen durch Differenzierung und Individualisierung dazu (vgl. Wey-Huber, 2015, S. 4). Mit Teamteaching kann besser auf unterschiedliche Lernvoraussetzungen reagiert und durch den Einsatz persönlicher Kompetenzen können die Kinder optimal gefördert werden. Im ersten Teil wurde unter Punkt 3.6 erwähnt, dass Interaktion vom „Ich“, vom „Du“ und vom „Wir“ geprägt ist (vgl. Gallin ,2010). Unterschiedliche Ansichten können dabei die Zusammenarbeit herausfordern. „Konflikte bedeuten kein Scheitern, sondern verlangen nach einer regen Auseinandersetzung und einem konstruktiven Austausch über das gemeinsame Ziel“ (Wey-Huber, 2015, S. 7).

Im Anhang sind Ratschläge für die Umsetzung in der Praxis aufgelistet. Sie beziehen sich auf die Literatur von Halfhide (2009), Wey-Huber (2015) und Abegglen, H.J. (2009).

Neben dem Austausch mit Fachpersonen ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von grosser Wichtigkeit. Eine gute Kooperation zwischen Schule und Elternhaus können die schulischen Leistungen beeinflussen. Aufgrund dem Umfang der Arbeit kann nicht näher darauf eingegangen werden.

10. Strukturmodell des Unterrichts - Umsetzung im Kindergarten

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde der Unterricht aufgrund fünf Grundkategorien analysiert und es wurde aufgezeigt, welche Aspekte bestimmend für einen guten Unterricht sind. In diesem Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse auf den Kindergarten adaptiert und im Anhang sind konkrete Beispiele für die Umsetzung in der Praxis ersichtlich. Anleitungen und bewährte Tipps zur Umsetzung können entlastend sein und Entlastung ist grundsätzlich erwünscht. Durch die Praxisbeispiele sollen Kindergartenlehrpersonen motiviert werden und Motivation ist der Anfang von Veränderung.

10.1 Umsetzungsmöglichkeiten auf der Inhaltsebene

10.1.1 Aktive Auseinandersetzung mit dem Lehrplan

Individualisierter Unterricht funktioniert nur mit einer klaren Zielsetzung und einer guten Gliederung der Lerninhalte. Es ist aus diesem Grund die Aufgabe der Kindergartenlehrperson, sich mit dem Inhalt des Lehrplans auseinanderzusetzen. Folgende Frage muss im Zentrum stehen: „Was ist in meinen Augen wert, gelehrt und gelernt zu werden?“ (vgl. Eichelberger, n.d., S. 1). Es geht darum, eine Auswahl an für die Kinder bedeutsamen Bildungsbereichen zu treffen. Gemäss den unter Punkt 4.1.2 formulierten Bedeutungsfragen nach Klafki ist zuerst die Gegenwartsbedeutung zu klären. Zu Kindergartenbeginn steht zum Beispiel der Bildungsbereich „Identität, Soziales und Werte“ im Vordergrund und während einem grossen Fussballanlass kann der Bereich „Körper, Bewegung, Gesundheit“ eine wichtige Rolle spielen. Neben der Gegenwartsbedeutung sind auch die Zukunftsbedeutung und die exemplarische Bedeutung für die Entwicklung der Kinder wesentlich (vgl. Klafki, 2007, S. 271-282). Dazu ist aus den einzelnen Basiskompetenzen eine Auswahl zu treffen, wobei der zukünftige Übertritt in die Schule als bedeutungsvoll für die Kinder angesehen werden muss. Im Anhang sind nach der Idee von Wagenschein bei einzelnen Kompetenzen Leuchttürme gesetzt (vgl. Wagenschein; zitiert nach Eichelberger, n.d., S. 14). In diese Basiskompetenzen gilt es, Zeit zu investieren und sie sind tragend für die zukünftige Entwicklung der Kinder. Selbstverständlich geht es nicht darum, andere Kompetenzen zu vernachlässigen. Durch eine aktive Auseinandersetzung mit den ausgewählten Basiskompetenzen und eine handelnde Vertiefung in verschiedene Themenbereiche werden diese unterstützt.

Bei der Auswahl der Bildungsziele geht es um eine Kombination von subjektiv und objektiv bedeutsamen Inhalten. Diese sind geschickt miteinander zu kombinieren. Dabei gilt der Grundsatz „Weniger ist mehr“ und bei Kindern mit grösseren Lernschwierigkeiten wird man noch

mehr Prioritäten setzen müssen (vgl. Niggli, 2013, S. 59). Die gleichen Basiskompetenzen sind zukünftig beim Lehrplan 21 zu berücksichtigen.

10.1.2 Bestimmung des Themas

Aufgrund der Situationsanalyse der Klasse und der daraus resultierenden Zieldefinition, welche auf den einzelnen Bildungsbereichen basiert, wird das Thema bestimmt. Wie bereits mehrfach erwähnt ist die Erfahrungswelt der Kinder zu berücksichtigen. Fragen wie „Wo lebt ihr?“, „Was mögt ihr?“, „Was mögt ihr nicht?“ sind dabei sehr hilfreich. Neben der Sprache sind Zeichnungen und Collagen ein beliebtes Ausdrucksmittel. Es ist wichtig, die Kinder in die Überlegungen miteinzubeziehen. Den Kindern muss klar sein, weshalb welches Thema gewählt wurde. Noch besser ist, das Thema gemeinsam mit den Kindern zu bestimmen. Gemäss der Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan (zitiert nach Niggli, 2013, S. 226) ist Partizipation wichtig, um Interesse auszulösen. Im Anhang sind Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Kinder aktiv in die Unterrichtsgestaltung miteinbeziehen kann.

10.1.3 Persönliche Betroffenheit der Kinder

Persönliche Betroffenheit ist für das Lernen zentral. Partizipation, Alltagsbezug und inhaltliche Klarheit sind drei Punkte, um einen Lerninhalt für das Kind bedeutsam zu machen. Symbolisierungsformen sind im Kindergarten eine weitere Möglichkeit, um die Kinder emotional anzusprechen. Die Verbalsprache ist die am häufigsten genutzte Symbolisierungsform, es ist aber darauf hinzuweisen, dass Kinder im Kindergarten gut auf alternative Formen ansprechen (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 113). Symbolisierungsformen wie Bild, Musik, Bewegung und Tanz haben im Kindergarten eine grosse Bedeutung. Bilderbücher, Geschichten und Leitfiguren unterstützen diese massgeblich und spielen in der Verlaufslogik eine wichtige Rolle. Diese wiederum ist wichtig für den emotionalen Bezug und das Miterleben des Kindes. Durch geschickt ausgewählte Symbolisierungsformen wird das, was im Unterricht passiert, durch intensives Denken, Fühlen und Handeln begleitet. Genau diese Handlungsorientierung ist ein wichtiger Punkt, um die persönliche Betroffenheit von Kindern zu unterstützen.

Es ist bedeutsam, in den Kindern das Bewusstsein für einen Lernprozess zu wecken. Das Thema „Was heisst lernen?“ bildet zum Beispiel eine optimale Grundlage für das Philosophieren im Kindergarten. Weiter ist mit den Kindern zu thematisieren, dass jedes Kind anders lernt und aus diesem Grund auch an einem anderen Punkt steht. Kindergartenkinder sind in der Regel sehr offen und tolerant gegenüber Heterogenität. Dieser Aspekt ist für eine positive Einstellung gegenüber dem individuellen Lernen zu nutzen. Weiter ist wichtig, die Kinder zu fragen, was sie lernen möchten. Die Durchführung von Projekten wie der Vertragsarbeit (vgl.

Punkt 2.5.5) ist sehr empfehlenswert. Im Anhang sind Bücher aufgelistet, um das Thema „Lernen“ mit den Kindern zu bearbeiten. Die Metakognition spielt dabei eine wichtige Rolle. Unter Punkt 11.4 wird im Detail darauf eingegangen.

10.2 Umsetzungsmöglichkeiten auf der Zielebene

10.2.1 Diagnostik

Individualisierter Unterricht funktioniert nur mit einer guten Zielsetzung und dafür braucht es eine ausreichende Diagnostik. Mit ausreichend ist gemeint, dass die Diagnostik den Erfordernissen entsprechen muss, der individuelle Lernstand soll nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig abgeklärt werden. Was ist nun aber das richtige Mass? Dieses ist je nach Gruppenzusammensetzung individuell zu bestimmen, im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, wann eine Lernstandserfassung im Kindergarten Sinn macht.

Lernstandserfassung bei Kindergarteneintritt

In den ersten Wochen im Kindergarten steht der Bildungsbereich „Identität, Soziales und Werte“ im Vordergrund. Das gegenseitige Kennenlernen und das Vertraut werden mit den Abläufen und Regeln im Kindergarten ist in diesen Wochen sehr zentral. Die Beobachtung und der Austausch mit der Schulischen Heilpädagogin, dem schulischen Heilpädagogen steht dabei im Vordergrund.

Nach den Herbstferien kann damit begonnen werden, spielerisch den Lernstand der einzelnen Kinder zu erfassen. Es geht primär um die Abklärung, welches Kind in bestimmten Bereichen noch mehr Förderung braucht oder auch besondere Begabungen aufweist. So kann gewährleistet werden, dass sich das Spielangebot nach den Bedürfnissen der Lernenden richtet und Kinder mit Förderbedarf frühzeitig erfasst werden. Im Anhang wird ein Erfassungsmittel, das sich explizit an Kinder im ersten Kindergartenjahr richtet, aufgelistet. Es basiert auf den Aktivitäten nach ICF (2012).

Lernstandserfassung im zweiten Kindergartenjahr

Es kann Sinn machen, diese Lernstandserfassung im ersten Semester des zweiten Kindergartenjahres zu wiederholen. Sie ist grundsätzlich für Kinder des ersten Kindergartenjahres konzipiert, kann aber entsprechend angepasst werden. Dies ist besonders bei Kindern wichtig, die bereits im ersten Jahr gute Leistungen gezeigt haben. Durch das Aufnehmen der Erfassung können Veränderungen und ein möglicher Lernzuwachs festgestellt werden. Die gewonnenen Daten, kombiniert mit Beobachtungen, sind als Vorbereitung für ein Standortgespräch oder ein Elterngespräch für die bevorstehende Einschulung hilfreich.

Gezielte Lernstandserfassung zum Thema

Im Kapitel 11 wird eine Möglichkeit vorgestellt, eine offene Unterrichtseinheit zu einem Bildungsbereich zu gestalten. Als Vorbereitung ist eine Lernstandserfassung der Basiskompetenzen durchzuführen. Durch die Situationsanalyse können die einzelnen Aufgaben zusammengestellt werden und dank einer genauen Zieldefinition werden die Kinder spezifisch gefördert. Dabei muss festgehalten werden, dass nicht für jedes einzelne Kind ein individuelles Ziel formuliert werden muss. „Es versteht sich von selbst, dass individuell angepasste Eins-zu-Eins-Lernwege mit einer ganzen Schülergruppe nicht praktikabel sind“ (Niggli, 2013, S. 76). Es macht Sinn, Ziele für eine Gruppe zu formulieren und auch nach Helmke bringen individualisierende Massnahmen mehr, wenn sich Ziele auf Kleingruppen beziehen, die ähnliche Voraussetzungen haben (vgl. Helmke; zitiert nach Niggli, 2013, S. 72). Die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge formuliert die Ziele für Kinder mit Förderbedarf. Eine kohärente Ausrichtung des Unterrichts ist somit gewährleistet. Nach Abschluss der Einheit werden die Ziele überprüft. Das Ergebnis dient als Ausgangslage für die weitere Bearbeitung des Themas.

10.2.2 Transparente Leistungserwartung

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde vermehrt erwähnt, dass eine transparente Leistungserwartung zu den wichtigsten Punkten der Individualisierung gehört. Auch im Kindergarten kann man mit einfachen Mitteln eine Ziel- und Leistungstransparenz durchführen (siehe Anhang). Die Thematisierung von Lernen, wie unter Punkt 10.1.3 beschrieben, ist dafür eine Voraussetzung. Der Entwicklungsstand der Kinder ist dabei zu berücksichtigen und einzelne Aufgaben müssen nach Bedarf angepasst oder weggelassen werden.

10.3 Umsetzungsmöglichkeiten auf der sozialen Ebene

10.3.1 Umgang mit Heterogenität

Heterogenität ist auch losgelöst vom Thema „Lernen“ mit den Kindern zu behandeln. „Es ist normal, verschieden zu sein“ (Filippini, 1995). Diese Einstellung muss den Kindern durch verschiedenste Symbolisierungsformen vermittelt werden. Am Anfang des Kindergartenjahres ist ein geeigneter Zeitpunkt, um sich mit dem Thema „Wer bin ich und wer bist du?“ auseinanderzusetzen. Heterogenität ist aber so zentral, dass sie über die ganze Kindergartenzeit gelebt werden muss. Im Anhang sind Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt.

10.3.2 Förderung des Klassenklimas

Bei der Förderung des Klassenklimas muss als erstes bei der eigenen Person angesetzt werden, die Evaluation der persönlichen Grundhaltung steht an erster Stelle. Weiter ist auf einen

positiven Umgang mit Heterogenität zu achten, die Kindergartenlehrperson hat in diesem Zusammenhang eine wichtige Vorbildfunktion. Wie bereits erwähnt, spielt der Dialog untereinander eine wichtige Rolle. Miteinander sprechen heisst, aufeinander zugehen. Dabei ist auf einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu achten. Die Förderung der Emotionskultur und der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts sind für das Klassenklima wesentlich, und die Pflege von gemeinschaftsfördernden Ritualen ist zentral. Der konstruktive Umgang mit Fehlern und der häufige Einsatz von kooperativen Lernformen sind besonders zu erwähnen. Zu guter Letzt muss der Humor im Vordergrund stehen – gemeinsames Lachen verbindet.

10.3.3 Kooperatives Lernen

Kooperative Lernformen müssen Anfang Schuljahr eingeführt und schrittweise aufgebaut werden. Es ist wichtig, zu Beginn mit einfachen Partnerarbeiten zu starten, diese werden dann laufend erweitert. Weiter muss das Thema «Helfen» während dem ganzen Schuljahr im Vordergrund stehen. Besonders zu Beginn des Schuljahres kann es eine sehr entlastende Funktion einnehmen. Die grösseren, erfahreneren Kinder können die Jüngeren in Aufgaben einführen. Es ist wichtig, dass mit den Kindern besprochen wird, was «Helfen» heisst und es muss mit ihnen geübt werden. Die Übernahme der Aufgabe ist nicht die richtige Lösung, und dieser Punkt muss den Kindern bewusst gemacht werden.

10.4 Umsetzungsmöglichkeiten auf der Handlungsebene

10.4.1 Methodenvielfalt

Methoden sind Mittel zur Erreichung der Zielsetzung und somit zentral für die Unterrichtsgestaltung. Es geht primär darum, die Kinder auf der Mikroebene durch geeignete Inszenierungstechniken zu motivieren und in eine Handlung zu führen. Es ist die Aufgabe der Kindergartenlehrperson, Aufmerksamkeit zu erzielen, die Spannung zu erhalten und Impulse auszulösen (vgl. Weyand, 2008, S. 215). Durch die gewählten Methoden müssen die verschiedenen Sinneskanäle und unterschiedlichen Repräsentationsformen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) einbezogen werden. Der Einbezug von verschiedenen Bewegungsformen ist ebenfalls zentral. Das Ziel ist, dass die Kinder einen Bezug zu ihrer persönlichen Lernwelt schaffen können. Die Aktivierung des Vorwissens ist wichtig und muss auch im Kindergarten einen wichtigen Stellenwert haben (siehe Anhang).

Unter Punkt 11 wird ein Beispiel für einen individualisierten und binnendifferenzierten Unterricht gezeigt. Es werden Aspekte der Meso- und Makromethodik, wie unter Punkt 4.2.4 beschrieben, berücksichtigt.

10.4.2 Förderung der Selbstregulierung und Aufbau von Lernstrategien

Die Förderung der Selbstregulierung und das Einüben von Lernstrategien gehören bei offenen Aufgabestellungen zu den Kernaufgaben einer Lehrperson. Auch Klippert hebt hervor, dass neben dem kooperativen Lernen die Selbstlernkompetenz der Kinder zu stärken ist und dem Aufbau ein wichtiger Teil des Unterrichts eingeräumt werden muss (vgl. Klippert, 2013, S. 106). Auch im Kindergarten können exekutive Funktionen unterstützt werden und eine spielerische Einführung von Lernstrategien ist möglich. Dabei geht es vorwiegend um das Bewusstmachen von Lernprozessen und einfache Strategien wie Üben und sich ein Ziel setzen können gezeigt werden. Weiter ist die Selbstwahrnehmung der Kinder zu unterstützen. Müdigkeit, Ablenkung und die Angst vor dem Nichtgenügen können einen Lernprozess negativ beeinflussen. Durch eine gute Begleitung kann den Kindern der Zusammenhang aufgezeigt und gemeinsam kann eine Strategie gesucht werden (vgl. Weber, 2012, S. 24). Im Anhang sind Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung aufgezeigt.

10.5 Umsetzungsmöglichkeiten auf der Prozessebene

Damit Kindergartenkinder mit einem offenen Unterrichtssetting nicht überfordert sind, braucht es klare Strukturen. Diese betreffen einerseits die Klassenführung und andererseits die Raumgestaltung (siehe Anhang).

Auf der Prozessebene ist neben der klaren Strukturierung der hohe Anteil an echter Lernzeit wichtig. Die Kinder müssen handelnd sein und es muss ihnen genügend Übungszeit zugesprochen werden. Aus diesem Grund müssen Einführungsphasen kurzgehalten werden, damit genügend Zeit für individualisierte Lernaufgaben bleibt.

10.6 Abschliessende Gedanken

Die konkrete Umsetzung einzelner Bausteine des Strukturmodells braucht Zeit. Zeit für die Entwicklung, Zeit für die Einführung und schliesslich Zeit für den Prozess und die Reflexion. Oft wird von Kindergartenlehrpersonen bemerkt, dass das eigentliche Lernen dabei zu kurz kommt. Ausgangslage für einen erfolgreichen Lernprozess und für einen guten Unterricht sind die in diesem Kapitel erläuterten Aspekte. Die Auseinandersetzung mit ihnen hat eine direkte Auswirkung auf das Lernen. Eine tiefgründige Erschliessung des Lerninhalts wird dadurch gewährleistet.

11. Individualisierter und binnendifferenzierter Unterricht im Kindergarten

Mit der differenzierten Arbeit auf den fünf Ebenen des Unterrichts, orientiert sich die Kindergartenlehrperson bereits an unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder. Die erläuterten Praxisbeispiele bilden die Basis für einen individualisierten und binnendifferenzierten Unterricht. In diesem Kapitel wird auf Möglichkeiten offenen Unterrichts eingegangen.

Unter Punkt 5.5 wird auf die Herausforderung dieser Unterrichtsform eingegangen und bei jüngeren Kindern kommt eine Kombination aus direkter Instruktion und offenen Phasen am besten entgegen. Schulisches Lernen erfordert folglich ein ausgewogenes Verhältnis von Informationsvermittlung, Verstehensprozessen und konzeptueller Einbindung des Gelernten (Hattie; zitiert nach Steffens & Höfer, 2012, S. 2). Das soziale Lernen ist dabei zentral und es ist auf einen Wechsel von Klassenunterricht, Gruppenarbeit, Partner- und Einzelarbeit zu achten.

Abbildung 7: Grundverfahren innerer Differenzierung

Beim Teamteaching muss in Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen die entsprechende Sozialform gewählt werden. Dabei ist auf eine flexible Einteilung der Lerngruppen zu achten.

Beim folgendem Unterrichtsbeispiel wird vom verbreiteten Schema „Input – Individuelle Vertiefung – Reflexion“ ausgegangen. Es ist auch möglich, die einzelnen Unterrichtsbausteine zu wechseln, so kann ein Input auch nach einer individuellen Arbeitsphase erfolgen.

11.1 Informationsvermittlung

Wie bereits erwähnt, wird bei der Anfangssequenz häufig von Input gesprochen. Dieser findet in der Regel im Plenum statt. Der Begriff „Input“ ist unter Berücksichtigung der aktuellsten Lerntheorie falsch. Informationen sind nicht in das Kind „hineinzulegen“, Informationen können lediglich angeboten werden. Das Kind entscheidet selbst, was es in sein individuelles Wissenssystem aufnimmt und was nicht. (vgl. Punkt 3). In dieser Arbeit wird aus diesem Grund von Informationsvermittlung gesprochen. „Für den Erwerb von Grundwissen kann die traditionelle Form von Unterricht mit der Lehrperson als Vermittlerin von Wissen und Kenntnissen nach wie vor als erfolgreich angesehen werden“ (Reinmann & Mandl; zitiert nach Niggli, 2013, S. 53). Dabei müssen die verschiedenen Aspekte, wie sie unter Punkt 10 beschrieben wurden, berücksichtigt werden. Aktivierende Unterrichtselemente und gemeinsame Erlebnisse können so Zugänge zu neuen Spiel- oder Sachgebieten öffnen und Handlungsfelder erweitern (vgl. Walter & Fasseing, 2002, S. 160).

Wichtig ist, dass diese Sequenz so kurz wie möglich gehalten wird und von rituellen Abläufen geprägt ist.

11.2 Verstehensprozesse durch Öffnung des Unterrichts

Die erste Phase des Unterrichts wird durch eine Sequenz des selbstständigen, offenen Lernens abgelöst und die Kindergartenlehrperson übernimmt eine begleitende Funktion wie unter Punkt 8.4 beschrieben. Die handelnde und aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand steht bei dieser Unterrichtseinheit im Vordergrund und es ist eine wichtige Phase des Übens und der Konsolidierung wie sie unter Punkt 4.2.4 beschrieben wurde. Didaktische und methodische Prinzipien des integrativen Unterrichts kommen dabei zum Tragen.

Im ersten Teil wurde unter Punkt 5.5 erläutert, welche Möglichkeiten zur Öffnung des Unterrichts bestehen. Diese werden nun in Bezug auf die fünf Dimensionen nach Peschel (2002) skizziert. Im Anhang sind zu jeder Dimension Beispiele und Ideen zur konkreten Umsetzung ersichtlich.

11.2.1 Organisatorische Offenheit

Bei dieser Dimension geht es um die freie Raum- und Zeiteinteilung. Es ist dem Kind freigestellt, wann, wo und mit wem es eine Arbeit erledigen will. Dieser offene Spielraum ist anspruchsvoll und es besteht die Gefahr, dass Kindergartenkinder überfordert werden, da sie klare Strukturen brauchen. Einfache Ansätze können aber aufgenommen und im Kindergartenalltag umgesetzt werden.

11.2.2 Methodische Offenheit

Bei dieser Dimension wird dem Kind offen gestellt, wie es eine Aufgabe lösen kann. Im Kindergarten muss Spiel- und Lernmaterial vorhanden sein, das unterschiedlich verwendet werden kann. Durch das Spielmaterial selbst wird eine Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit gewährleistet. Mit halboffenen Aufgaben für gelenktes Entdecken kann einer möglichen Überforderung Rechnung getragen werden.

11.2.3 Inhaltliche Offenheit

Die inhaltliche Offenheit ist dadurch gewährleistet, dass das Kind selbst aussuchen kann, was es spielen oder erarbeiten möchte. Im Kindergarten kann die Über- oder Unterschätzung der Kinder ein Thema sein und eine Begleitung im Auswahlprozess ist aus diesem Grund wichtig. Es gibt auch Kinder, die sich nicht gut entscheiden können. Eine Kombination aus Zuweisung und Wahl des Spielangebots wird im Kindergarten sinnvoll sein.

Unter Punkt 11.3 wird die Umsetzung einer Lernlandschaft beschrieben. Die Dimensionen der methodischen und inhaltlichen Offenheit kommen bei diesem Prinzip besonders zum Tragen.

11.2.4 Soziale Offenheit

Die Partizipation der Schüler und Schülerinnen steht hier im Mittelpunkt. Die Mitgestaltung des Unterrichts und eine altersentsprechende Beteiligung an unterrichtsrelevanten Entscheidungen sind ein wichtiger Bestandteil für die Förderung der Lernmotivation. „Nur wenn subjektiv wahrgenommene Selbstbestimmung gewährleistet wird, steigt auch das Interesse am Unterricht an“ (Niggli, 2013, S. 31). Bei folgenden Unterrichtselementen können Kindergartenkinder miteinbezogen werden: Thema, Lerninhalt, Raumgestaltung, Spielangebot.

11.2.5 Persönliche Offenheit

Ein positives Klassenklima und eine gute Beziehung zur Kindergartenlehrperson sind Ausgangslage dieser Dimension, Achtung und das gegenseitige Vertrauen stehen im Mittelpunkt.

Um eine Offenheit dieser Ebene zu erreichen, sind die Überlegungen auf der sozialen Ebene zu berücksichtigen (vgl. Pkt. 10.3; A.5)

11.3 Gestaltung einer Lernlandschaft im Kindergarten

11.3.1 Theoretische Auseinandersetzung

Wie bereits erwähnt, sind Lernlandschaften eine gute Möglichkeit, um die methodische und inhaltliche Öffnung nach Peschel (2002) zu gewährleisten. Der Begriff Lernlandschaft findet vorwiegend in Schweizer Schulen Verwendung, in der Theorie wird von Lernumgebung gesprochen.

Lernumgebung ist nach Reinmann und Mandl ein planvoll gestaltetes Gesamtarrangement von Unterrichtsmethoden, Unterrichtstechniken, Lernmaterialien und Medien (vgl. Reinmann & Mandl, 2006, S. 615). Diese allgemeine Definition kann auf den ganzen Unterricht bezogen werden. Im Kindergarten ist es das Gesamtarrangement von Geführter Aktivität, spielerischer Vertiefung und Freispiel. Für eine genauere Definition wird auf Wittmann Bezug genommen. Er bezieht seine Konkretisierung auf den mathematischen Unterricht, die Kriterien lassen sich aber allgemein für Lernumgebungen ableiten (vgl. Wittmann, 1998, S. 338f):

- Eine Lernumgebung muss zentrale Ziele, Inhalte und Prinzipien repräsentieren.
- Sie muss reichhaltige Möglichkeiten für Aktivitäten von Schüler und Schülerinnen bieten.
- Sie muss flexibel sein und leicht an spezielle Gegebenheiten einer bestimmten Klasse angepasst werden können.
- Sie muss fachliche, psychologische und pädagogische Aspekte des Lehrens und Lernens in einer ganzheitlichen Weise integrieren.

Zusammenfassend geht es bei einer Lernumgebung um eine zielorientierte Zusammenstellung von Aufgaben zu einem bestimmten Bildungsbereich. Diese müssen sich nach den individuellen Voraussetzungen der Kinder orientieren und reichhaltige Möglichkeiten für den handlungsorientierten Unterricht bieten. Aktuelle Erkenntnisse aus der Lern- und Unterrichtsforschung sind zu berücksichtigen und eine Sachanalyse zum ausgewählten Themenbereich ist unerlässlich. Eine Lernumgebung ist nach Wollring gewissermassen eine Erweiterung dessen, was man eine gute Aufgabe nennt. „Sie besteht aus einem Netzwerk kleinerer Aufgaben, die durch bestimmte Leitgedanken zusammengebunden werden“ (Wollring, 2009, S. 13). Aufgrund dieser Definition bezieht sich nach Auffassung der Autorin eine Lernumgebung auf den ganzen Kindergartenraum und die Lernlandschaft betrifft ein spezifisches Angebot zu einem

Bildungsbereich. Im Vordergrund steht dabei das selbstständige, aktiv-entdeckende und zusammenhängende Lernen der Kinder wie es auch dem Gedankengut nach Wittmann (1998) entspricht.

Wie der Unterricht kann auch eine Lernumgebung unterschiedlich geöffnet werden (vgl. Gudjons, 2014, S. 150). Die im Anhang vorgestellte Lernlandschaft ist eine Mischung aus adaptiver und problemorientierter Lernumgebung. Die adaptive Lernumgebung geht von den Vorkenntnissen der Schüler und Schülerinnen aus und bietet spezifische Lernangebote zum Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten. Bei der problemorientierten Lernumgebung steht primär ein Phänomen im Mittelpunkt, wie es auch Wagenschein (1999) vorsieht. Die Lernenden erarbeiten sich einen Sachverhalt, der in der Regel von einem Problem ausgeht.

11.3.2 Vorbereitung der Lernlandschaft

Wie unter Punkt 10.2.1 erwähnt, ist vor der definitiven Zusammenstellung der Aufgaben eine Lernstandserfassung im entsprechenden Bildungsbereich zu machen. Die Kindergartenlehrperson kennt so die Ausgangslage und kann spezifisch auf das Vorwissen eingehen. Bei der Auswahl der Lernaufgaben und offenen Aufgabestellungen steht das spielerische Lernen im Vordergrund. Anschliessend an die Planung muss das Spielmaterial gut strukturiert und geordnet werden. Wie bereits im ersten Teil dieser Arbeit erwähnt, brauchen offene Unterrichtssequenzen eine klare Strukturierung von aussen. „Eine gute äussere Ordnung gibt dem Kind die Basis zu seinem inneren Aufbau, d.h. sie trägt zur Entwicklung innerer Ordnung bei und fördert die geistige Entwicklung“ (Klein-Landeck & Pütz, 2013, S. 60). Spielangebote und Lernmaterial zur Lernlandschaft sind möglichst an einem Ort gesammelt und neben der klaren Aufteilung des Raumes ist auf eine Begrenzung des Materials und eine übersichtliche Anordnung in offenen Regalen zu achten. Im Anhang ist ein Beispiel für eine gute Anordnung ersichtlich und eine kleine Checkliste für die Gestaltung einer vorbereiteten Umgebung ist angehängt.

Die einzelnen Aufgaben dürfen nicht willkürlich zusammengestellt werden, sondern müssen strukturiert sein und sich nach dem Lernstand der Kinder orientieren.

11.3.3 Lernstrukturgitter nach Kutzer

Das Lernstrukturgitter nach Kutzer (vgl. Kutzer, 1998, S. 4f) ist eine Form, Lernaufgaben zu gliedern und das Modell hilft bei der Planung, Durchführung und Evaluation des Unterrichts. Es basiert auf dem Gedankengut eines mehrdimensionalen Lernprozesses und die beiden Dimensionen Niveau und Komplexität sind eng miteinander verbunden. Bei der Dimension „Niveau“ werden die verschiedenen Abstraktionsstufen des Denkens berücksichtigt. Sie nimmt

einerseits die mentalen Repräsentationsformen nach Bruner auf (vgl. Punkt 3.1) und berücksichtigt gleichzeitig die Stufentheorie nach Piaget (vgl. Punkt 3.3.2). Bei dieser Lerndimension geht es somit um die stufenweise Entwicklung von konkreten Handlungen zu abstrakten Denkoperationen. Bei der Komplexität werden die Anforderungen an den Lerninhalt berücksichtigt. Aus diesem Grund ist die Sachanalyse eine wichtige Voraussetzung des Unterrichts. Die Kindergartenlehrperson muss genaue Kenntnisse darüber haben, welche Entwicklungsschritte und Anforderungen der zu behandelnde Lerninhalt an das Kind stellt. Die beiden Dimensionen sind miteinander zu verbinden und werden in einem Lernstrukturgitter dargestellt.

Abbildung 8: Lernstrukturgitter nach Kutzer

Die Lernstandserfassung gibt Angaben darüber, bei welchem Punkt angesetzt werden muss. Wichtig ist dabei die Mehrfachkodierung, die drei Repräsentationsformen sind miteinander zu verknüpfen und der enaktiven Ebene muss ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. Das Kind sollte im Laufe der Tätigkeit zu komplexeren Leistungen voranschreiten, dieser individuelle Verlauf kann mit Hilfe des Lernstrukturgitters beobachtet werden (vgl. Kutzer, 1988, S. 5). Im Anhang ist ein Beispiel zur Vertiefung des Bildungsbereichs „Natur, Technik und

Mathematik“ aufgeführt. Aufgrund der klaren Gliederung eignet er sich für einen Einstieg. Es macht Sinn, sich anfangs nur einen Bildungsbereich vorzunehmen und diesen nach dem Lernstrukturgitter zu erarbeiten. Mit der Zeit kann auf die Erfahrungen aufgebaut, und die Lernlandschaften können erweitert werden (vgl. Grunefeld & Schmolke, 2011, S. 83).

11.3.4 Praktische Durchführung

11.3.4.1 Wahl der Spielangebote

Die inhaltliche Offenheit nach Peschel (2002) sieht vor, dass sich die Kinder selbst aussuchen können, an was sie im Moment arbeiten möchten. „In der Regel haben Schülerinnen und Schüler ein gutes ‚Gespür‘ dafür, welche Aufgaben für sie die ‚richtigen‘ sind“ (Walt, 2014, S. 17). Die Kinder können so ein für sie passendes und subjektiv bedeutsames Spielangebot wählen. Hattie macht weiter darauf aufmerksam, dass Lehrpersonen das Ausgangsniveau tendenziell zu tief ansetzen und somit die Zone der proximalen Entwicklung nicht erreicht wird. Er plädiert dafür, dass Lehrpersonen grundsätzlich für überraschende Schüler- und Schülerinnenleistungen offen sein müssen (vgl. Hattie; zitiert nach Höfer & Steffens, 2012, S. 10).

Die selbstständige Wahl birgt aber auch einige Schwierigkeiten, derer sich die Kindergartenlehrperson bewusst sein muss. Die Über- oder Unterschätzung der eigenen Leistung ist grundsätzlich ein Thema und es gibt Kinder, die sehr auf Sicherheit bedacht sind. Der nächsthöhere Entwicklungsbereich bringt auch Unsicherheiten mit sich und kognitive Konflikte lösen ein Ungleichgewicht aus, das von Widersprüchen geprägt ist. Diese Unklarheit kann Kinder verunsichern und sie wählen aus diesem Grund Spielangebote, bei denen sie sich sicher fühlen. Weiter gibt es Kinder, denen es grundsätzlich schwerfällt, sich für etwas zu entscheiden. Aus diesen Gründen kann eine Begleitung bei der Aufgabenauswahl durch die Kindergartenlehrperson oder die Schulische Heilpädagogin, den Schulischen Heilpädagogen wichtig sein. Es besteht auch die Möglichkeit, den Kindern anfangs ein Spielangebot zuzuteilen und sie das nachfolgende dann selber aussuchen zu lassen. Auch hier braucht es aufgrund der Beobachtung eine individuelle Einschätzung und den Austausch mit anwesenden Fachpersonen. Wichtig ist, die Kinder den Prozess der Wahl immer wieder erleben zu lassen. Durch die Reflexion und ein konstruktives Feedback lernen die Kinder, sich besser einzuschätzen (vgl. Walt, 2014, S. 18). Abschliessend muss hervorgehoben werden, dass die Schülerinnen und Schüler auch lernen müssen, sich mit einem Lerngegenstand zu befassen, der nicht frei durch sie gewählt wurde. Damit werden die Arbeitshaltung und der Umgang mit Anforderungen unterstützt. Auf eine optimale Mischung kommt schliesslich an.

11.3.4.2 Arbeitsplatz einrichten und Spielmaterial wegräumen

Das Ziel einer Lernlandschaft ist die Vertiefung in ein Spielangebot. Montessori spricht in diesem Zusammenhang von der Polarisierung der Aufmerksamkeit. Bei der ersten Phase stimmt sich das Kind auf die Aufgabe ein, die Einrichtung des Arbeitsplatzes und die Beschaffung des notwendigen Spielmaterials gehören zu diesem Punkt. Dieser Teil ist im Prozess sehr wichtig. Die Kinder müssen sich mit dem Spiel- und Lernmaterial auseinandersetzen und sich dabei auch die Frage nach dem Ziel stellen (vgl. Montessori; zitiert nach Klein-Landeck & Pütz, 2013, S. 33-36). Wichtige exekutive Funktionen wie Handlungsplanung, innere und äussere Organisation des Verhaltens, Funktionen der Selbststeuerung werden dabei unterstützt (vgl. Brunsting, 2011, S. 41 – 165). Bei der Bereitstellung des Materials und der Einrichtung des Arbeitsplatzes soll sich das Kind den Ort möglichst selbst aussuchen. Nicht jedes Kind fühlt sich überall gleich wohl. Eine anfängliche Begleitung durch die Kindergartenlehrperson ist sicher auch bei diesem Punkt angebracht, nicht jedes Kind kann bereits die Verantwortung für sich selber übernehmen. Vereinzelt macht es Sinn, dem Kind auch einen Platz zuzuweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es durch eine ungünstige Auswahl des Arbeitsplatzes zu stark abgelenkt wird.

Während der Spiel- und Arbeitsphase ist auf Ordnung zu achten. „Die äussere Organisation unterstützt den Aufbau der inneren Organisation und umgekehrt: In einem riesigen Durcheinander kann man nicht aufmerksam arbeiten, weil zu viele Dinge ablenken“ (Brunsting, 2011, S. 65). Auch bei Montessori ist die zweite Phase der „grossen Arbeit“ und des Übens geprägt von Ordnung. Anschliessend räumt das Kind seinen Platz wieder auf, Montessori nennt diesen Teil Phase der „Ruhe und Reflexion“. Durch das Wegräumen des Materials findet ein erstes Reflektieren der Tätigkeit statt (vgl. Montessori; zitiert nach Klein-Landeck & Pütz, 2013, S. 36).

11.3.4.3 Selbstkontrolle und Überprüfung

Bei einem offenen Spielmaterial steht die Reflexion des Lernprozesses und das Feedback der Kindergartenlehrperson im Zentrum. Bei der Lernlandschaft können aber auch Aufgaben gewählt werden, die ein richtiges Lösen voraussetzen. Es ist wichtig, dass die Kinder auch mit solchen Situationen konfrontiert werden und das Erfolgserlebnis ist umso grösser, wenn man etwas geschafft hat. Dies hat wiederum einen Einfluss auf die Motivation. Für die Ziel- und Leistungstransparenz ist die Selbstkontrolle wichtig.

11.3.4.4 Kooperatives Lernen

Das kooperative Lernen hat in der Lernlandschaft einen hohen Stellenwert. Einerseits ist es wichtig, dass sich die Kinder ihre Spielpartner selber aussuchen, andererseits kann die Kooperation mit der Einteilung der Spielangebote durch die Kindergartenlehrperson gesteuert werden. Beides kann je nach Kontext Sinn machen. Grundsätzlich können heterogene oder homogene Partnerschaften und Kleingruppen gebildet werden. Heterogene Gruppen bringen unter Berücksichtigung des Gedankenguts von Wygotski (vgl. Punkt 3.5) einen höheren Lerngewinn ein. In der Phase der selbstständigen Erarbeitung können Schüler und Schülerinnen auch als Tutoren eingesetzt werden.

Das kooperative Lernen hat den Vorteil, dass die sozialen Kompetenzen gefördert werden und die Kinder kommunikative Fähigkeiten erwerben. Dies wiederum hat eine direkte Auswirkung auf das Klassenklima.

11.3.5 Einführung der Lernlandschaft

Die Lernlandschaft muss schrittweise eingeführt werden. Ausgehend von einfachen Aufgaben müssen die Kinder zuerst lernen, selbstständig, in Partnerschaften oder Kleingruppen tätig zu sein. Dies kann in kurzen Sequenzen während der Woche geübt werden. Das Motto „Von einfach bis komplex“ kommt bei der etappenweisen Einführung sehr zum Tragen. Ein nächster Schritt kann erst eingeführt werden, wenn der letzte sicher ist. Es ist wichtig, dass die Kinder schon früh an den handlungsorientierten, offenen Unterricht geführt werden. „Selbständig Arbeiten lernt man nur, indem man es auch tut“ (Walt, 2014, S. 53).

11.4 Abschluss der Unterrichtsstunde - Reflexion des Lernprozesses

Ein guter Abschluss der Unterrichtsstunde und somit der Lernlandschaft ist ein bedeutender Punkt im Lernprozess. Es ist wichtig, dass man sich nach der offenen Sequenz noch einmal im Plenum trifft, um das Setting abzuschliessen. Routinen und gemeinschaftsfördernde Rituale führen die Gruppe nach der Individualisierung wieder zusammen.

In der Sequenz vor Abschluss der Unterrichtsstunde wird auch reflektiert. Man schaut noch einmal zurück auf das, was gewesen ist. Dies kann im einfachen Rahmen durch ein Gespräch sein, indem jedes Kind kurz erklärt, an was es gearbeitet hat. Selbstverständlich dürfen zu diesem Zeitpunkt Arbeiten gezeigt werden und die gemeinsame Würdigung ist für die Kinder sehr wichtig. Neben dieser offeneren Form der Reflexion ist es möglich, gezielt über den Lernprozess nachzudenken. Durch die Metakognition setzen sich die Kinder noch einmal mit dem Inhalt auseinander und es geht darum, die Lernenden gewollt mit ihrem Lernprozess in Kontakt

zu bringen. „Das Wissen darum, was man schon weiss und kann und was man noch lernen möchte, ist zur aktiven Erschliessung eines Lerngegenstandes von grosser Bedeutung“ (Weber, 2012, S. 8).

Jüngeren Kindern ist der persönliche Lernprozess oft nicht bewusst und durch den Kindergarten wird dem intentionalen Lernen mehr Bedeutung beigemessen. Das Kind nimmt wahr, dass etwas von ihm verlangt wird und es kann andere Kinder beobachten. Damit kommt auch der Vergleich der eigenen Leistung. Der Begriff „Lernen“ wird von den Kindern sehr unterschiedlich definiert. Jüngere Kinder erklären Lernen noch sehr über das eigene Tun. „Dass es auch unsichtbares Können und Wissen gibt, über das sie verfügen, scheint für junge Kinder noch nicht selbstverständlich zu sein“ (Weber, 2012, S. 23). Erst mit der Zeit bringen sie Lernen mit Wissen in Zusammenhang. Das bewusste Wahrnehmen von Lernprozessen wird entsprechend den nicht-privilegierten Wissensdomänen zugeordnet und das Kind muss dazu angeleitet werden (ebd., S. 22-26).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das metakognitive Denken zu fördern (siehe Anhang). Speziell erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang die Visualisierung und der Einsatz von Portfolios und Lerntagebüchern. Auch hier gilt: Die Auseinandersetzung mit der Materie führt schlussendlich zum Erfolg.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang die Denkentwicklung des Kindes. Die Stufentheorie nach Piaget (vgl. Punkt 3.3.2) verdeutlicht, dass Kinder aufgrund dem Egozentrismus und dem statischen Denken noch Mühe haben können, von aussen einen Blick auf ihr Lernen zu werfen.

11.5 Weiterführende Überlegungen zur Lernlandschaft

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Lernlandschaft im Kindergarten durchzuführen. Es macht Sinn, ein Angebot gezielt auf einen ausgewählten Bildungsbereich abzustimmen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, zu einem bestimmten Thema eine Lernlandschaft zusammenzustellen. So kann es zum Beispiel sein, dass sich die Kinder vor Schuljahresabschluss für den Themenbereich „Indianer“ entscheiden. Eine Lernlandschaft lässt eine handelnde Auseinandersetzung mit der Thematik zu und zusätzlich werden verschiedene Basiskompetenzen gefördert. Projektunterricht (vgl. Pkt. 2.5.5) lässt sich so bestens mit dem individualisierten und binnendifferenzierten Unterricht verbinden. Die verschiedenen Angebote der Lernlandschaft sollten zur Vertiefung auch im Freispiel genutzt werden können.

Es macht Sinn, während der geführten Aktivität nur eine Lernlandschaft anzubieten. Es besteht aber die Möglichkeit, Angebote einer anderen Lernlandschaft im Sinne einer spielerischen Förderung fest ins Freispiel zu integrieren. Dies ist jedoch nur zu empfehlen, wenn der Ablauf den Kindern schon klar ist und sie Sicherheit erlangen konnten. So kann zum Beispiel der Schwerpunkt des Morgens auf der Lernlandschaft „Zählen und Vergleichen“ liegen, im Freispiel stehen aber auch autodidaktische Angebote zur Förderung der „Feinmotorik“ oder „phonologischen Bewusstheit“ zur Verfügung. Wichtig ist dabei eine gute Strukturierung der Angebote, ein entsprechendes Farbkonzept ist dabei hilfreich.

12. Überlegungen zur Unterrichtsentwicklung

Den Unterricht zu verändern braucht Zeit und ist ein langer Prozess. Das Sequenzmodell nach Helmke (2014, S. 312) zeigt eine sinnvolle Entwicklung auf:

Abbildung 9: Sequenzmodell der Unterrichtsentwicklung

Mit dieser Arbeit wurde versucht, auf die beiden Punkte „Information“ und „Rezeption“ einzugehen. Bestenfalls regen die Informationen über das Lernen zum Nachdenken an und führen somit zu einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Unterricht. Diese Reflexion ist ein wichtiger Schritt in der Unterrichtsentwicklung. „Der entscheidende, aber am schwierigsten zu gehende letzte Schritt der Kette im gezeigten UE-Modell besteht darin, dass veränderter Unterricht auch tatsächlich zu besserem Lernen führt“ (Helmke, 2014, S. 313). Lehrpersonen müssen in diesem Prozess unterstützt werden und die Begleitung durch engagierte „Innovations-experten“ ist wegweisend für das Gelingen. Gemeinsam können einzelne Elemente besprochen, wichtige Weichen gestellt und die nächsten Schritte geplant werden (vgl. Klippert, 2013, S. 144). Die Unterstützung durch die Schulleitung und das Team ist in diesem Prozess wesentlich.

Neben der Begleitung durch Fachpersonen ist Training ein weiterer Erfolgsfaktor. „Nachhaltige Unterrichtsentwicklung verlangt nach verstärktem Praxis- und Handlungsbezug der Lehrerbildung“ (Klippert, 2013, S. 117). Methoden, veränderte Abläufe, Unterrichtssequenzen müssen geübt werden und gelingen am besten in einem gut funktionierenden Teamteaching. Die anschließende Reflexion, Diskussion und Überarbeitung ist Bedingung für eine gelungene Entwicklung (ebd., S. 118). Wie bereits unter Punkt 9 erwähnt, wird der Effekt der gemeinsamen Unterrichtsevaluation sehr hoch geschrieben. Hospitationsveranstaltungen sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben. Als beobachtende Person hat man die Möglichkeit, sich aus Distanz mit einer Thematik auseinanderzusetzen und durch diese Vertiefung beschäftigt man sich automatisch mit dem eigenen Unterricht. „Der Perspektivwechsel erlaubt über den distanzierten Blick auf andere einen Blick auf sich selbst“ (Helmke, 2014, S. 326). Somit wird eine Auseinandersetzung mit didaktischen und methodischen Grundfragen ausgelöst und diese Reflexion ist ein wichtiger Bestandteil, um in einen Veränderungsprozess einzusteigen. Das gleiche gilt, wenn man selber besucht wird. Durch eine Hospitation besteht die Möglichkeit, dass man auf kleine, aber unterrichtsrelevante, Details aufmerksam gemacht wird. Voraussetzung für einen guten Austausch ist die Offenheit der Kindergartenlehrperson und das Vertrauen in das Gegenüber.

Neben der Evaluation ist es sehr wichtig, dass nicht zu viel auf einmal verändert wird. Grosse Umstellungen führen zu einer grossen Unruhe und einer Überforderung der Lehrperson. Der Unterricht ist deshalb schrittweise anzupassen, denn kleine Schritte mindern das Risiko des Scheiterns (vgl. Klippert, 2013, S. 97). Die Schritte sind möglichst so zu wählen, dass es sich für die Kinder und die Lehrperson lohnt. „Die Bilanz von Kosten und Gewinn ... muss positiv sein“ (Helmke, 2014, S. 318).

Die schrittweise Anpassung des Unterrichts ist auch für die Schüler und Schülerinnen wichtig. Es wurde mehrfach auf eine klare Strukturierung mit entsprechenden Hilfestellungen hingewiesen. Die Selbstständigkeit der Kinder muss aufgebaut werden. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, bereits im Kindergarten anzufangen und simple Arbeitsanlässe können durchaus lernrelevant sein (vgl. Klippert, 2013, S. 96).

„UE [Unterrichtsentwicklung, Anm. d. Verf.] setzt nie beim Nullpunkt an, sondern bei der in einem Klassenzimmer bzw. der ganzen Schule etablierten Unterrichtspraxis“ (Helmke, 2014, S. 308). Die Ressourcenorientierung spielt auch hier eine wichtige Rolle und es muss immer vom Funktionierenden ausgegangen werden. Dabei muss im Auge behalten werden, was man erreichen will und welche Schritte auf diesem Weg benötigt werden. Unterrichtsentwicklung ist

ein offener und lebendiger Prozess und es besteht die Gefahr, dass dieser ohne Zielvereinbarungen schnell aus dem Ruder läuft.

Und zu guter Letzt sollen Lehrpersonen dazu ermuntert werden, etwas zu wagen und den ersten Schritt zu tätigen.

«Hätten wir so lange geplant, bis nichts mehr schiefgehen konnte,
würden wir heute noch planen.»

Zitat aus: «Infolyer, Schule Bürglen, TG»

13. Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse – Teil 2

Am Ende dieser Arbeit werden noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellungen zusammengefasst und es werden Handlungsalternativen aufgezeigt, um Stolpersteine der aktuellen Kindergartendidaktik aufzufangen.

Aufgrund ausgiebiger Literaturstudie und praktischer Arbeit im Kindergarten, bin ich der Auffassung, dass die aktuellsten Prinzipien der integrativen Didaktik sehr gut auf der Kindergartenstufe umgesetzt werden können und eine Individualisierung und Binnendifferenzierung möglich ist.

Die aktuelle Kindergartendidaktik beinhaltet viele Möglichkeiten für eine Anpassung an die neusten Erkenntnisse. Die Unterrichtsbausteine können beibehalten werden und die geführte Aktivität als Plenumsveranstaltung hat weiterhin ihre Berechtigung, der Fokus muss aber auf der individuellen Vertiefung liegen. Sie muss mit dem Freispiel den Hauptschwerpunkt der Unterrichtsgestaltung bilden. Die spielerische Förderung kann wie gehabt ins Freispiel integriert werden und Vertragsarbeit und Projektunterricht haben einen wichtigen Stellenwert. Der Werkstattunterricht ist durch die Lernlandschaft zu ersetzen.

Der Lehrplan soll als wichtige Referenz für die Zielsetzung gelten und es ist wichtig, dass sich die Kindergartenlehrperson zugunsten der Vertiefung auf ausgewählte Basiskompetenzen beschränkt. Für die individualisierte Förderung dieser Kompetenzen wird der Diagnostik ein wichtiger Stellenwert zugesprochen. Die einzelnen Basiskompetenzen sind vertieft zu behandeln und die Kinder müssen aktiv und handelnd sein. Dabei muss genügend Zeit zum Ausprobieren, Entdecken, Üben und Festigen zur Verfügung stehen. Die Lernlandschaft ist dafür ein geeignetes Setting und kooperative Lernformen sind dabei regelmässig einzuplanen. Das Einüben von Lernstrategien und die Reflexion von Lernprozessen soll spielerisch und altersgerecht ein- und durchgeführt werden. Damit die Bedeutsamkeit gewährleistet ist, müssen genügend Zeitfenster für die Kommunikation von Zielen und Inhalten eingeplant werden und die Kinder sollen aktiv an der Unterrichtsgestaltung teilhaben können. Auch im Kindergarten gibt es viele Möglichkeiten, diese Punkte umzusetzen. Damit man den Kindergartenkindern gerecht werden kann, muss das Spiel im Vordergrund stehen und es sind Rituale, Geschichten, Lieder, Bewegungsspiele und andere Symbolisierungsformen zu berücksichtigen. Der emotionale Bezug des Kindes ist somit gewährleistet.

Neben der praktischen Tätigkeit mit den Kindern hat die Kindergartenlehrperson die Aufgabe, den Unterricht und die persönliche Grundhaltung laufend zu evaluieren. Die Zusammenarbeit in einem pädagogischen Team unterstützt diesen Prozess massgeblich.

14. Nächste Schritte

Nach Abschluss dieser Arbeit konnten Antworten auf die Frage gegeben werden, wie Individualisierung und Binnendifferenzierung im Kindergarten aussehen könnte. Die nächsten Schritte werden die praktische Umsetzung und die Evaluation der Erkenntnisse sein. Einzelne Elemente wurden bereits durchgeführt und erprobt. Die Erarbeitung einer Lernlandschaft beruhen zum Beispiel auf Erkenntniswerten, die in der Praxis gesammelt wurden. Grundsätzlich basieren viele Umsetzungsmöglichkeiten im Anhang auf persönlichen Erfahrungen und sie wurden in meiner Funktion als Schulische Heilpädagogin durchgeführt. Das Ziel ist, bei den Kindergartenlehrpersonen das Verständnis für die Wichtigkeit der einzelnen Aspekte zu wecken. So gelingt aus persönlicher Überzeugung der erste Schritt Richtung Veränderung.

In verschiedenen Kindergärten wurden unterschiedliche Ansätze ausprobiert und es wurde dabei ersichtlich, dass Veränderung Zeit und Begleitung braucht. Das Konzept in seiner Gesamtheit wurde nicht erprobt und das ist auch nicht zwingend. Jede Kindergartenlehrperson muss an einem anderen Punkt der Unterrichtsentwicklung ansetzen und so zu ihrem eigenen Konzept gelangen. Nur so ist es authentisch.

In unserer Schuleinheit ist der Prozess der Unterrichtsentwicklung bereits in Gang, nach einer längeren Findungsphase hat sich das Team für die Einführung des Schulmodells „Lernlandschaften“ ausgesprochen. Es wird in unserer Einheit vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse etabliert sein. Erste Anpassungen werden bereits auf Beginn des Schuljahres 16/17 umgesetzt. Durch die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe konnte ich den Prozess der Veränderung von Anfang an mitbegleiten und einzelne Aspekte wurden in verschiedenen Kindergärten bereits umgesetzt. So hatte ich die Möglichkeit, Kindergartenlehrpersonen in der wichtigen Vorbereitungsphase gezielt zu begleiten und in der bevorstehenden Umsetzungsphase werde ich meine Erfahrungen weiter einbringen können. Unsere Schuleinheit wird mit der Umsetzung des neuen Schulmodells bereits vom Kindergarten an eine Vorreiterrolle übernehmen. Nach meinem Erkenntnisstand wurden bis heute nur Erfahrungen auf der Primar- und Sekundarstufe gesammelt.

Das Ziel ist die Etablierung der in dieser Arbeit gesammelten Erkenntnisse in der Praxis. Diese werden dabei laufend evaluiert und, falls nötig, angepasst. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich mein Wissen über Individualisierung und Binnendifferenzierung im Kindergarten auch ausserhalb der Schuleinheit weitergeben kann. Gemeinsam mit Kindergartenlehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen soll das Gedankengut der Individualisierung im Kindergarten weitergelebt und -entwickelt werden.

15. Schlusswort

Die intensive Auseinandersetzung mit neusten Ansätzen der Lerntheorie und die Vertiefung in wichtige Prinzipien der Unterrichtsgestaltung und der integrativen Didaktik war wichtig, um einen Bezug zur Praxis zu schaffen. Das Ziel dieser Arbeit war, herauszukristallisieren, was fundamental wichtig für einen individualisierten und binnendifferenzierten Unterricht ist. Aufgrund der Kernaussagen wurden wichtige Grundsätze für die Kindergartenpraxis abgeleitet. Es wurde ersichtlich, dass für alle Schulstufen die gleichen Prinzipien bedeutsam sind. Die Entwicklung der Kinder macht am Ende den Unterschied aus, die einzelnen Aspekte müssen verschieden aufgebaut werden. Während im Kindergarten die spielerische und handlungsorientierte Einführung im Vordergrund steht, wird in der Sekundarschule auf einer höheren Denkstufe beim gleichen Punkt angesetzt. Diese Differenzierung entspricht der Denkentwicklung des Kindes und Individualisierung muss sich über alle Schulstufen erstrecken.

Es geht letztlich um die persönliche Grundhaltung über Heterogenität und wie man auf diese reagieren muss. Individualisierter und binnendifferenzierter Unterricht kann nicht nur durch Anpassung des Unterrichtsmaterials und der Räumlichkeiten umgesetzt werden. Individualisierter Unterricht muss gelebt werden und damit die Überzeugung, dass es Unterschiedlichkeit braucht.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Das Konzept der kritischen Schwelle	23
Abbildung 2: Strukturmodell des Unterrichts	30
Abbildung 3: Merkmale guten Unterrichts	38
Abbildung 4: Mikro-, Meso- und Makromethodik	42
Abbildung 5: Bedingungsanalyse des Unterrichts	57
Abbildung 6: Prozessbegleitendes Verhalten der Lehrperson	70
Abbildung 7: Grundverfahren innerer Differenzierung	80
Abbildung 8: Lernstrukturgitter nach Kutzer	85
Abbildung 9: Sequenzmodell der Unterrichtsentwicklung	91

Abbildungsnachweis

Titelbild:	Paul Stämpfli
Abb. 1:	Niggli, 2013, S. 37
Abb. 2:	Jank & Meyer, 2011, S. 64
Abb. 3:	Meyer, 2014, S. 25
Abb. 4:	Meyer, 2014, S. 75
Abb. 5:	Meyer; zitiert nach Wyss, 2012, S. 2
Titelbild 2:	Paul Stämpfli
Abb. 6:	Niggli, 2013, S. 66
Abb. 7:	Walt, 2012, Folie 22
Abb. 8:	Bühler, Bigger, Suter & Wettstein, 2012, S. 28
Abb.9:	Helmke, 2014, S. 312

Literaturverzeichnis

- Aamodt, S. & Wang, S. (2012). *Welcome to your Child's Brain – Die Entwicklung des kindlichen Gehirns von der Zeugung bis zum Reifeprozess*. München: Beck.
- Abegglen, H.J. (2009). *Team-, Co-Teaching, GvU oder einfach ... Zusammen arbeiten ... - Erfordernisse, Möglichkeiten, Wirkung und Kernpunkte bei der Umsetzung integrativer Zusammenarbeitsformen*. Unveröffentlichtes Manuskript. Bern: Institut für Weiterbildung (IWB), PH Bern.
- Barnitzky, H. (2011). *Sprachunterricht heute: Lernbereich Sprache – Kompetenzbezogener Deutschunterricht – Unterrichtsbeispiele für alle Jahrgangsstufen*. Berlin: Cornelsen.
- Barth, K.H. (2012). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Berner, H., Fraefel, U. & Zumsteg, B. (2010). *Didaktisch handeln und denken 1*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Berner, H. & Zumsteg, B. (2011). *Didaktisch handeln und denken 2*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. 2008. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Brügelmann, H. (2005). *Schule verstehen und gestalten*. Lengwil: Libelle Verlag AG.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Buber, M. (2013). *Ich und Du*. Stuttgart: Reclam.
- Bühler, A., Bigger, A., Suter, B. & Wettstein, St. (2010). *Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werk Tätigkeiten*. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln – Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel*. Luzern: Comenius.
- Eggert, D. (2007). *Von den Stärken ausgehen... - Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lernförderungsdiagnostik*. Basel: Borgmann.
- Eichelberger, H. (n.d.) *Die Bedeutung des exemplarischen Unterrichts*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 01.06.2016 unter <http://www.eichelberger.at/15-reformpaedagogik/martin-wagenschein/24-die-bedeutung-des-exemplarischen-unterrichts>
- Erziehungsrat des Kantons Zürich (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. o.O.
- Filippini, C. (1995). *Es ist normal verschieden zu sein. Die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in Italien*. Luzern: Edition SZH.
- friedrich-froebel-online.de. Zugriff am 01.06.2016 unter <http://www.friedrich-froebel-online.de/p-ä-d-a-g-o-g-i-k/>.

- Gallin, P. (2010). *Dialogisches Lernen - Von einem pädagogischen Konzept zum täglichen Unterricht*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 01.06.2016 unter http://www.gallin.ch/100501Artikel_DL_Grundschulunt.pdf
- Grunefeld, M. & Schmolke, S. (2011). *Individuelles Lernen mit System – Ein praxiserprobtes Jahreskonzept für alle Grundschulklassen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Gudjons, H. (2014). *Handlungsorientiert lehren und lernen – Schüleraktivierung Selbsttätigkeit – Projektarbeit*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Guldimann, T. (1996). *Eigenständiger Lernen*. Bern: Haupt.
- Halfhide, Th. (2009). Teamteaching. *Bündner Schulblatt*, 4-9
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Helmke, A. (2014). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität – Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Herrmann, U. (2008). Lernen – vom Gehirn aus betrachtet. *Gehirn & Geist*, 12, 44-48.
- Höfer & Steffens, (2012). «*Visible Learning for Teachers – Maximizing impact on learning*» *Zusammenfassung der praxisorientierten Konsequenzen aus der Forschungsbilanz von John Hattie «Visible Learning»*. Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung.
- Huber, Ch. (2011). Lehrerfeedback und soziale Integration. Wie soziale Referenzierungsprozesse die soziale Integration in der Schule beeinflussen könnten. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 20-36.
- Hüther, G. (2006). Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (41-59). Weinheim und Basel: Beltz.
- Jank & Meyer (2011). *Didaktische Modelle*. Berlin: Cornelsen.
- Jundt, W. (2004). Es denkt also bin ich – Konstruktivistische Grundlagen für den Unterricht. *profil Das Magazin für das Lehren und Lernen*, 1, 6-9.
- Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik – Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Klein-Landeck, M. & Pütz, T. (2013). *Montessori-Pädagogik – Einführung in Theorie und Praxis*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Klippert, H. (2013). *Unterrichtsentwicklung – aber wie? – Erprobte Ansätze und Strategien*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Kovac Dr. Verlag.
- Kutzer, R. (1998). *Mathematik entdecken und verstehen – Band 1 – Kommentarband*. Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg.

- Largo, R.H. (2003). *Kinderjahre – Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper.
- Lipowsky, F. (2002). Zur Qualität offener Lernsituationen im Spiegel empirischer Forschung - Auf die Mikroebene kommt es an. In U. Drews & W Wallrabenstein (Hrsg.), *Freiarbeit in der Grundschule – Offener Unterricht in Theorie, Forschung und Praxis* (S. 126 – 159). Frankfurt am Main: Grundschul Verband.
- Lohaus, A., Vierhaus, M. & Maass, A. (2010). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Marmet, O. (2000). *Ich und du und so weiter*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2014). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Mohr, L. & Neuhauser, A. (n.d.). *Wahlmodul «Beziehung als Grundlage pädagogischer Arbeit»*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Mohr, L. & Neuhauser, A. (2015). Kuschelpädagogik oder Drill-Unterricht?. *Heilpädagogik aktuell – Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*, 15, S 2.
- Molnar, A. & Lindquist, B. (2013). *Verhaltensprobleme in der Schule – Lösungsstrategien für die Praxis*. Broadstairs: Borgmann Publishing.
- Neuhauser, A. (2015). Frühe Beziehungserfahrungen und ihre Bedeutung fürs Lernen. *Heilpädagogik aktuell – Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*, 15, S 3.
- Niggli, A. (2013). *Didaktische Inszenierung binnendifferenzierter Lernumgebung – Theorie - Empirie – Konzepte – Praxis*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Oerter R. & Montada L. (2008). *Entwicklungspsychologie*. Basel: Beltz.
- Peschel, F. (2002). Qualitätsmassstäbe – Hilfen zur Beurteilung der Offenheit von Unterricht und Vorschläge zur Leistungsmessung. In U. Drews & W. Wallrabenstein (Hrsg.), *Freiarbeit in der Grundschule – Offener Unterricht in Theorie, Forschung und Praxis* (S. 126 – 159). Frankfurt am Main: Grundschul Verband.
- Peter-Kopp, A. & Grüssing, M. (2007). *Mit Kindern Mathematik erleben*. Seelze-Velber: Lernbuch Verlag.
- Prior, M. (2009). *Mini-Max für Lehrer – 16 Kommunikationsstrategien mit maximaler Wirkung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Reinmann, G. & Mandl, H. (2006). Unterrichten und Lernumgebungen gestalten In B. Weidenmann & A. Krapp (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie – Ein Lehrbuch* (S. 613-658). Weinheim: Beltz.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum.
- Schlittko, K. (1984). *Differenzierung in Schule und Unterricht: Ziele – Konzepte – Beispiele*. München: Ehrenwirth.

- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1 – Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.
- Speck-Hamdan, A. (2004). Wie Kinder lernen. *TELEVISION*, 17, S. 4-9.
- Textor, M.R. (2000). Lew Wygotski. In W.F. Fthenakis & M.R. Textor, M.R. (Hrsg.), *Pädagogische Ansätze im Kindergarten* (S. 67-79). Weinheim, Basel: Beltz.
- Thommen, B., Campana, S., Gross Rigoli, B., Abegglen-Pfammatter, H.J. & Matter, K. (2010). *Lernen am Gemeinsamen Gegenstand auf der Basisstufe – Dokumentation für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen*. Bern: PHBern.
- Wagenschein, M. (1999). *Verstehen lehren*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Wagner Lenzin, M. (2015). Beziehungen bewusst gestalten. *Heilpädagogik aktuell – Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*, 15, S 1.
- Wallrabenstein, W. (1992). *Offene Schule – offener Unterricht. Ratgeber für Eltern und Lehrer*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Walter, C. & Fasseing, K. (2002). *Kindergarten – Grundlagen aktueller Kindertanddidaktik*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag.
- Watzlawik, P., Beavin J.H. & Jackson, D.D. (2011). *Menschliche Kommunikation – Formen Störungen Paradoxien*. Bern: Huber.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder – Mit Kindern das Lernen reflektieren – Vorschulstufe und Primarstufe*. Bern: Schulverlag Plus.
- Werning, R. & Lütje-Klose, B. (2006). *Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Westerhoff, N. (2008). Neurodidaktik auf dem Prüfstand. *Gehirn und Geist*, 12, S. 36-43.
- Wey-Huber, M. (2015). *Teamteaching – Studiengang Kindergarten/Unterstufe*. Luzern: Pädagogische Hochschule Luzern.
- Weyand, G. (2008). *Die 250 besten Checklisten für Berater, Trainer und Coachs*. München: mi Fachverlag.
- Wittmann, E. Ch. (1994). Wider die Flut der „bunten Hunde“ und der „grauen Päckchen“: Die Konzeption des aktiv-entdeckenden Lernens und des produktiven Übens. In E.Ch. Wittmann & G.N. Müller (Hrsg.), *Handbuch produktiver Rechenübungen, Band 1* (S. 152 -166). Stuttgart/Düsseldorf/Berlin/Leipzig: Klett.
- Wittmann, E. (1998). Design und Erforschung von Lernumgebungen als Kern der Mathematikdidaktik. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 16, S. 329-342.

- Wollring, B. (2009). Zur Kennzeichnung von Lernumgebungen für den Mathematikunterricht in der Grundschule. In: A. Peter-Koop, G. Lilitakis & B. Spindeler (Hrsg.), *Lernumgebungen – Ein Weg zum kompetenzorientierten Mathematikunterricht in der Grundschule* (S. 9-23). Offenburg: Mildenerger.
- World Health Organization (2012). *ICF-CY – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Wyss, M. (2012). *Didaktische / methodische Prinzipien des integrativen Unterrichts*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Verzeichnis Literatur und Unterrichtsmaterialien für die praktische Umsetzung

- Alt, S., Braun W.G. & Gutmann, J. (2014). *Mutig im Dialog – Förderspiele für kommunikativ und sozial unsichere Kinder*. Schaffhausen: Schubi.
- Barth, K. (2012). *Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit*. München: Reinhardt.
- Baumann, A.S. & Boutin, A.L. (2014). *1'000'000'000 Sterne*. Weinheim und Basel: Beltz & Gelberg.
- Bechtiger, P. & Ebnöther, D. (n.d.). *Lernumgebungen für den Mathematikunterricht im Kindergarten – Natürliche Differenzierung für eine heterogene Klasse*. Unveröffentlichtes Manuskript. o.O.
- Berner, R.S. (2003). *Winter-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Berner, R.S. (2008). *Nacht-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Berner, R.S. (2013). *Frühlings-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Berner, R.S. (2015). *Sommer-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Berner, R.S. (2015). *Herbst-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Bettinger, Th. & Ledl, V. (2008). *Förderdiagnose 2.0.3*. Zugriff am 01.06.2016 unter: <http://xyz.at/xyz/index.php>
- Bochmann, R. & Kirchmann, R. (2015). *Kooperatives Lernen in der Grundschule – Zusammen arbeiten – Aktive Kinder lernen mehr*. Essen: NDS Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Bostelmann, A. (2007). *So gelingen Portfolios in Kita und Kindergarten*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Büchel, P., Gretler-Kägi, H. & Schmid, S. (2007). *Immer drüü mitenand...-Kleingruppen als Unterrichtsform*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Calvert, K. & Schreiber, P. (2015). *Selbstkompetenz stärken mit dem Bilderbuch „Ich“ von Philip Wächter*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Damm, A. (2002). *Frag mich!* Frankfurt a.M.: Moritz-Verlag.
- Dawson, P. & Guare, R. (2012). *Schlau, aber – Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen. Mit praktischen Tipps und Übungen*. Bern: Huber.
- Delamain, C. & Spring, J. (2007). *Grundlagen der Kommunikation – Übungen und Spiele für Kinder von 4-6 Jahren*. Schaffhausen: Schubi.
- Diamond, A. & Lee, K. (2014). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In: Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 145-161). Bern: Huber.

- Dohmen, A., Dewart, H. & Summers, S. (2009). *Das pragmatische Profil – Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern*. München: Urban & Fischer.
- Fex-Spiele zur Förderung exekutiver Funktionen. Zugriff am 01.06.2016 unter:
<http://www.znl-fex.de/weiteres/Fex-Materialien/Fex-HABA/fex-haba.html>
- Fischer, T. (2015). *Ich bin so wie ich bin*. Lindau: Papierfresserchens MTM-Verlag.
- Flückiger, K. (2015). *Zählen Mengen Zahlen – Mathematische Förderung im Kindergarten für 4- bis 7-jährige Kinder*. Zürich: Lernerlebnisse 4-7.
- Gaidoschik, M. (2012). *Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern – Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis*. Buxtehude: Persen.
- Grace, C. & Shores, E.F. (2005). *Das Portfolio-Buch für Kindergarten und Grundschule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Hartmann, E. & Dolenc-Petz, R. (2012). *Olli, der Ohrendektiv – Test und Förderverfahren zur phonologischen Bewusstheit in Vorschule und Schule*. Donauwörth: Auer.
- Hofbauer, F. & Probst, P. (2015). *Wenn ein Löwe in die Schule geht*. Berlin: Annette Betz.
- Horse, H. (2008). *Der kleine Hase kommt in den Kindergarten*. Köln: Boje.
- Kaemper, S. & Westermann, H. (2014). *Gefühle entdecken mit dem Grüffelo*. Landsberg: Beltz.
- Kälin F. (2011). *Verhaltensregeln – Bildkarten mit Regeln für das soziale Miteinander*. Schaffhausen: Schubi.
- Kälin, F. (2014). *Miteinander lernen*. Schaffhausen: Schubi.
- Keller, B. & Noelle Müller, B. (2008). *Kinder begegnen Mathematik – Das Bilderbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Keller, B. & Noelle Müller, B. (2008). *Kinder begegnen Mathematik – Kindergarten*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Kohl, M.A. & Gainer, C. (2000). *Mathe Kreativ – 200 Kunst-Ideen zum Entdecken von Mathematik für Kinder von drei bis acht Jahren*. Seelze-Velber: Kallmeyer.
- Kreul, H. (2014). *Ich und meine Gefühle*. Bindlach: Loewe.
- Kreupin, M. & Mehler, K. (2014). *Bildkarten: Miteinander erleben*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2010). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten- Vorschule und Eingangsstufe*. Dortmund: borgmann.
- Kulot, D. (2015). *Gefährliche Sachen zum Zählen und Lachen – Von 1 bis 10*. Stuttgart: Thienemann.

- Lenhard, A., Lenhard, W. & Klauer, K. J. (2011). *Denkspiele mit Elfe und Mathis – Förderung des logischen Denkvermögens für das Vor- und Grundschulalter*. Göttingen: Hogrefe (Testzentrale). Siehe auch Demoversion: <http://www.testzentrale.de/programm/denkspiele-mit-elfe-und-mathis.html> (Zugriff am 01.06.2016)
- Lionni, L. (2004). *Swimmy*. Landsberg: Beltz.
- Looser, J. (2014). *Türli & Flidari im Zirkus*. Montlingen: Türli Verlag.
- Luff, L. (n.d.). *Den Kindergarten gemeinsam einrichten – ein partizipatives Projekt mit Kindern*. Zürich: Schulamt.
- Manske, Ch. & Löffel, H. (2012). *Ein Dino zeigt Gefühle 01*. Ruhmark: Donna Vita.
- Manske, Ch. & Löffel, H. (2012). *Ein Dino zeigt Gefühle 02*. Ruhmark: Donna Vita.
- Manske, Ch. & Löffel, H. (2014). *Ein Dino zeigt Gefühle – Die Box*. Köln: Mebes + Noack.
- Martschinke, S., Kammermeyer, G., King, M. & Forster, M. (2005). *Anlaute hören, Reime finden, Silben klatschen*. Donauwörth: Auer.
- März, L. & Scholz, B. (2006) *Es fährt ein Boot nach Schangrila – Ein Zähl- und Reimbuch*. Stuttgart: Thienemann.
- Meier, P. & Gnägi, P. (2012). *Ali singed Mathi*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Meyer, St. (2012). *Kompetenzraster Kindergarten und Schulanfang*. Zürich: HfH Hochschule für Heilpädagogik.
- Meyer, St. (2016). *Das flexible Interview*. Zugriff am 01.06.2016 unter: <http://www.interview.hfh.ch>
- Moost, N. (2010). *Wenn die Ziege schwimmen lernt*. Landsberg: Beltz.
- Möri, R. (n.d.) Zouberchäschtli – Würfelmosaike. grundschulmaterial.ch (Zugriff am 01.06.2016)
- Moser, U. & Berweger, S. (2007). *wortgewandt & zahlenstark*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Müller, G.N. & Wittmann, E. Ch. (2002). *Das kleine Zahlenbuch – Teil 1: Spielen und Zählen*. Seelze: Kallmeyer Lernspiele.
- Müller, G.N. & Wittmann, E. Ch. (2002). *Das kleine Zahlenbuch – Teil 2: Schauen und Zählen*. Seelze: Kallmeyer Lernspiele.
- Peter-Kopp, A. & Grüssing, M. (2007). *Mit Kindern Mathematik erleben*. Seelze-Velber: Lernbuch Verlag.
- Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2011). *Elementar Mathematisches BasisInterview für den Einsatz im Kindergarten*. Offenburg: Mildenerger Verlag.

- Pro Juventute: Stimmungflip
<https://shop.projuventute.ch/de/2~220/Kinder-Erwachsene/Stimmungsartikel?hi=220&hl=2> (Zugriff am 01.06.2016)
- Pro Juventute (2012). *Schau genau – schau, wie schlau! – Sprache und Technik Hand in Hand*. Zürich: Pro Juventute.
- Raimann, S. (1998). *Selbstwahrnehmung und Selbstbeurteilung im Kindergarten und auf der Unterstufe*. Zug: Eigenverlag.
- Raker, K. & Boretzki, A. (2009). *Wimmelposter zur Sprachförderung*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Ramirez Moreno, M. (2010). *Leporellos Zusammenarbeit im Kindergarten – Ein Hilfsmittel für die Rollenklärung zwischen Klassen-, IF und DaZ-Lehrpersonen*. Zürich. Schulamt. Zürich.
- Rechsteiner, B. & Lang, Ch. (2007). *Die magischen Würfel*. Hölstein: Verlag KgCH.
- Royar, Th. & Streit Ch. (2010). *MATHElino – Kinder begleiten auf mathematischen Entdeckungsreisen*. Seelze: Klett.
- Schilling, S. & Prochinig Th. (2007). *Praxisbuch Frühförderung Mathematik – Spiele und Lernanregungen für den Alltag*. Schaffhausen: Schubi.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer.
- Schulz P. & Tracy R. (2011). *LiSe-DaZ, Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache*. Göttingen: Hogrefe.
- Stauffer, R. (2011). *Partizipation in Kindergarten und Grundstufe – Ein Leitfaden mit konkreten Anregungen und erprobten Beispielen zu Klassenrat und Co*. Zürich: Schulamt.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule - Aufgaben der Schulschen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Storz, M. & Zollinger, C. (2013). *Familie Bär im Matheland*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Tielmann, Ch. & Kraushaar, S. (2013). *Max geht in den Kindergarten*. Hamburg: Carlsen.
- Tjong-Khing, T. (2006). *Die Torte ist weg!* Frankfurt a.M.: Moritz-Verlag.
- Tjong-Khing, T. (2008). *Picknick mit Torte*. Frankfurt a.M.: Moritz-Verlag.
- Tjong-Khing, T. (2010). *Geburtstag mit Torte*. Frankfurt a.M.: Moritz-Verlag.
- Transfer-Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen: „Förderung exekutiver Funktionen“ (fex). Leitung: Mandred Spitzer Zugriff am 01.06.2016 unter: <http://www.znl-fex.de/>
- Urberuaga, E. (2013). *Ein kleines schwarzes Ding*. Hamburg: Dressler.
- Van Hout, M. (2014). *Heute bin ich*. Zürich: Arcari.

- Van Genechten, G. (2016). *Käferzirkus 1 2 3*. München. Knesebeck.
- Von Gamm, E. (2014). *Sprachförderung mit Bildergeschichten (4-6 Jahre)* Schaffhausen: Schubi.
- Walk, L.M. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Weber, M. (2015). *Zehn neun acht. Zahlen*. Frankfurt a.M.: Moritz Verlag.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder – Mit Kindern das Lernen reflektieren*. Bern: schulverlag plus.
- Weninger, B. & Ginsbach, J. (2001). *Lauf, kleiner Spatz!* Zürich: Atlantis, verlag pro juvenile.
- Weninger, B. & Tharlet, E. (2015). *Lernen macht Spass*. Zürich: minedition.
- Westphal, C. (2008). *Ein Jahr in Wimmelhausen*. Stuttgart: Gabriel.
- Williner, T. & Zeiter-Imseng, S. (2013). *Portfolio im Kindergarten*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag.
- Willis, J. & Ross, T. (2006). *Kopf hoch, Fledermaus!*. Mannheim: Sauerländer.
- Zimmer, R. (2014). *Miteinander erleben mit Tiger und Bär*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Züst Th., Manzanell H. & Solcà Porcedda C. (2014). „*Stein um Stein*“ – *Lernstandserfassung mit Gruppen bei Kindergarteneintritt*. Chur: Eigenverlag.

Übersicht Anhang

- A1: Dialog statt Monolog: Sprachförderung im Kindergarten
- A2: Teamteaching
- A3. Umsetzungsmöglichkeiten auf der Inhaltsebene
- A4. Umsetzungsmöglichkeiten auf der Zielebene
- A5. Umsetzungsmöglichkeiten auf der sozialen Ebene
- A6. Umsetzungsmöglichkeiten auf der Handlungsebene
- A7. Umsetzungsmöglichkeiten auf der Prozessebene
- A8. Offener Unterricht im Kindergarten
- A9. Lernlandschaft im Kindergarten
- A10. Metakognition im Kindergarten

Anhang

A1. Dialog statt Monolog: Sprachförderung im Kindergarten

Sprachförderung ist im Kindergarten sehr wichtig und sie muss einen besonderen Stellenwert haben. Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit hat Einfluss auf sämtliche Bildungsbereiche und sie spielt bei individualisierenden Massnahmen eine zentrale Rolle. Die Förderung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten sind in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben. Durch das Gespräch fühlt sich das Kind in seinen Überlegungen ernst genommen und das zusammenhängende Denken wird gefördert.

Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten oder mit Deutsch als Zweitsprache sind bei diesen Settings besonders zu berücksichtigen. Visualisierung, kleinere Gruppen und der handlungsorientierte Ansatz sind Möglichkeiten, ihnen entgegenzukommen.

Mittel, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen

Bilderbücher:

- Berner, R.S. (2003). *Winter-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Berner, R.S. (2008). *Nacht-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Berner, R.S. (2013). *Frühlings-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Berner, R.S. (2015). *Sommer-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Berner, R.S. (2015). *Herbst-Wimmelbuch*. Hildesheim: Gerstenberg.
- Damm, A. (2002). *Frag mich!* Frankfurt a.M.: Moritz-Verlag.
108 Fragen an Kinder, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
- Tjong-Khing, T. (2006). *Die Torte ist weg!* Frankfurt a.M.: Moritz-Verlag.
Ein Suchbilderbuch ohne Worte, dafür voller Anregungen zum Hinschauen und Kombinieren.
- Tjong-Khing, T. (2008). *Picknick mit Torte*. Frankfurt a.M.: Moritz-Verlag.
- Tjong-Khing, T. (2010). *Geburtstag mit Torte*. Frankfurt a.M.: Moritz-Verlag.
- Westphal, C. (2008). *Ein Jahr in Wimmelhausen*. Stuttgart: Gabriel.

Fördermaterialien:

- Alt, S., Braun W.G. & Gutmann, J. (2014). *Mutig im Dialog – Förderspiele für kommunikativ und sozial unsichere Kinder*. Schaffhausen: Schubi.
- Delamain, C. & Spring, J. (2007). *Grundlagen der Kommunikation – Übungen und Spiele für Kinder von 4-6 Jahren*. Schaffhausen: Schubi.
- Pro Juventute (2012). *Schau genau – schau, wie schlau! – Sprache und Technik Hand in Hand*. Zürich: Pro Juventute.
- Raker, K. & Boretzki, A. (2009). *Wimmelposter zur Sprachförderung*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Von Gamm, E. (2014). *Sprachförderung mit Bildergeschichten (4-6 Jahre)*. Schaffhausen: Schubi.

Philosophieren mit Kindern:

- Philosophieren mit Kindern: <http://www.kinderphilosophie.ch> (Zugriff am 01.06.2016)

A2. Teamteaching

Ratschläge für die Praxis

Gelingensbedingungen für erfolgreiches Teamteaching

(vgl. Halfhide, 2009, S. 5; Wey-Huber, 2015, S. 9; Abegglen, 2009, S. 20)

- Zu Beginn sind Grundhaltungen, Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären.
- Klare Zieldefinition vereinbaren
- Verbindliche Abmachungen treffen
- Übernahme der Verantwortung durch beide Lehrpersonen
- Gleichberechtigung im Sinne von Gleichwertigkeit
- Aktiver Informations- und Wissensaustausch
- Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion
- Verbindliche Zeiten für Besprechungen und genügend Zeitressourcen
- Schrittweise vorgehen und nicht zu früh aufgeben
- Allgemein Flexibilität mit Struktur leben
- Wo nötig externe Hilfe in Anspruch nehmen (z.B. Schulleitung, Schulsozialarbeit, andere Fachpersonen)
- Offene, transparente und effiziente Kommunikation üben
- Sich grundsätzlich als „Arbeits- und weniger als „Beziehungsteam“ verstehen
- Sich an Erreichtem freuen

Instrumente zur Rollenklärung

- Ramirez Moreno, M. (2010). *Leporellos Zusammenarbeit im Kindergarten – Ein Hilfsmittel für die Rollenklärung zwischen Klassen-, IF und DaZ-Lehrpersonen*. Zürich: Schulamt.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule - Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH Hochschule für Heilpädagogik.

Mögliche Formen von Teamteaching im Kindergarten

<p>Form 1:</p> <p>Die Lehrpersonen arbeiten mit der ganzen Klasse</p> <ul style="list-style-type: none"> a) beide Lehrperson unterrichten gemeinsam b) Lehrperson A führt, Lehrperson B beobachtet c) Lehrperson A führt, Lehrperson B unterstützt <p>Beispiel: Gezielte Beobachtungen von einer LP, während die andere LP mit der Klasse arbeitet.</p>	
<p>Form 2:</p> <p>Lehrperson A arbeitet mit der ganzen Klasse, Lehrperson B unterstützt einzelne Sch. oder eine Gruppe von Sch.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lehrperson A unterrichtet Klasse, Lehrperson B Gruppe b) Lehrperson A unterrichtet Klasse, Lehrperson B einzelnes Kind <p>Beispiel: Lemschwache Kinder unterstützen/fördern.</p>	
<p>Form 3:</p> <p>Die Lehrpersonen unterrichten in zwei Gruppen</p> <p>Beispiel: Unterricht in Lerngruppen, die nach bestimmten Kriterien zusammengesetzt sind (z.B. Vorwissen, Interessen).</p>	
<p>Form 4:</p> <p>Beide Lehrpersonen unterstützen und begleiten einzelne Sch. oder Lerngruppen</p> <p>Beispiel: Individuelle Begleitung von Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten, Freispiel, Planarbeit, Projektarbeit.</p>	
<p>Form 5</p> <p>Beide Lehrpersonen unterrichten einzelne Sch. oder eine Gruppe von Sch., der Rest der Klasse arbeitet selbständig</p> <p>Beispiel: Kursangebote oder gezielte Fördermassnahmen als Ergänzung zur selbständigen Arbeit.</p>	

Quelle: Theiler, 2009, Vogt et al., 2010; zitiert in Wey-Huber, 2015, S. 6

A3. Umsetzungsmöglichkeiten auf der Inhaltsebene

Exemplarisch ausgesuchte Basiskompetenzen

Bildungsbereich „Wahrnehmung, Gestaltung und Künste“

Basiskompetenzen	
Wahrnehmung, sinnliche Erfahrungen	
1	Das Kind kann sich selbst, seinen Körper, seine Mitmenschen und seine Umwelt mit seinen verschiedenen Sinnen differenziert wahrnehmen.
2	Das Kind kann einfache Alltagshandlungen beobachten, erkennen und nachmachen sowie einfache Handlungen aus der eigenen Erinnerung oder Erfahrung anwenden und vorzeigen.
3	Das Kind geht in Alltags-, Bewegungs- und Spielsituationen achtsam mit sich und anderen um, kann sich bei Bedarf klar abgrenzen, aber auch Nähe zulassen.
Gestaltung, kreatives Schaffen	
4	Das Kind kann Emotionen, Eindrücke, Erfahrungen und Vorstellungen mit dem Körper, mit seiner Stimme, verschiedenen Instrumenten, mit Materialien und mit Sprache zum Ausdruck bringen.
5	Das Kind kann in seiner eigenen Bildsprache Mensch, Tier, Pflanze, Haus und Alltagsgegenstände darstellen.
6	Das Kind beteiligt sich alleine oder mit anderen nachahmend, gestaltend, improvisierend und experimentierend an kreativen Prozessen.
7	Das Kind kann mit unterschiedlichen Klangerzeugern und mit dem Körper auf verschiedene Arten musizieren, einzeln oder koordiniert in der Gruppe, reproduzierend, imitierend, experimentierend und improvisierend.
8	Das Kind nutzt seine Stimme als persönliches Instrument und verfügt über ein Repertoire altersgerechter Lieder.
9	Das Kind kann Tonhöhe, Lautstärke oder einfache Klangfolgen erkennen, beschreiben, in Bewegung umsetzen oder bildlich wiedergeben.
10	Das Kind kann gestalterische Möglichkeiten eines Materials entdecken und einsetzen.
11	Das Kind kann mit andern zusammen im Rollenspiel Situationen gestalten und dabei verschiedene Rollen einnehmen.
Künste, kulturelle Bildung	
12	Das Kind kann eigenen und fremden Gestaltungsprozessen und Werken aufmerksam und wertschätzend begegnen und über gewonnene Eindrücke sprechen.

Quelle: Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich, 2008, S. 33

Begründung für die Auswahl der Basiskompetenzen

Sinnesorgane haben eine wichtige Funktion für den Aufbau von Wissen und Fähigkeiten, das sensorische Gedächtnis steht am Anfang des Lernprozesses. Die Förderung der Wahrnehmung ist fundamental für den Entwicklungsprozess des Kindes. „Durch Störungen grundlegender Wahrnehmungsprozesse werden auch komplexere Funktionen und Fähigkeiten wie Sprache und Sprechen, räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentration, Ausdauer, Gedächtnis, Motorik und nicht zuletzt Lesen, Rechtschreiben und mathematisches Denken beeinträchtigt“ (Barth, 2006, S. 56). Weiter ist ein Schwerpunkt auf die Äusserung von Gefühlen,

Erfahrungen und Meinungen zu legen. Damit wird die Basis für ein gutes Klassenklima und die aktive Auseinandersetzung mit dem Lernprozess gelegt.

Bildungsbereich „Körper, Bewegung und Gesundheit“

Basiskompetenzen	
Bedeutung des Körpers	
1	Das Kind kann Körperteile benennen und kennt deren Funktion.
2	Das Kind kann Anspannung und Entspannung gezielt herbeiführen.
3	Das Kind respektiert seinen eigenen Körper und die Körper anderer und ist in der Lage, Grenzen zu setzen und zu akzeptieren.
Bewegung	
4	Das Kind verfügt über ein Bewegungsrepertoire, um Innen- und Aussenräume (zum Beispiel Schulweg, Naturraum, Kindergartenareal, Sporthalle) zu nutzen und sich zu orientieren. Es kann sich auch komplexeren räumlichen Situationen (Hindernisse, unebenes Terrain, Spiel- und Klettergeräte) anpassen und sich sicher alleine und in Gruppen bewegen.
5	Das Kind stellt sich Bewegungsherausforderungen und gewinnt so an Selbstvertrauen. Es kann Risiken altersentsprechend einschätzen, so dass es sich und andere nicht gefährdet.
6	Das Kind zeigt zum Beispiel bei Laufspielen oder Wanderungen eine altersgemässe Ausdauer.
7	Das Kind ist in der Lage, über die taktile Wahrnehmung Oberfläche, Gewicht, Struktur und elementare Form von Gegenständen zu differenzieren.
8	Das Kind kann bei herausfordernden Bewegungsaufgaben sein eigenes Körpergewicht beim Hangen, Stützen und Klettern beziehungsweise halten.
Grobmotorik	
9	Das Kind kann Bewegungen, Körperstellungen sowie einfache Schrittkombinationen übernehmen und ausführen, zum Beispiel darstellen, tanzen, gleiten, kriechen, stampfen, hüpfen, galoppieren, schaukeln, klettern, rollen und sich drehen.
10	Das Kind beherrscht motorische Fertigkeiten wie zum Beispiel die Rolle vorwärts, Sprungkombinationen mit und ohne Seil, balancieren, einen Ball fangen, prellen und führen.
11	Das Kind kann gemeinsam mit der Lehrperson und anderen Kindern Grossgeräte (Schwedenkasten, Langbank, Matten usw.) aufstellen und sich sowohl allein und in der Gruppe vielfältig daran bewegen als auch mit Kleingeräten (Reif, Ball, Seil, Tücher, «Sandsäckli» usw.) über längere Zeit und variantenreich spielen.
12	Das Kind versteht die wichtigsten Baderegeln. Es fühlt sich beim spielerischen Umgang am, im und mit dem Wasser sicher und angstfrei.
Feinmotorik	
13	Das Kind kann verschiedene Werkzeuge wie Schere, Farbstifte usw. zweckmässig führen und den Druck beim Pinzettengriff oder im Umgang mit Leim- oder Farbtuben angemessen dosieren.
14	Das Kind kann mit verschiedenen Schreibmaterialien gezielt und kontrolliert umgehen (zielen, stoppen).
Gesundheit	
15	Das Kind sorgt altersentsprechend für sich selber und setzt die wichtigsten Hygieneregeln wie Zähneputzen und Händewaschen um. Es führt weitere Alltagstätigkeiten wie An- und Ausziehen selbständig aus.
16	Das Kind kann Unwohlsein oder Schmerzen am Körper erkennen und mitteilen.
17	Das Kind weiss, dass gesundes Essen und Trinken seine Befindlichkeit positiv beeinflussen.

Quelle: Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich, 2008, S. 35

Begründung für die Auswahl der Basiskompetenzen

Bewegung und Wahrnehmung sind bedeutende Bestandteile der kindlichen Entwicklung und Bewegungserfahrungen sind für die kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung zentral.

Diese wiederum hat einen wichtigen Einfluss auf das Körperschema und die Wahrnehmung des eigenen Körpers ist verantwortlich für viele Entwicklungsprozesse, wie zum Beispiel die räumliche Orientierung.

Die Feinmotorik ist für viele kleine Bewegungsformen zuständig und auch massgeblich an der Selbstständigkeit des Kindes beteiligt. Weiter ist sie für die Schule von grosser Bedeutung. Es ist darauf zu achten, dass den Kindern wichtige Aspekte des optimalen Schreibvorgangs gezeigt werden. Die richtige Schreib- und Bewegungsrichtung und eine korrekte Stifthaltung erleichtern den späteren Schreibprozess wesentlich.

Bildungsbereich „Kommunikation, Sprache und Medien“

Basiskompetenzen	
Kommunikation	
1	Das Kind kann sich in alltäglich wiederkehrenden Kommunikationssituationen angemessen verhalten (z.B. Begrüssen und Verabschieden oder nonverbale bzw. sprachbegleitende Handlungen für Bejahen oder Verneinen vollziehen, Einhalten von Gesprächsregeln im Kindergartenkreis).
2	Das Kind versteht in alltäglichen Situationen, was andere verbal oder nonverbal ausdrücken. Es versteht Handlungsanweisungen sowie Fragen und reagiert angemessen.
3	Das Kind kann Erlebnisse, Anliegen, Gefühle und Ansichten so mitteilen, dass seine Erfahrungen für andere nachvollziehbar werden, dies in verbaler, nonverbaler und symbolisierter Form.
Sprache	
4	Das Kind verfügt über einen Wortschatz, der sich aus den situativ wichtigen Inhaltswörtern der eigenen Lebenswelt sowie aus Frage- und Funktionswörtern zur räumlichen und logischen Orientierung zusammensetzt (zumindest: wohin, woher, wovon, wie viel / vor, hinter, rechts, links, unter, über, auf, zwischen / mehr, weniger, gleich viel).
5	Das Kind wendet die wichtigen grammatikalischen Strukturen der deutschen Sprache im Hauptsatz an.
6	Das Kind kann einfache Geschichten erzählen (z. B. Reihenfolge beachten, Personen und Zeiten verständlich verwenden).
7	Das Kind kann geeignete Bilder in eine zeitlich und kausal nachvollziehbare Reihenfolge zu einer Geschichte ordnen.
8	Das Kind fragt situations- und inhaltsangemessen nach, um besser zu verstehen. Es sucht selbständig nach Antworten, wie etwas gemacht wird und wo etwas zu finden ist.
9	Das Kind nimmt akustisch differenziert wahr und kann verständlich artikulieren.
10	Das Kind nimmt an Gesprächen über Sprache und Sprechen teil und hat Lust und Freude, mit der Sprache spielerisch umzugehen.
11	Das Kind weiss um die Vielfalt der Sprachen und erlebt Mehrsprachigkeit als interessant und positiv.
12	Das Kind kann zwischen Mundart und Hochdeutsch unterscheiden und einfache Sätze in Hochdeutsch bilden.
13	Das Kind versteht, dass Symbole, Zeichen und Piktogramme aus seinem Alltag eine Bedeutung haben.
14	Das Kind erkennt Geschriebenes und weiss um die Funktionen von Schrift. Es kann seinen Namen erkennen und schreiben.
Medien	
15	Das Kind kann die Medien seines Alltags sachgerecht nutzen. Es kennt die Behandlung und Bedienung der entsprechenden Geräte und Materialien.
16	Das Kind kann Medienerlebnisse und damit verbundene Gefühle auf seine Art in symbolischem Spiel, durch Erzählen oder in der Kommunikation zum Ausdruck bringen.
17	Das Kind kennt den Vorgang des Aufzeichnens, Aufnehmens, Aufschreibens von Ereignissen und den Vorgang des Zeigens, Abspielens und Lesens der aufgenommenen Informationen.
18	Das Kind weiss, dass Mitteilungen aus Medien wahr oder erfunden sein können und ist in der Lage, stufengemäss solche Überlegungen im Zusammenhang mit den benutzten Medien anzustellen.

Quelle: Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich, 2008, S. 26

Begründung für die Auswahl der Basiskompetenzen

Die Sprache ist eine wichtige Ausdrucksform und eng mit dem Denken und Handeln verknüpft. Weiter ist sie wesentlich an der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes beteiligt. Sie hat einen Einfluss auf alle Bildungsbereiche des Lehrplans. Der Förderung der Sprache und Kommunikation muss ein wichtiger Stellenwert eingeräumt werden.

Nicht erwähnt im Lehrplan ist die Phonologische Bewusstheit. Sie gehört nach Barnitzky (2014) zum Kompetenzbereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ und bedeutet die Fähigkeit, die lautlichen Strukturen von Sprache und Schrift zu erkennen. Sie spielt beim Schriftspracherwerb eine wesentliche Rolle und muss ein fester Bestandteil im Kindergarten sein. Zu berücksichtigen ist die Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn, dazu gehören Geräusche, Reime und Wörter in Silben zerlegen.

Bildungsbereich „Natur, Technik und Mathematik“

Basiskompetenzen	
Natur	
1	Das Kind erkennt Phänomene der belebten und unbelebten Natur in seiner Umgebung und kann darüber berichten. Es zeigt Interesse und stellt Fragen.
2	Das Kind kennt Veränderungen der Natur im Lauf der Jahreszeiten und kann sie beschreiben.
3	Das Kind kennt einige Tiere und einige Pflanzen aus seinem Umfeld und kann Aussagen über ihre Besonderheiten und ihre Lebensbedingungen machen.
4	Das Kind erkennt in Ansätzen die Abhängigkeit des Menschen von der Natur und kann am Beispiel von alltäglichen Nahrungsmitteln darüber Auskunft geben.
5	Das Kind kennt Massnahmen zum Schutz der Umwelt wie Abfallvermeidung, Stromsparen und den sorgsamen Umgang mit Wasser.
Technik, Werkzeuge	
6	Das Kind kann Werkzeuge, Geräte und Hilfsmittel aus dem gestalterischen Bereich handhaben und einsetzen. Es weiss Bescheid über gefährliche Materialien und Gegenstände.
7	Das Kind beherrscht einfache Geräte und Hilfsmittel für den Alltagsgebrauch.
8	Das Kind kennt einige einfache und grundlegende physikalische Gesetzmässigkeiten wie Hebelgesetz, Schwerkraft. Es kennt einige Zusammenhänge und weiss zum Beispiel, dass eine Kugel auf einer schiefen Ebene hinunterrollt, warum ein Messer schneidet, warum Körper einen Schatten werfen.
Mathematische Erfahrungen	
9	Das Kind kann Eigenschaften wie Farbe, Form, Konsistenz an verschiedenen Gegenständen und Materialien als gleichartig (blau, rund, hart) erkennen.
10	Das Kind kann die Zahlwortreihe vorwärts von 1 bis 20 und rückwärts von 10 bis 0 aufsagen. Es kann Mengen bis zu 20 abzählen und verschieden grosse Mengen von bis zu 10 Gegenständen miteinander vergleichen.
11	Das Kind kann verschiedene Gegenstände miteinander vergleichen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen.
12	Das Kind kann Muster erkennen, einfache Muster wiederholen und die Regel des Musters beschreiben.
13	Das Kind erkennt die Formen Dreieck, Kreis, Quadrat, Rechteck, Würfel und Kugel an Gegenständen und in Bildern.
14	Das Kind kennt Zeitabschnitte wie Tage, Monate, Jahreszeiten. Es kennt sein Alter in Jahren und weiss, was gestern, heute und morgen bedeutet.

Begründung für die Auswahl dieser Basiskompetenz

Eine gute Mengenerfassung und eine sichere Zählkompetenz sind verantwortlich für den Aufbau von mathematischen Fähigkeiten (vgl. Krajewski, 2003). Im Kindergarten müssen die Zählfertigkeiten und das Vergleichen, Vermindern und Vermehren von Mengen einen wichtigen Bestandteil haben. Im Gegensatz zum Lehrplan für die Kindergartenstufe empfehlen Schmassmann & Moser Opitz (2007, S. 9), die Mengenwahrnehmung bis 20 zu berücksichtigen. So kann besser auf die Heterogenität eingegangen werden und einzelne Zahlen können vor allem im Kontext 10 bis 20 dargestellt werden. Die Förderung besteht darin, „dass die Kinder in ihrem Alltag und im Kindergarten einer Welt mit Zahlen begegnen und immer wieder Gelegenheit erhalten, sich mit Zählfähigkeiten, Darstellungen von Anzahlen, Zahlen und Ziffern auseinanderzusetzen“ (ebd., 2007, S. 9).

Bildungsbereich „Identität, Soziales und Werte“

Dieser Bildungsbereich muss während der ganzen Kindergartenzeit im Fokus stehen und er wird in einem individualisierten und binnendifferenzierten Unterricht wie in dieser Arbeit beschrieben täglich gefördert. Das Leben von Heterogenität und eine entsprechende Unterrichtsgestaltung legen die Basis für diese Basiskompetenz.

Die Bildungsbereiche den Kindern erklärt

Je nach Entwicklungsstand ist es möglich, den Kindern auf einfache und spielerische Art und Weise die Inhalte des Lehrplans zu erläutern. Eine Idee wäre, für jeden Bildungsbereich eine passende Geschichte zu wählen und mit einer Symbolfigur zu verknüpfen. Diese steht zum Beispiel für eine Sprachsequenz und im Wochenplan kann mit einem Bild darauf verwiesen werden. Die Kinder wissen somit, was auf sie zukommt. Für das bessere Verständnis des Lerninhalts und zur Förderung des zusammenhängenden Denkens ist diese Transparenz wichtig. Die einzelnen Bildungsbereiche müssen gestaffelt eingeführt werden, alles andere wäre eine Überforderung.

Bildungsbereich «Wahrnehmung, Gestaltung und Künste»

Bilderbuch: Willis, J. & Ross, T. (2006). *Kopf hoch, Fledermaus!*. Mannheim: Sauerländer.

Symbolfigur: Fledermaus

Bildungsbereich «Körper, Bewegung und Gesundheit»

Bilderbuch: Loser, J. (2014). *Türli & Flidari im Zirkus*. Montlingen: Türli Verlag.

Symbolfigur: Die beiden Jungen Türli und Flidari

Bildungsbereich «Kommunikation, Sprache und Medien»

Bei diesem Bereich steht die Symbolfigur «Bücherm Maus» im Mittelpunkt. Sie wohnt in einem Buch und liebt Literatur, Wörter und Sprachen.

Bildungsbereich «Natur, Technik und Mathematik»

Bilderbuch: van Genechten, G. (2016). *Käferzirkus 1 2 3*. München. Knesebeck.

Symbolfigur: Marienkäfer

Bildungsbereich «Identität, Soziales und Werte»

Bilderbuch: Lionni, L. (2004). *Swimmy*. Landsberg: Beltz.

Symbolfigur: Fisch

Wochenplan: Die Kinder sind informiert, dass am Montag und Mittwoch die Bücherm Maus kommt und am Dienstagnachmittag etwas zur Wahrnehmung (Fledermaus) gemacht wird.

Mögliche offene Fragen:

- Was lernen wir im Kindergarten?
- Was habt ihr in letzter Zeit gelernt?
- Was lernen wir in der Schule?
- Was lernst du zu Hause?
- Was lernst du bei deinem Hobby, z.B. beim Fussball?
- Was möchtest du lernen?
- Was hat Kind ... gelernt?

Bilderbücher:

- Hofbauer, F. & Probst, P. (2015). *Wenn ein Löwe in die Schule geht*. Berlin: Annette Betz.
- Horse, H. (2008). *Der kleine Hase kommt in den Kindergarten*. Köln: Boje.
- Moost, N. (2010). *Wenn die Ziege schwimmen lernt*. Landsberg: Beltz.
- Tielmann, Ch. & Kraushaar, S. (2013). *Max geht in den Kindergarten*. Hamburg: Carl- sen.
- Weninger, B. & Ginsbach, J. (2001). *Lauf, kleiner Spatz!* Zürich: Atlantis, verlag pro juvenute.
- Weninger, B. & Tharlet, E. (2015). *Lernen macht Spass*. Zürich: minedition.

Weitere Möglichkeit: Ein Bilderbuch passend zum Thema wählen und mit den Kindern bespre-
chen, wer in dieser Geschichte was gelernt hat.

A4. Umsetzungsmöglichkeiten auf der Zielebene

Diagnostik im Kindergarten – mögliche Instrumente für die Lernstandserfassung

Lernstandserfassung bei Kindergarteneintritt

- Züst Th., Manzanell H. & Solcà Porcedda C. (2014). „Stein um Stein“ – Lernstandserfassung mit Gruppen bei Kindergarteneintritt. Chur: Eigenverlag.

Lernstandserfassung Bildungsbereich «Wahrnehmung, Gestaltung und Künste»

- Barth, K. (2012). *Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit*. München: Reinhardt.
- Bettinger, Th. & Ledl, V. (2008). *Förderdiagnose 2.0.3*. Zugriff am 01.06.2016 unter: <http://xyz.at/xyz/index.php>

Lernstandserfassung Bildungsbereich «Körper, Bewegung und Gesundheit»

- Barth, K. (2012). *Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit*. München: Reinhardt.
- Bettinger, Th. & Ledl, V. (2008). *Förderdiagnose 2.0.3*. Zugriff am 01.06.2016 unter: <http://xyz.at/xyz/index.php>

Lernstandserfassung Bildungsbereich «Kommunikation, Sprache und Medien»

- Dohmen, A., Dewart, H. & Summers, S. (2009). *Das pragmatische Profil – Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern*. München: Urban & Fischer.
- Hartmann, E. & Dolenc-Petz, R. (2012). *Olli, der Ohrendedektiv – Test und Förderverfahren zur phonologischen Bewusstheit in Vorschule und Schule*. Donauwörth: Auer.
- Martschinke, S., Kammermeyer, G., King, M. & Forster, M. (2005). *Anlaute hören, Reime finden, Silben klatschen*. Donauwörth: Auer.
- Moser, U. & Berweger, S. (2007). *wortgewandt & zahlenstark*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Schulz P. & Tracy R. (2011). *LiSe-DaZ, Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache*. Göttingen: Hogrefe.

Lernstandserfassung Bildungsbereich «Natur, Technik und Mathematik»

- Meyer, St. (2012). *Kompetenzraster Kindergarten und Schulanfang*. Zürich: HfH Hochschule für Heilpädagogik.
- Meyer, St. (2016). *Das flexible Interview*. Zugriff am 01.06.2016 unter: <http://www.interview.hfh.ch>

- Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2011). *Elementar Mathematisches BasisInterview für den Einsatz im Kindergarten*. Offenburg: Mildenerger Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch*. Zug: Klett und Balmer.
- Storz, M. & Zollinger, C. (2013). *Familie Bär im Matheland*. Zürich: HfH Hochschule für Heilpädagogik.

Umsetzung einer transparenten Leistungserwartung im Kindergarten

Transparenz der Bildungsziele für die Kindergartenstufe

- Den Kindern das Thema „Lernen“ bewusst machen
- Sammlung von Ideen: Was wird im Kindergarten gelernt?
Visualisierung durch einfache Symbole, Zeichnungen, Bilder
- Ideen bündeln und mit den Bildungszielen des Lehrplans vergleichen
- Die Bildungsziele sind mit den Aktivitäten nach ICF (2012) zu ergänzen

Transparenz der Lernstandserfassung

- Mit den Kindern kann in einem Einzelsetting über die Lernstandserfassung gesprochen werden.
- Mögliche Fragen, um eine Auseinandersetzung mit der Erfassung anzuregen
 - „Was hast du hier gemacht?“
 - „Wie hast du es gemacht?“
 - „An was liegt es, dass du es so gemacht hast?“
 - „Könntest du etwas noch anders machen?“
 - „Was kannst du besonders gut?“
 - „Was fällt dir noch schwer?“

Gestaltung eines individuellen Leistungsportfolios

- Die Symbole der Bildungsziele werden vom Kind auf ein Blatt geklebt.
- Das Kind kann eine persönliche Selbstreflexion dazu setzen.
- Feedback: Dem Kind wird durch die begleitende Person eine differenzierende Rückmeldung gegeben. Das Ziel soll die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes sein.
- Gemeinsam wird festgehalten, an was das Kind in nächster Zeit noch arbeiten muss. Dieses Blatt kann für das persönliche Portfolio verwendet werden.

Mögliche Visualisierung der Bildungsbereiche Lehrplan (2008) und der Aktivitäten nach ICF (2012)

Bildungsbereich «Wahrnehmung, Gestaltung und Künste»

Bildungsbereich «Körper, Bewegung und Gesundheit»

Bildungsbereich „Kommunikation, Sprache und Medien“

Bildungsbereich «Natur, Technik und Mathematik»

Bildungsbereich «Identität, Soziales und Werte»

Aktivitäten nach ICF „Allgemeines Lernen“

Aktivitäten nach ICF „Umgang mit Anforderungen“

Aktivitäten nach ICF „Für sich selbst sorgen“

Selbstreflexion im Kindergarten: Mögliche Instrumente

A5. Umsetzungsmöglichkeiten auf der sozialen Ebene

Heterogenität leben – Ideen und Möglichkeiten zur Umsetzung

Bilderbücher

- „Anders...als du denkst!“
Diversität und Inklusion als Thema in vorteilsbewussten Bilderbüchern für Vor- und Grundschulkindern – Ein Auswahlverzeichnis
Lektorat der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, 2015
Zugriff am 01.06.2016 unter:
<http://www.bz-sh.de/index.php/downloadbereich/download/69-auswahlverzeichnis/336-anders-als-du-denkst>

„Das bin ich“

Verschiedene Gestaltungsarbeiten zum Thema, die Heterogenität soll durch die Unterschiedlichkeit zum Ausdruck gebracht werden.

Unterrichtsmaterialien

- Calvert, K. & Schreiber, P. (2015). *Selbstkompetenz stärken mit dem Bilderbuch „Ich“* von Philip Wächter. Weinheim und Basel: Beltz.

Ideen zum konstruktiven Umgang mit Konflikten

Bilderbücher

- Konfliktlösungen in Bilderbüchern für Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter – Ein Auswahlverzeichnis
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, Hamburg e.V. (ajs)
Zugriff am 01.06.2016 unter:
<http://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2009/3744/pdf/Konfliktloesungen.pdf>

Ritual Friedensbank (Quelle unbekannt)

Im Kindergarten steht eine kleine Bank, auf die sich zwei Kinder bei einem Streit zurückziehen können. Die Kinder absolvieren ein Ritual nach folgendem Ablauf:

1. Beide Kinder setzen sich auf die Bank.
2. Gemeinsam auf 10 zählen oder eine kurze Sanduhr still beobachten.
3. Aus der Schachtel die farbige Kugel nehmen, diese gibt an, wer am Sprechen ist.
4. Die Kinder schildern abwechselungsweise aus ihrer Perspektive was passiert ist.
5. Wenn möglich, eine Lösung finden.
6. Frieden schliessen: 1. Handschlag, 2. Seifenblase
7. Wenn gewünscht, zur Versöhnung miteinander eine Zeichnung malen oder miteinander...

Ritual Friedensteppich (Quelle Schule Göttibach, Thun)

Eine weitere, leicht komplexere, Möglichkeit ist der Friedensteppich.

Der Ablauf ist detailliert aufgelistet unter: <http://www.peschu.ch/2schulen/2goettibach/goetti/Friedensteppich%20Goettibach.pdf> (Zugriff am 01.06.2016)

Unterrichtsmaterial:

PFADE: Programm zur Förderung alternativer Denkstrategien
Zugriff am 01.06.2016 unter:
<http://www.gewaltpraevention-an-schulen.ch>

Ideen zur Förderung der Emotionskultur

Bilderbücher:

- Fischer, T. (2015). *Ich bin so wie ich bin*. Lindau: Papierfresserchens MTM-Verlag.
- Kreul, H. (2014). *Ich und meine Gefühle*. Bindlach: Loewe.
- Manske, Ch. & Löffel, H. (2012). *Ein Dino zeigt Gefühle 01*. Ruhmark: Donna Vita.
- Manske, Ch. & Löffel, H. (2012). *Ein Dino zeigt Gefühle 02*. Ruhmark: Donna Vita.
- Manske, Ch. & Löffel, H. (2014). *Ein Dino zeigt Gefühle – Die Box*. Köln: Mebes + Noack.
- Van Hout, M. (2014). *Heute bin ich*. Zürich: Arcari.

Unterrichtsmaterialien:

- Kaemper, S. & Westermann, H. (2014). *Gefühle entdecken mit dem Grüffelo*. Landsberg: Beltz.
- Pro juventute, Stimmungsflip: <https://shop.projuventute.ch/de/2~220/Kinder-Erwachsene/Stimmungsartikel?hi=220&hl=2> (Zugriff am 01.06.2016)

Unterstützung Selbstkonzept

Jedes Kind gestaltet für sich ein persönliches Poster. In die Mitte kommt ein Bild des Kindes, fotografiert oder gezeichnet. Rundherum werden Fotos und Zeichnungen geklebt mit Tätigkeiten, die das Kind gut kann. So setzt sich mit der Zeit ein persönliches „Das kann ich gut“-Bild zusammen.

Einführung Klassenrat

- Stauffer, R. (2011). *Partizipation in Kindergarten und Grundstufe – Ein Leitfaden mit konkreten Anregungen und erprobten Beispielen zu Klassenrat und Co*. Zürich: Schulamt.

Ideen zum kooperativen Lernen

Helferhand

Auf Spielangebote des Freispiels und der Lernlandschaft können Hände mit Namen von Kindern geklebt werden. Dem helfenden Kind wird zuvor aufgezeigt, dass es das Spiel verstanden hat und dass die Erwachsenen die Verantwortung für die Einführung an sie abgeben können. Anschliessend wird es gefragt, ob es bereit ist, das Spiel anderen Kindern zu erklären. Es wird sozusagen zum Profi dieses Angebots gemacht. Das Kind muss sich dazu bereit erklären und es ist wichtig, dass es Alternativen gibt. So können mehrere Kinder auf die Hand geschrieben werden. Wenn das Kind keine Lust oder Zeit hat, besteht die Möglichkeit, «Nein» zu sagen.

Bei der Lernlandschaft kann das tutorielle Lernen auch unterstützt werden, indem die Kindergartenlehrperson zwei Kindern die gleiche Aufgabe zuweist. Es ist wichtig, immer wieder auf einen Wechsel zu achten und es wäre schön, wenn alle Kinder einmal die Rolle des zeigenden Kindes übernehmen könnten. Dies kann eine einfache Aufgabe sein, die Kooperation steht im Mittelpunkt.

Denken – Austauschen – Vorstellen (DAV)

Während einer individuellen Phase machen sich die Schüler und Schülerinnen Gedanken zu einer Fragestellung und tauschen diese in einer anschliessenden kooperativen Phase in der Kleingruppe aus. In der letzten Phase stellen die Kinder ihre Erkenntnisse der Gruppe vor (vgl. Berner & Zumsteg, 2011, S 231). Auch im Kindergarten lässt sich die Methode DAV sehr gut umsetzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

- Bildergeschichte legen
 - Denken: Jedes Kind bekommt die einzelnen Teile einer Bildergeschichte. Es überlegt sich, wie die Geschichte verlaufen könnte.

- Austauschen: In einer Kleingruppe tauschen sich die Kinder über ihre Ergebnisse aus. Eventuell einigen sie sich für einen Ablauf der Geschichte.
- Vorstellen: Die Kinder stellen ihre Ergebnisse der Gruppe vor und formulieren ihre Erkenntnisse.
- Fragestellung: „Was braucht eine Blume, damit sie gut wachsen kann?“
 - Denken: Jedes Kind zeichnet auf ein Blatt seine Überlegungen.
 - Austauschen: In der Gruppe zeigen die Kinder einander ihre Ergebnisse und übertragen ihre Erkenntnisse auf ein weiteres Blatt.
 - Vorstellen: In der Gruppe tauschen die Kinder ihre Überlegungen aus.

„Place Mat“ zum Thema Haus

Unterrichtsmaterialien

- Kälin, F. (2014). *Miteinander lernen*. Schaffhausen: Schubi. Bildkarten für Sozial- und Arbeitsformen
- Kreupin, M. & Mehler, K. (2014). *Bildkarten: Miteinander erleben*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Zimmer, R. (2014). *Miteinander erleben mit Tiger und Bär*. Weinheim und Basel: Beltz.

Fachliteratur

- Bochmann, R. & Kirchmann, R. (2015). *Kooperatives Lernen in der Grundschule – Zusammen arbeiten – Aktive Kinder lernen mehr*. Essen: NDS Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Büchel, P., Gretler-Kägi, H. & Schmid, S. (2007). *Immer drüü mitenand...-Kleingruppen als Unterrichtsform*. Zürich: Lehrmittelverlag.

A6. Umsetzungsmöglichkeiten auf der Handlungsebene

Aktivierung von Vorwissen – Möglichkeiten im Kindergarten

- Offene Fragestellungen: Die Kinder erzählen von ihren Erfahrungen.
- Philosophieren zum Thema (siehe Anhang 1)
- Phantasiereise mit Musik oder Geschichte
- Lieder zum Thema abspielen lassen
- Sinneseindrücke sammeln lassen
- Gespräch über ein Bild, eine Zeichnung oder einen Gegenstand.
- Bilder zum Thema zur Verfügung stellen: Die Kinder lassen die Bilder auf sich wirken.
- Spieltisch mit Figuren zum Thema einrichten: Die Kinder können damit spielen.
- „Place Mat“
- Neugierde auslösen

Es ist wichtig, nach der Aktivierung mit den Kindern in einen Austausch zu kommen oder die Kinder ihre Erfahrungen zeichnen zu lassen.

Förderung der Selbstregulation und Aufbau von Lernstrategien

Selbstregulation und Lernstrategien können durch aktive Teilnahme am Lernprozess mit konstruktivem Feedback unterstützt werden und Lernpartnerschaften sind beim Aufbau von Lernstrategien sehr hilfreich. Weiter gibt es verschiedene Möglichkeiten, exekutive Funktionen und den Aufbau von Lernstrategien zu fördern. Ein einfaches Mittel ist die Wochenarbeit. Dabei bekommen die Kinder Anfang Woche eine Aufgabe zugeteilt, das Ziel ist, dass sie bis Ende Woche erledigt ist.

Wochenaufgabe

Datum	Aufgabe	Aufgabe gelöst → Stempel					Wie hat mir die Aufgabe gefallen?
		Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	

Durch den Auftrag werden die Handlungsplanung, die Organisation des Verhaltens und die Selbstregulation, insbesondere eine Aufgabe anpacken und gut zu Ende führen, gefördert. Gleichzeitig können die Lernspiele so verteilt werden, dass sie den individuellen Vorkenntnissen der Kinder entsprechen. Regelmässig kann mit den Kindern reflektiert werden, wie ihnen die Aufgabe gefallen hat und wie sie diese gelöst haben. Wenn zum Beispiel die Aufträge knapp oder gar nicht bearbeitet werden, kann mit dem Kind darüber gesprochen werden.

Fördermaterialien

- Fex-Spiele zur Förderung exekutiver Funktionen. Zugriff am 01.06.2016 unter: <http://www.znl-fex.de/weiteres/Fex-Materialien/Fex-HABA/fex-haba.html>
- Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2010). *Marburger Konzentrations-training (MKT) für Kindergarten- Vorschule und Eingangsstufe*. Dortmund: borgmann.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder – Mit Kindern das Lernen reflektieren*. Bern: schulverlag plus.

Links

- Transfer-Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen: „Förderung exekutiver Funktionen“ (fex). Leitung: Mandred Spitzer
Zugriff am 01.06.2016 unter: <http://www.znl-fex.de/>

Software – Medien

- Lenhard, A., Lenhard, W. & Klauer, K. J. (2011). *Denkspiele mit Elfe und Mathis – Förderung des logischen Denkvermögens für das Vor- und Grundschulalter*. Göttingen: Hogrefe (Testzentrale). Siehe auch Demoversion: <http://www.testzentrale.de/programm/denkspiele-mit-elfe-und-mathis.html> (Zugriff am 01.06.2016)

Fachliteratur

- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.
- Dawson, P. & Guare, R. (2012). *Schlau, aber – Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen. Mit praktischen Tipps und Übungen*. Bern: Huber.
- Diamond, A. & Lee, K. (2014). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In: Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* S. 145-161. Bern: Huber.
- Walk, L.M. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Bad Rodach: Wehrfritz.*

A7. Umsetzungsmöglichkeiten auf der Prozessebene

Ratschläge für die Praxis

Strukturierung kann durch verständliche Regeln und eine gute Raumgestaltung erreicht werden (siehe Anhang A9). Dabei ist auf eine gute Visualisierung und eine regelmässige Repetition der Regeln und Abläufe zu achten. Es macht Sinn, Präsenz- und Stoppsignale einzuführen.

Unterrichtsmaterialien

- Kälin F. (2011). *Verhaltensregeln – Bildkarten mit Regeln für das soziale Miteinander*. Schaffhausen: Schubi.
- Sanduhren und „Time Timer“ zur Visualisierung und Strukturierung der Zeiteinteilung

Eine äussere Strukturierung kann auch durch Visualisierung des Tagesablaufs erreicht werden. Dafür können Fotos der Kinder gemacht werden oder eine Kombination der Bildkarten von Kälin (2011; 2014) kann hilfreich sein.

Geführte Aktivität und offener Unterricht

Bilder sind zu weiteren Unterrichtssequenzen erhältlich: Garderobe, Znüni, Pause, Freispiel, Aufräumen, ...

A8. Offener Unterricht im Kindergarten

Organisatorische Offenheit – Praktische Umsetzung im Kindergarten

Die organisatorische Offenheit kann mit der Wochenaufgabe, wie unter Anhang A6. beschrieben, umgesetzt werden. Ebenfalls kann den Kindern eine Tagesaufgabe angeboten werden. Die Aufgabe wird den Kindern nach dem Morgenritual erklärt und sie haben bis am Mittag Zeit, diese zu lösen. Die Kinder müssen ihre Arbeits- und Spielzeit einteilen und zum Schluss die Aufgabe reflektieren.

Quelle: Pädagogische Hochschule Zürich, Weiterbildung „Lehr und Lernformen konkret“

Methodische Offenheit – Praktische Umsetzung im Kindergarten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Spielmaterial zur Verfügung zu stellen, das individuell verwendet werden kann. Eine Auswahl ist hier ersichtlich:

- Freies Material wie Knöpfe, Muggelsteine, Naturmaterialien
- Bastel- und Zeichnungsmaterial wie verschiedenes Papier, Stifte, Scheren, Klebstreifen
- Würfelmosaik
 - Rechsteiner, B. & Lang, Ch. (2007). *Die magischen Würfel*. Hölstein: Verlag KgCH.
 - Möri, R.: grundschulmaterial.ch (Zugriff am 01.06.2016)
- Nikitin Material (Grundkasten, Würfel)
- Fröbel Spielgaben
- Lego
- Clics Bausteine
- Magnetspiele

Soziale Offenheit – Praktische Umsetzung im Kindergarten

Niggli (2013, S. 236) schlägt ein Interesseinventar zur Themenfindung vor. Im Kindergarten lassen sich folgende Ausgangsfragen für die Partizipation umsetzen:

- Was machst du am liebsten im Kindergarten?
- Mit was spielst du am liebsten?
- Was machst du am wenigsten gern?
- Wenn du irgendetwas lernen könntest, das du selbst bestimmen kannst, was würdest du wählen?
- Bei welchem Thema kommst du so gut draus, dass du anderen Kindern etwas darüber erzählen kannst?
- Wenn du irgendwohin reisen könntest, wohin würdest du gehen?
- Wenn du etwas im Kindergarten ändern könntest, was wäre es?

Freiarbeit

Fröbel führte die Freiarbeit in die Pädagogik ein (vgl. Punkt 2.1) und förderte so den offenen Unterricht, bei dem die Kinder ihren Lerninhalt frei wählen können. Im Kindergarten gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Freiarbeit zu gestalten. Sie kann als freiwilliges Angebot eingeführt werden, um einzelnen Kinder mit erweiterten Kompetenzen eine zusätzliche Aufgabe zu geben. Es ist aber auch möglich, mit allen Kindern eine Freiarbeit durchzuführen. Je nach Entwicklungsstand des Kindes sind die Begleitung und Stützansätze der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen anzupassen. Die Ergebnisse der Freiarbeit können am Ende der Klasse vorgestellt werden, die Eltern können dazu eingeladen werden. Auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind fähig, mit einer guten Begleitung eine einfache Freiarbeit zu verwirklichen.

Fachliteratur

- Luff, L. (n.d.). *Den Kindergarten gemeinsam einrichten – ein partizipatives Projekt mit Kindern*. Zürich: Schulamt.
- Stauffer, R. (2011). *Partizipation in Kindergarten und Grundstufe – Ein Leitfaden mit konkreten Anregungen und erprobten Beispielen zu Klassenrat und Co*. Zürich: Schulamt.

A9. Lernlandschaft im Kindergarten

Ausgehend vom Bildungsbereich «Natur, Technik und Mathematik» wird für die Förderung der Basiskompetenz «Zählen und Vergleichen» eine Lernlandschaft zu folgenden Themenbereichen angeboten (vgl. Keller & Noelle Müller 2008; Müller & Wittmann, 2002):

Zahlwortreihe	Zahlwortreihe aufsagen
	Gegenstände zählen
Anzahl Ereignisse	Tätigkeiten zählen
	Eine Tätigkeit so oft wie vorgegeben ausführen
Anzahl Gegenstände	Anzahl bestimmen
	Veränderungen der Anzahl erkennen
Einfache Zahlsymbole erkennen	
Zählvariationen	Rückwärts
	Von unterschiedlichen Startzahlen aus

Diese Aufteilung kann mit einer weiteren Spalte rechts auch als Beobachtungsbogen verwendet werden.

Quellenangaben Spiel- und Lernangebote:

- Bechtiger, P. & Ebnöther, D. (n.d.). *Lernumgebungen für den Mathematikunterricht im Kindergarten – Natürliche Differenzierung für eine heterogene Klasse*. Unveröffentlichtes Manuskript. o.O.
- Flückiger, K. (2015). *Zählen Mengen Zahlen – Mathematische Förderung im Kindergarten für 4- bis 7-jährige Kinder. Zählen und Vergleichen*. Zürich: Lernerlebnisse 4-7.
- Keller, B. & Noelle Müller, B. (2008). *Kinder begegnen Mathematik – Kindergarten*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Müller, G.N. & Wittmann, E. Ch. (2002). *Das kleine Zahlenbuch – Teil 1: Spielen und Zählen*. Seelze: Kallmeyer Lernspiele.
- Müller, G.N. & Wittmann, E. Ch. (2002). *Das kleine Zahlenbuch – Teil 2: Schauen und Zählen*. Seelze: Kallmeyer Lernspiele.

Lernlandschaft Thema „Zählen und Vergleichen“

Niveau				
Symbolisch		-« Räder zählen » (Müller&Wittmann, Teil 2, S. 16/17) -« Zählen in verschiedenen Sprachen » (Flückiger, S. 24)	-« Zahlen in der Sprache » (Müller & Wittmann, Teil 1, S.22/23) -« Rätsel zu den Zahlen 0 bis 12 » (Flückiger, S. 51) - Rätsel	-« Muster legen » verbal (Müller & Wittmann, Teil 1, S.10/11) -« Rätsel zu den Zahlen 0 bis 12 » (Flückiger, S. 51) – Schwieriger
Ikonisch	Inneres Bild (s. vorstellen)	-« Mengen zählen » (Flückiger, S. 24)	-« Mengen zählen » (Flückiger, S.24) -« Rätsel zu den Zahlen 0 bis 12 » (Flückiger, S. 51) - Durchführung	-« Mengen zählen » (Flückiger, S.24) - « Sich Gegenstände einprägen » (Keller & Noelle Müller, S. 28)
	Konkretes Bild (sehen)	-« Voll besetzt » (Müller& Wittmann, Teil 1, S. 4) -« Karte an Karte » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 6) -« Schauen und Merken » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 10) -« Räuber und Goldschatz » (Müller & Wittmann, Teil 1, S. 12) -« Zähl doch mal » (Müller & Wittmann, Teil 1, S. 16/17) -« Tierkarten sortieren » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 4) -« Wie viele? » (Flückiger, S. 30) -« Gegenstände auf Bilder zählen » (Keller & Noelle Müller S. 28)	-« Wie viele? » (Müller & Wittmann, Teil 1, S. 18/19) - « Zahlen am Strand » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 2/3). -« Passende Pärchen » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 5). -« Versteckt -entdeckt » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 7). -« Zahlen im Park » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 8/9) -« Zahlenkarten sortieren » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 14)	-« Muster legen » (Müller & Wittmann, Teil 1, S. 10/11) -« Abräumen » (Müller & Wittmann, Teil 1, S. 13) -« Wie viele Spieler » (Müller & Wittmann, Teil 1, S. 20/21). -« Versteckt – entdeckt » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 18) -« Gribsch-Grabsch » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 11 -« Passende Kärtchen » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 15) -« Schauen und merken » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 19) -« Zahlen im Supermarkt » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 20/21) -« Zahlenmuster fortsetzen » (Müller & Wittmann, Teil 2, S. 22/23)
Enaktiv		-« Blumen legen » (Müller & Wittmann Teil 1, S. 6/7) -« Bewegungen machen » (Keller & Noelle Müller, S. 18) -« Perlenkette herstellen » (Keller & Noelle Müller, S. 29) -« Zählbox »	-« Häuser legen » (Müller & Wittmann, Teil 1, S. 8/9) -« Zahl klatschen » (Keller & Noelle Müller, S. 19) -« Wendepunkte zählen » (Keller & Noelle Müller, S. 27) -« Zählbox »	-« Berührungen » (Keller & Noelle Müller, S. 20) -« Zählbox »
		Komplexitätsstufe 1	Komplexitätsstufe 2	Komplexitätsstufe 3

Offenes Lernangebot: «Zählbox» (Der Einfachheit halber nur auf der Repräsentationsstufe „enaktiv“ vermerkt)

Material:

- Schachtel mit verschiedenen, kleinen Gegenständen (in abgeschnittenen PET-Flaschen, wenn möglich themenspezifisch)
- Unterteilte Box mit Mengen- und Zahlkarten, verschiedenen Würfeln

Mit der Zählbox kann sehr individuell auf die Kinder eingegangen werden. Auswahl an Spielmöglichkeiten:

- Gegenstände sortieren, strukturieren, zählen, richtige Karten dazulegen
- Kärtchen sortieren (Reihenfolge legen, immer gleiche Anzahl zusammen)
- Zahlreihe legen (mit und ohne Lücke)
- Anzahl auf- und absteigend (immer + / - 1)
- Menge in Teilmengen zerlegen, Rechnungen erfinden
- Mengen ergänzen / verkleinern (Ausgangszahl hinlegen, würfeln, entsprechend vergrößern, bzw. verkleinern)

Wichtige Überlegungen für die Umsetzung der Lernlandschaft:

- Jüngere oder schüchterne Kinder können zuerst auch nur zuschauen, wie andere Kinder spielen. Mit der Zeit können sie sich aktiv am Spielangebot beteiligen (vgl. Müller & Wittmann, 2002, S. 3).
- Zwischendurch müssen Kinder auf neue Spielangebote aufmerksam gemacht werden und man muss sie dorthin führen, wo sie noch nicht waren (ebd.).
- Jedes Spiel kann variiert werden und damit ändert sich die Komplexität des Spielangebots.
- Das Lernstrukturgitter bietet eine Sammlung von Spielangeboten. Es ist eine Auswahl zu treffen.
- Die Auswahl und Einteilung der einzelnen Spielangebote wurde subjektiv getroffen. Eine Änderung ist jederzeit möglich.

Übersicht und Strukturierung der Angebote (vgl. Grunefeld & Schmolke, 2011; Klein-Landeck & Pütz, 2013).

- Es wird möglichst für jeden Bildungsbereich eine Lernlandschaft zusammengestellt. Für die Strukturierung muss auf ein einheitliches Farbkonzept geachtet werden. Pro Lernlandschaft und pro Bildungsbereich wird eine Farbe gewählt.
- Angebote werden übersichtlich aufgelistet: Die Kinder heften eine Wäscheklammer mit ihrem Namen an das aktuelle Spielangebot.
- Regale gut planen
 - Wenn möglich nach Schwierigkeit ordnen: von links nach rechts und von unten nach oben
 - Jedes Material sollte seinen festen Platz haben: durch entsprechende Abbildung im Regal kennzeichnen.
- Optimale Arbeitsräume schaffen (vgl. Punkt 11.3.4.2)
 - Kleine Teppichrollen für die Arbeit auf dem Boden können als Begrenzung hilfreich sein.
- Jeder Aufgabe liegt eine Namenliste bei und die Kinder machen bei Beendigung des Spiels ein Kreuz. So ist die Übersicht gewährleistet.

Bildkarten für die Aufgabenverteilung

Zu jedem Spielangebot wird eine Bildkarte in mehrfacher Ausführung gedruckt, die Aufgaben können mit diesen Karten zugeteilt werden.

Auf der Rückseite ist eine Nummer und ein Symbol für die Repräsentationsstufen vermerkt. Diese Kennzeichnung dient für das Lerntagebuch.

Einführung der Lernlandschaft

Die Aufgaben können im Plenum, in der Halbklass, in Kleingruppen oder einem einzelnen Kind erklärt werden. So werden die Spielregeln durch das kooperative Lernen von Kind zu Kind weitergegeben. Es macht Sinn, täglich nur ein bis zwei neue Aufgaben einzuführen. Durch die Durchmischung der Jahrgangsstufen ist gewährleistet, dass immer ein Teil der Kinder das System kennt. Auf die Erfahrung dieser Kinder ist aufzubauen und das tutorielle Lernen kann so umgesetzt werden.

Lerntagebuch

Für das Portfolio wird jedem Kind ein Lerntagebuch in der Farbe der Lernlandschaft zugeteilt. Von Zeit zu Zeit wird mit dem Kind eine Zwischenbilanz gezogen und anhand der Bildkarten wird mit ihm besprochen, welche Spielangebote es genutzt hat. Pro Spielangebot darf es in das entsprechende Feld einen Punkt kleben. So gibt es auf dem Plan eine Übersicht, in welchen Bereichen des Lernstrukturgitters das Kind vor allem aktiv war. Das Ziel ist, dass das Kind zu immer komplexeren Leistungen voranschreitet und der individuelle Verlauf kann mit Hilfe des Lernstrukturgitters beobachtet werden (vgl. Kutzer, 1988, S. 5).

Gemeinsam wird mit dem Kind ein Ziel gesetzt, welche Angebote es künftig ausprobieren wird. Die Vereinbarung wird von der Kindergartenlehrperson notiert. Das Lerntagebuch kann als Übersicht über die Entwicklung und als Grundlage für Elterngespräche dienen.

Name: MOIRA

1		
1		
1		
1		

Lieder zur Vertiefung der Lernlandschaft

- Meier, P. & Gnägi, P. (2012). *Ali singed Mathi*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bilderbücher zur Vertiefung der Lernlandschaft

- Baumann, A.S. & Boutin, A.L. (2014). *1'000'000'000 Sterne*. Weinheim und Basel: Beltz & Gelberg.
- Keller, B. & Noelle Müller, B. (2008). *Kinder begegnen Mathematik – Das Bilderbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Kulot, D. (2015). *Gefährliche Sachen zum Zählen und Lachen – Von 1 bis 10*. Stuttgart: Thienemann.
- März, L. & Scholz, B. (2006) *Es fährt ein Boot nach Schangrila – Ein Zähl- und Reimbuch*. Stuttgart: Thienemann.
- Peter-Kopp, A. & Grüssing, M. (2007). *Mit Kindern Mathematik erleben*. Seelze-Velber: Lernbuch Verlag.
- Urberuaga, E. (2013). *Ein kleines schwarzes Ding*. Hamburg: Dressler.
- Weber, M. (2015). *Zehn neun acht. Zahlen*. Frankfurt a.M.: Moritz Verlag.

Weiterführende Fachliteratur:

- Gaidoschik, M. (2012). *Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern – Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis*. Buxtehude: Persen.
- Kohl, M.A. & Gainer, C. (2000). *Mathe Kreativ – 200 Kunst-Ideen zum Entdecken von Mathematik für Kinder von drei bis acht Jahren*. Seelze-Velber: Kallmeyer.
- Royar, Th. & Streit Ch. (2010). *MATHElino – Kinder begleiten auf mathematischen Entdeckungsreisen*. Seelze: Klett.
- Schilling, S. & Prochinig Th. (2007). *Praxisbuch Frühförderung Mathematik – Spiele und Lernanregungen für den Alltag*. Schaffhausen: Schubi.

A11. Metakognition im Kindergarten

Bei Kindergartenkinder muss die Visualisierung im Vordergrund stehen. Eine Auswahl ist hier ersichtlich (vgl. Raimann, 1998):

- Fahrspuren als Gradmesser des Arbeitsprozesses (werden im Kindergarten aufgezeichnet)
 - Autobahn: Freie Fahrt, es war kein Problem.
 - Bergstrasse: Es war anstrengend, aber Schritt für Schritt habe ich es geschafft.
 - Stadtfahrt: Ich musste immer wieder halten und die Ampel war zwischendurch auf Rot gestellt.

- Seerosen als einfache Einschätzung des Arbeitsprozesses (werden aufgezeichnet und ausgedruckt)
 - Seerose mit geschlossenem Knopf: Ich habe noch einen Knopf.
 - Seerose ist fast geöffnet: Es braucht nicht viel und ich habe es geschafft.
 - Seerose ist geöffnet: Ich habe es geschafft.

- Stimmungslandschaft als Hilfe zur Reflexion (wird im Kindergarten aufgezeichnet).
 - Grosser Berg: Es war anstrengend
 - Kleiner Berg: Es war weniger streng
 - Brücke: Ich habe mich teilweise unsicher gefühlt.
 - Tunnel: Ich sehe noch nicht durch.

Auf diesen Prinzipien der Visualisierung basiert auch das folgende Unterrichtsmaterial. Es eignet sich sehr gut für die Arbeit im Kindergarten.

Unterrichtsmaterialien

- Weber, K. (2012). *Denkbilder – Mit Kindern das Lernen reflektieren*. Bern: schulverlag plus.

Portfolioarbeit im Kindergarten

Portfolios sind wichtig, um einen Lernprozess zu dokumentieren. Die Mappe ist möglichst bunt und individuell zu gestalten.

Folgende Unterlagen können darin enthalten sein:

- Selbstbildnis und andere Zeichnungen
- Arbeitsblätter
- Individuelles Leistungsportfolio (vgl. A.4)
- Fotos zur Dokumentation des Arbeitsprozesses
- Fotos von gemeinschaftsfördernden Anlässen
- Wochenaufgabe (vgl. A.6)
- Lerntagebuch (vgl. A.10)
- Bilder zur Reflexion des Lernprozesses (siehe oben)

Unterrichtsmaterialien:

- Bostelmann, A. (2007). *So gelingen Portfolios in Kita und Kindergarten*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Grace, C. & Shores, E.F. (2005). *Das Portfolio-Buch für Kindergarten und Grundschule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Williner, T. & Zeiter-Imseng, S. (2013). *Portfolio im Kindergarten*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag.